

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

**Dottorato di ricerca in
“architettura, città e design”
curriculum
“Pianificazione territoriale
e politiche pubbliche del territorio”**

- CICLO XXXIII -

**ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA COME ATTORI DI POLITICHE DI
SVILUPPO TERRITORIALE**

Candidato: Roberto Paladini

Tutor scientifico: Chiar.ma Prof.ssa Francesca Gelli

Anno Accademico 2020/2021

INDICE

Abstract
Introduzione

Capitolo 1

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

- 1.1 Scenario nazionale e internazionale: la piccola e media impresa
- 1.2 Il nord est dal primo dopoguerra a oggi
- 1.3 Il rapporto tra imprese e policy making istituzionale
- 1.4 Il contesto Veneto e veneziano: popolazioni, economia e territorio

Capitolo 2.

METODOLOGIA E DOMANDA DI RICERCA

- 2.1 La metodologia della ricerca
- 2.2 La domanda di ricerca

Capitolo 3.

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA IN ITALIA

- 3.1.1 Contestualizzazione storica
- 3.1.2 protagonisti dell'associazionismo datoriale in Italia: funzioni e ruolo
- 3.1.3 Struttura e modelli organizzativi
- 3.2 Come cambiano e dove stanno andando le associazioni di categoria

Capitolo 4.

EXPLORATORY CASE STUDY

- 4.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana: terminologia e utilizzo nelle politiche
- 4.2 La scelta dei casi
- 4.3 La CNA Metropolitana di Venezia
- 4.4 Riqualificazione urbana a Venezia
 - 4.4.1 La ricerca azione partecipativa del progetto Venice Original
 - 4.4.2 Rigenerazione urbana dell'area di San Basilio

Capitolo 5.

LA MODERNITÀ, LE SFIDE GLOBALI E LA NECESSITÀ DI CAMBIAMENTO

- 5.1 Dalla rappresentanza alla *governance collaborativa*
- 5.2 *Collaborative governance* e politiche del commercio e dell'artigianato: incidenza e ruolo delle associazioni di categoria
- 5.3 Il ruolo delle associazioni di categoria dopo il Covid 19. La CNA Metropolitana di Venezia

Capitolo 6

LINEE INTERPRETATIVE E PRINCIPALI RISULTATI EMERSI

- 6.1 I processi di formazione delle strategie: il contributo alla formazione dell'agenda urbana
- 6.2 Le relazioni di collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e le associazioni di categoria
- 6.3 Le associazioni di categoria come attori del territorio
- 6.4 Gli interventi delle associazioni di categoria per il cambiamento delle imprese in ottica di *governance collaborativa*
- 6.5 Conclusioni
 - 6.5.1 Apprendimento dai casi
 - 6.5.2 Conclusivamente

Bibliografia

ABSTRACT

L'avvento delle nuove tecnologie e della digitalizzazione che ha caratterizzato l'ultimo decennio, in un contesto globalizzato di crisi finanziaria internazionale suggellata dal *crac* della Lehman Brothers del 2008, è stato uno dei principali elementi che ha scardinato le molte certezze economiche e le rese di posizione di istituzioni e famiglie.

In questo contesto sono aumentate le difficoltà della maggior parte delle imprese, in particolare le piccole - ovvero secondo le classificazioni internazionali quelle con meno di 50 addetti, che in base a dati Istat ed alle schede informative dell'Unione europea rappresentano il 99,4% delle imprese italiane, circa 3,75 milioni di aziende - ad adeguarsi alle trasformazioni dei mercati e della Pubblica Amministrazione. Tali dinamiche, che da un lato hanno messo in discussione modelli economici e sociali e dall'altro ne costituiscono l'evoluzione, hanno modificato anche il sistema d'influenze, posizioni e rapporti tra gli stakeholder operanti in un medesimo territorio, favorendo talvolta i processi collaborativi e di disintermediazione a sfavore della rappresentanza, filtrata dai corpi intermedi e dei partiti, modificando radicalmente il rapporto tra imprese, associazioni di categoria, associati, cittadini ed Enti pubblici.

In questo scenario, il ruolo agito dalle associazioni datoriali di categoria italiane, già da decenni in forte trasformazione, sembra essersi riconfigurato almeno in parte, passando da un atteggiamento prettamente corporativo atto a perseguire l'interesse dei propri associati, erogando loro servizi e rappresentandoli (molto spesso in contrapposizione con molteplici degli altri interessi in campo); a un agire di natura consociativa, riaffermandone una funzione sociale, che pone maggiore forza ed attenzione rispetto ai rapporti con la pubblica amministrazione e gli *stakeholder* locali.

La questione che la tesi intende indagare s'inserisce nel dibattito presente nella letteratura italiana sulle associazioni di categoria, intendendo analizzare le modalità di funzionamento delle stesse, provando a capire fino a che punto esse portano avanti meramente azioni ed interessi lobbistici e quando, se e in quali contesti invece possono evolvere quali attori con un ruolo significativo nel sistema di *governance* urbana.

Rispetto al contesto economico territoriale del Veneto, che fa da scenario alla ricerca, in questa sede vengono analizzate le azioni progettuali poste in essere da alcune articolazioni territoriali della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Venezia, realizzate in risposta agli stimoli dati dalle linee di finanziamento camerali sulla rigenerazione urbana. Al fine di approfondire e comprendere se e come si è definito questo cambiamento di ruolo nelle politiche urbane da parte delle associazioni di categoria, l'approccio utilizzato per l'analisi è quello della *collaborative governance*. Entrambi i casi selezionati sono stati scelti in quanto agiscono su linee di finanziamento relative a politiche urbane non *mainstream*, ovvero finalizzate alla rigenerazione di aspetti sociali ed economici dei territori oggetto delle progettualità e non sugli aspetti fisici e spaziali di luoghi e strutture.

L'avvento dell'emergenza sanitaria scaturita dal *Covid 19*, sembra aver accentuato tali dinamiche, riaffermando la funzione sociale e di punto di riferimento per il territorio di tali organizzazioni.

Keywords: associazione di categoria, collaborative governance, politiche urbane, piccole e medie imprese, sviluppo del territorio, rigenerazione urbana.

INTRODUZIONE

La presente analisi si propone di indagare il ruolo delle associazioni di categoria in Italia inserendosi nel dibattito presente nella letteratura sulle associazioni datoriali, che di fatto è privo di un vero e proprio studio sistematico dal punto di vista accademico. Esse sono state cronicamente poco esplorate dalla dottrina di riferimento¹, tanto più se rispetto alla controparte sindacale. I testi e gli approfondimenti presenti in letteratura inoltre, si riferiscono soprattutto a istituzioni tipiche dell'industria e della grande impresa, trattando in maniera decisamente inferiore le dinamiche relative al mondo della rappresentanza della micro, piccola e media azienda. Non mancano però i riferimenti culturali entro cui muovere lo studio di tali organizzazioni, innanzitutto partendo dalle molteplici analisi svolte sulle relazioni industriali.

Prendendo la definizione di relazioni industriali data da Treu (2013), ovvero considerandole come l'insieme delle dinamiche che regolano i rapporti tra gli imprenditori (le parti datoriali), i lavoratori con le loro rappresentanze (le parti sociali) e lo Stato, su un piano economico-sociale e politico-istituzionale, essere rappresentano, come afferma Baglioni (1998), è il principale strumento di regolazione del conflitto tra rappresentanze datoriali e sociali attraverso la definizione, generalmente sistematica e stabile, di norme più o meno formalizzate. Tali norme regolano l'impiego dei lavoratori ed i metodi attraverso cui esse vengono scelte, accettate, stabilite, interpretate, applicate e modificate dagli attori coinvolti per interagire.

In letteratura essenzialmente individuamo due forme organizzative stabili della rappresentanza: la corporazione, nell'ambito di un sistema neo-corporativo, o la libera associazione, nell'ambito di un sistema pluralistico.

L'approccio pluralista (Lehmbruch & Schmitter, 1979), assume la regolazione di tipo associativa (attraverso associazioni di rappresentanza) combinata a quella di mercato, interagendo tra loro prevalentemente sul terreno della contrattazione collettiva o regolazione congiunta. Il modello neocorporativo (Crouch e Triglia, 1986) ipotizza invece che poche organizzazioni siano in grado di rappresentare al meglio gli interessi degli associati, potendo così vincolarsi in accordi triangolari tra Stato, capitale e lavoro. Dando vita alle corporazioni, cioè a un numero limitato e ben definito di aggregazioni di mestiere, lo Stato "le riconosce e talvolta le sostiene, delega loro funzioni pubbliche, le fa partecipare alla formazione delle scelte politiche" (Regini, 2004).

¹ Gli studi sulle associazioni datoriali si sono sviluppati prevalentemente nell'ambito delle scienze

La loro differenza viene tratteggiata da Angelo Panebianco: “Gli assetti corporativi, a differenza di quelli pluralistici, implicano l’esistenza di pochi gruppi, gerarchicamente organizzati, che detengono il monopolio (o l’oligopolio) della rappresentanza dei vari interessi settoriali e che si appoggiano allo Stato da cui ricevono legittimazione e sostegno. Nel ‘pluralismo’ i gruppi di interesse competono fra loro per strappare decisioni politiche gradite. La facilità di exit rende i leaders fortemente dipendenti dai membri del loro gruppo e li obbliga a tenere conto delle loro opinioni.” (Panebianco, 2004).

Prima degli anni novanta, le associazioni datoriali sono state “cronicamente inesplorate (Abromeit, 1987) e “trascurate in maniera sproporzionata” (F. Traxler, 1985) dalla dottrina di riferimento. Nel corso del XX secolo, lo sviluppo di nuove modalità di ricerca sulle origini del welfare state e sui modelli di contrattazione collettiva (Swenson, 1989 e Thelen, 2003), ha portato allo sviluppo di due orientamenti sul fenomeno dell’associazionismo datoriale e di categoria, con elementi di somiglianza e, contemporaneamente, di divergenza. Il primo sostiene che l’integrazione dell’economia transnazionale stia producendo una convergenza intorno al modello neoliberale di deregolamentazione, c.d. “Anglosassone” (Friedman, 2005), caratterizzato dal limitato margine di azione dei corpi intermedi che tradizionalmente hanno agito da “intermediari del mercato” all’interno delle economie contemporanee (ovvero le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali). Tale filone attribuisce alle associazioni rappresentative degli interessi economici una importanza relativa nell’affermazione delle posizioni datoriali. Il secondo orientamento, al contrario, afferma che le nicchie di mercato caratterizzate da buoni livelli di stabilità dell’economia e da un sistema multilivello per la sottoscrizione di accordi istituzionali, favoriscano la coesistenza di “varie forme di capitalismo” (Hall, 2001). Secondo questa visione, alcuni Paesi puntano su una produzione di massa a basso costo, mentre altri si concentrano su prodotti di alta qualità, ed in questi ultimi i produttori agiscono per mantenere delle “economie di mercato coordinate” attraverso l’azione delle associazioni datoriali e di altre istituzioni intermedie, le quali rivestono un ruolo attivo nel mitigare i limiti del mercato che, secondo tale modello, vanno risolti concretamente attraverso l’intervento di terzi soggetti (Soskice, 1999).

Esse, pur essendo cruciali attori in ogni formazione economico-sociale, sono state meno indagate dagli studiosi rispetto alla controparte sindacale. Le radici della ricerca del fenomeno possono rinvenirsi negli scritti di Alexis de Tocqueville (1935), il quale sostenne, nella prima metà del XIX secolo, che “l'arte di associarsi diventa la madre dell'azione, studiata e messa in pratica da tutti”. Iniziava allora ad enfatizzarsi il ruolo dei corpi intermedi (corporazioni, ordini professionali, associazioni politiche e civili) la funzione di mediatore tra gli interessi dello Stato e quelli degli individui si andava progressivamente affermando. Secondo lo storico e filosofo, solo attraverso l'associazionismo ed il rafforzamento dei legami sociali, ovvero con la viva partecipazione, i cittadini evitano il rischio dell'individualismo, di rinchiudersi in sé, e promuovendo la coesione sociale e la capacità di resistenza al potere politico. In dottrina la rappresentanza datoriale è stata oggetto di diverse qualificazioni a seconda del profilo preso in considerazione. Una definizione diffusa è quella che vede nell'associazionismo datoriale un fenomeno complesso la cui ragione essenziale risiede nella protezione di un interesse altrui a mezzo di un soggetto che non è titolare dell'interesse protetto (Sartori, 1987). Una definizione più sottile, ma figlia da quella appena menzionata, distingue tra rappresentanza come attività efficiente, quale espressione di interessi, e rappresentanza come attività edificante, ovvero espressione di identità (Pizzorno A., 1983). Qualificazioni più recenti e meno improntate su studi sociologici vedono le associazioni imprenditoriali come organizzazioni formali e specializzate nell'aggregazione, selezione, difesa e promozione degli interessi e dei fini collettivi degli imprenditori nell'arena politica, incidendo in special modo nella regolazione degli assetti economici (Catino, 2006). A prescindere dalla lente sociologica o economica dalla quale le si vogliono indagare, le associazioni datoriali rivestono un ruolo più ampio e diversificato di un mero sindacato delle imprese, poiché fanno parte della categoria di quei “corpi intermedi” tra istituzioni, imprese, mercato ed individui decisivi per lo sviluppo dell'economia e della coesione sociale. Le organizzazioni di rappresentanza degli interessi economici in Italia, infatti, sono un interlocutore chiave ai fini dell'incidenza nelle dinamiche politiche, economiche e sociali della penisola fin dalla loro nascita.

Al fine di far avanzare la comprensione teorica ed empirica del ruolo delle associazioni di categoria rispetto allo sviluppo di imprese e territori, in questo particolare periodo storico in cui viene teorizzata la disintermediazione dei corpi intermedi, la tesi proverà ad indagare le modalità di funzionamento delle associazioni di categoria, provando a

capire fino a che punto esse portano avanti meramente azioni ed interessi lobbistici e quando, se e in quali contesti invece possono divenire attori e promotori di politiche urbane.

La ricerca dunque si focalizza sul se e sul come sta cambiando rispetto al passato il ruolo di alcune associazioni di categoria come attori della scena cittadina in un contesto urbano multistakeholder, in cui risultano fondamentali i reciproci ruoli e rapporti nei confronti della pubblica amministrazione, degli associati, dei cittadini, delle imprese e con le altre associazioni di rappresentanza.

Al fine di meglio comprendere il fenomeno in oggetto, l'approccio utilizzato in questo elaborato terrà conto del modello neocorporativo, pur adottando come principale riferimento teorico gli studi sulla *collaborative governance* (Weick, 1993), analizzando da un lato i rapporti reticolari tra le categorie economiche qui analizzate e l'ecosistema istituzionale, dall'altro in relazione al rapporto tra modelli di funzionamento interno ed esterno di tali organizzazioni e le prospettive di sviluppo delle stesse. Le associazioni di categoria infatti, sia per la loro funzione aggregante e di rappresentanza, che per la loro funzione di erogazione di servizi e consulenze, si trovano in posizioni e snodi chiave per poter incidere in modo significativo sulle politiche, sulle dinamiche e sulla cultura aziendale, contribuendo ad accelerare o inibire processi di sviluppo territoriale.

La complessità crescente della *governance* urbana è rappresentato dalla prospettiva della *governance collaborativa* o dei suoi molti sinonimi (Blanco, 2015): *interactive governance, governance-beyond-the -state, partnership paradigm, joined-up government e network governance*. Questo filone di studi ha messo l'accento sull'importanza crescente di forme di collaborazione tra attori governativi e non governativi nella costruzione delle politiche pubbliche locali, spostando l'accento dal governo - fotografia 'statica' degli attori coinvolti nella gestione della cosa pubblica - alla *governance* - processo collettivo di definizione e gestione dell'agenda di policy - andando così a rafforzare l'idea di uno spostamento nelle modalità di governo da principi riconducibili al mercato e alla gerarchia a nuovi principi riconducibili alle reti e alle partnership. Le reti innescano una terza via tra stato e mercato e allargano la sfera pubblica coinvolgendo e dando potere alle comunità (Deakin 2002).

Appare di interesse evidenziare che il dibattito sulla *network governance* non ha riguardato solo la città, ma è stato al centro di una più ampia riflessione relativa al rapporto tra potere, organizzazione e partecipazione. Negli anni immediatamente

*Posizione
chiave per
poter incidere
nelle
dinamiche
territoriali*

precedenti alle prime riflessioni sull'evoluzione della *governance* urbana, sono gli studi organizzativi a mettere in evidenza che le industrie utilizzano sempre più spesso una *governance* di rete caratterizzata da un mix di sistemi sociali informali e rapporti contrattuali per coordinare prodotti o servizi complessi in ambienti incerti e competitivi (Piore e Sabel, 1984; Powell, 1990; Saxenian 1990; Snow, Miles, & Coleman, 1992). In estrema sintesi, la combinazione tra '*transaction cost economics*' e '*social network theory*' permette di comprendere che l'azione e i risultati economici sono influenzati da relazioni diadiche degli attori e dalla struttura della rete complessiva di relazioni (Granovetter 1973; 1982; 1985; 1992; Williamson 1994).

In contesto di studi aziendali la *network governance* è definita come un processo che coinvolge un insieme selezionato, persistente e strutturato di organizzazioni autonome impegnate nella creazione di prodotti o servizi basati su contratti impliciti e a tempo indeterminato, non vincolanti, per adattarsi alle contingenze ambientali e per meglio coordinarsi e tutelarsi dai cambiamenti (Jones et al. 1997). Come per la *governance* urbana, anche in questo caso la *governance* della rete è un processo dinamico di organizzazione piuttosto che un'entità statica. La forma di *governance* a rete si fonda su unità autonome che operano in un contesto di incertezza della domanda con elevata interdipendenza, in ragione di compiti personalizzati e complessi e supera problemi di adattamento, coordinamento e protezione degli scambi utilizzando meccanismi sociali piuttosto che l'autorità, le regole burocratiche, la standardizzazione o il ricorso alle vie legali. Come a dire che la partecipazione, l'interattività e la collaborazione funzionano meglio in condizioni di incertezza e instabilità della domanda.

Parallelamente, in ambito di studi urbani, tra gli anni '90 e i primi 2000 il concetto di rete è diventato preminente nelle teorie relative al governo urbano: '*from government to governance*' (Le Galès 1998; Rhodes 1997) rappresentava una visione valida per interrogare non solo il livello locale ma anche il livello nazionale e internazionale, riflettendo un cambiamento fondamentale nella natura del potere e nelle modalità di interazione tra stato e società in un contesto di crescente frammentazione del panorama istituzionale conseguente ai processi di privatizzazione e depoliticizzazione prodotti dal neoliberismo (Rhodes 2007).

Tuttavia, i critici di questa prospettiva hanno presentato la *network governance* come una delle facce dall'egemonia neoliberale, che "dietro un'apparente pluralismo orizzontale ed inclusivo (*democratic governance*) nasconde una crescente

concentrazione di potere nelle mani delle *élite* economiche e politiche“ (Davies 2011; 2012; Swyngedouw 2005).

La ricerca è frutto di un lavoro di ricerca – svolto sul campo in virtù del doppio ruolo di funzionario di un’associazione di categoria e ricercatore da me esercitato, adottando la metodologia del *case study* (Sena, 2016), utilizzando l’approccio dell’agire riflessivo proposto da Schön (1993; 2006) – condotto dal 2018 al 2020 a ridosso di alcune pratiche di politiche pubbliche di rigenerazione urbana rivolte alle PMI, promosse dalle Pubbliche Amministrazioni ed elaborate e messe in campo da Associazioni di Categoria nella città di Venezia.

La struttura della tesi si compone di 6 capitoli, il primo si dedicherà alla composizione del *framework* di riferimento, studiando lo scenario nazionale e internazionale in cui operano le piccole e medie imprese, individuate in questo elaborato quali attori centrali delle politiche di rigenerazione urbana. Il campo di indagine verrà dunque definito in modalità multilivello, passando dalla scala internazionale a quella nazionale, per poi focalizzarsi nel nord est ed in particolare nel contesto della Città Metropolitana di Venezia.

Nel ricostruire i meccanismi di funzionamento e le modalità di intervento delle categorie economiche, il capitolo 2 approfondirà le modalità e la metodologia di ricerca adottata, chiarendo le domande e gli obiettivi di ricerca ed il contributo teorico che la tesi intende offrire alla letteratura.

Il terzo capitolo descriverà le associazioni di categoria in Italia, partendo dalle funzioni e dal ruolo storicamente riconosciutogli ed evidenziandone la struttura ed i modelli organizzativi. Il capitolo si focalizzerà dunque su alcuni aspetti di cambiamento delle stesse, che evidenziano particolari relazioni di collaborazione tra esse, le Amministrazioni Pubbliche e la cittadinanza attiva, che ne determinano un possibile inquadramento all’interno delle logiche tracciate dalla *governance* collaborativa. Il quarto capitolo si concentra nella giustificazione teorica a supporto della scelta dei casi individuati, descrivendone le motivazioni a fondamento della scelta e approfondendo la ricerca sulle pratiche di rigenerazione urbana evidenziate nel macro progetto Venice Original, sviluppato nelle due azioni progettuali del 2018 e del 2019. Il capitolo 5, si focalizzerà sulle modalità di cambiamento che paiono necessarie per lo sviluppo di strategie, promosse dalle associazioni di categoria, in grado di incidere in modo significativo sulla *governance* e sull’agenda urbana in ottica collaborativa.

Il sesto capitolo, sviluppato in piena pandemia globale da Covid 19, tratterà i principali risultati emersi dagli studi indagati, alla luce del costrutto teorico di riferimento e della situazione contingente, provando a porre le basi per l'inquadramento dei corpi intermedi indagati quali attori di sviluppo territoriale, evidenziando gli interventi di maggiore impatto posti in essere che sono emersi dallo studio dei casi.

Capitolo 1

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

SOMMARIO: 1.1 Scenario nazionale e internazionale: la piccola e media impresa. – 1.2 Il nord est dal primo dopoguerra a oggi. – 1.3 Il rapporto tra imprese e *policy making* istituzionale. – 1.4 Il contesto Veneto e veneziano.

1.1 Scenario nazionale e internazionale: la piccola e media impresa

Analisi statistiche, studi teorici e verifiche empiriche hanno contribuito ad evidenziare il ruolo rivestito dalle piccole e medie imprese nella crescita e nello sviluppo dell'economia. Come dichiarato da Verhugen, ex responsabile per le imprese e l'industria della Commissione europea, il valore che le micro, piccole e medie imprese hanno nel panorama di crescita e sviluppo dell'economia nazionale ed europea è fondamentale: «Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono il motore dell'economia europea. Sono una fonte essenziale di lavoro, generano spirito imprenditoriale e innovazione nell'UE e sono quindi essenziali per favorire la competitività e l'occupazione».

La partecipazione attiva e in continuo aumento della piccola e media impresa nell'economia dei principali paesi sviluppati, e la sua influenza in termini di crescita economica, ha dato origine a un importante dibattito che si pone in opposizione alla tradizionale convinzione che siano le grandi dimensioni il requisito necessario per il progresso economico.

A partire dagli anni '70 e per circa un ventennio la questione dimensionale ha ruotato prevalentemente attorno alle imprese di piccole dimensioni ed alla loro capacità di compensare la loro impossibilità di accedere alle economie di scala, attraverso l'adattamento dinamico ai contesti competitivi e tessendo una fitta rete di relazioni e di condivisioni tra settori e filiere all'interno di aree territoriali definite.

Al fine di meglio comprendere il fenomeno relativo ai comportamenti ed alle performance delle micro e piccole imprese, l'analisi non si dovrebbe limitare ai termini di addetti/fatturato, ma allargare all'insieme delle risorse umane e finanziarie, di conoscenza e di relazioni presenti in azienda, che caratterizzano la capacità di

La questione dimensionale

impegnarsi in attività estere e di operare in rete con altre imprese (Unioncamere & Istituto G. Tagliacarne, 2006).

L'aumentata attenzione e la documentata presenza delle imprese di dimensioni minori ha indotto la Comunità Europea, mediante la Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a mettere a punto una definizione condivisa che permetta di confrontare le ricerche e lo stato dell'arte sull'argomento.

La definizione delimita le classi di addetti (Commissione delle Comunità Europee; 1996) e il fatturato annuo (Comitato economico e sociale europeo, 2003):

- micro impresa: fino a 9 addetti (fatturato non superiore a 2 milioni di Euro)
- piccola impresa: da 10 a 49 addetti (fatturato non superiore a 10 milioni di Euro)
- media impresa: fino a 250 addetti (fatturato non superiore a 50 milioni di Euro).

Il Comitato Economico e Sociale Europeo sottolinea «il ruolo, non solo economico ma anche sociale, svolto dalle imprese minori nei rispettivi stati membri». Le strutture organizzative delle piccole e medie imprese risentono degli effetti di alcuni fattori che le caratterizzano, ben illustrati sul documento Schleyer per la definizione delle caratteristiche distintive delle piccole imprese artigiane. Tali elementi sono (Comitato Economico e Sociale Europeo, 1992):

- l'importante impiego di risorse umane che possono essere associate all'utilizzo di
- tecniche di produzione e di gestione più moderne;
- la stretta relazione tra proprietà e direzione dell'impresa;
- le abilità e le capacità dell'imprenditore legate alla sua attività nell'ambito dell'impresa e del processo di produzione;
- la partecipazione diretta e predominante dell'imprenditore all'organizzazione del processo di produzione.

Nel nostro Paese, che si caratterizza per la forte presenza di microimprese e per una spiccata specializzazione produttiva di stampo manifatturiero, la dimensione delle imprese è in media pari a circa il 60% di quella degli altri paesi dell'Unione Europea e le imprese con meno di 10 addetti, che rappresentano il 95% del totale, hanno un peso del 47% in termini di occupazione contro il 21% della Germania, il 22% della Francia e il 27% della Gran Bretagna.

Secondo l'archivio statistico ISTAT delle imprese attive in Italia nel 2016, le aziende senza dipendenti rappresentano il 72% del totale, con punte massime nelle attività di

altri servizi alle imprese (83%), in tutte le attività commerciali (78%), nelle imprese private dei servizi sociali, di istruzione e sanità (76%). L'alta percentuale di imprese senza lavoratori dipendenti nelle attività di altri servizi alle imprese è dovuta alla notevole presenza di attività professionali e di ingegno che, nella maggior parte dei casi, non richiedono l'utilizzo di lavoratori dipendenti.

Come sottolinea Quadrio Curzio «tra i Paesi avanzati l'Italia presenta un sistema industriale del tutto peculiare, che si può così sintetizzare: un numero esiguo di grandi gruppi e un numero ancor più limitato di pilastri industriali, capaci cioè di esprimere un fatturato superiore ai venti miliardi di euro; una straordinaria costellazione di imprese piccole e medie con una specializzazione manifatturiera incentrata sui settori tipici del made in Italy (moda; arredo casa; alimentare, meccanica); oltre 200 distretti industriali, spesso leader mondiali nei loro settori o nicchie di attività, fenomeno, quest'ultimo, del tutto assente in simili proporzioni negli altri paesi maggiormente industrializzati».

L'Italia è il paese con la maggiore presenza di microimprese (95,4% sul totale) all'interno dell'Unione Europea, con più di 3,8 milioni di unità (quasi il doppio rispetto alla Germania che ne conta quasi 2,1 milioni), seguita da Svezia (93,3%), Portogallo e Spagna (93%).

Le PMI italiane tendono a essere maggiormente concentrate nel settore manifatturiero rispetto al resto d'Europa: le PMI operanti in questo settore rappresentano il 31% al valore aggiunto complessivamente prodotto (media UE-27: 21%) e il 25% dei posti di lavoro nelle PMI (media UE-27: 20%). Malgrado ciò, la quota di queste PMI che svolgono attività di livello tecnologico alto o medio-alto è uguale a quella dell'UE, anche se la quota di valore aggiunto da esse prodotto sul totale delle PMI è leggermente inferiore (il 28% contro il 31% dell'UE-27).

Sintetizzando alcune cifre, e come si evidenzia in sintesi nella tabella n.1 sotto riportata, le imprese fino a 49 addetti in Italia occupano il 56% del totale degli occupati, a fronte del 33,1% dell'Europa (Istat, 2018; Comitato economico e sociale europeo, 2018).

La polverizzazione o miniaturizzazione delle imprese manifatturiere, avvenuta nel corso degli anni, ha portato in Italia da una media di 8,42 addetti per azienda del 1971 a 6,27 del 2001, oggi scesa a 3,8 addetti per impresa (se si esclude il settore manifatturiero), risultando più elevata nell'industria (5,8 addetti) che nei servizi (3,2). (Istat, 2018).

Oggi, in Europa, l'impresa non occupa mediamente più di sei persone (Comunità Europea, 2016).

In Italia, alcuni parametri economici espressi dalle imprese di dimensioni minori sono dati particolarmente significativi (CESE - Comitato Economico e Sociale Europeo, 2018): il 71,7% del fatturato nazionale è dato dall'insieme delle micro, piccole e medie aziende e l'indice del valore aggiunto realizzato dalle stesse è del 72,5% (le grandi imprese pesano su questi fattori rispettivamente per il 28,3% e 27,4%).

Tabella 1 - Structural Business Statistics Database (Eurostat, 2017)

1. SMEs — basic figures

Class size	Number of enterprises			Number of persons employed			Value added		
	Italy		EU-28	Italy		EU-28	Italy		EU-28
	Number	Share	Share	Number	Share	Share	Billion €	Share	Share
Micro	3 565 046	95.1 %	93.1 %	6 661 193	45.9 %	29.4 %	201.2	28.6 %	20.7 %
Small	162 598	4.3 %	5.8 %	2 921 184	20.1 %	20.0 %	144.9	20.6 %	17.8 %
Medium-sized	18 465	0.5 %	0.9 %	1 808 802	12.5 %	17.0 %	125.3	17.8 %	18.3 %
SMEs	3 746 109	99.9 %	99.8 %	11 391 179	78.5 %	66.4 %	471.5	67.1 %	56.8 %
Large	3 221	0.1 %	0.2 %	3 125 454	21.5 %	33.6 %	231.7	32.9 %	43.2 %
Total	3 749 330	100.0 %	100.0 %	14 516 633	100.0 %	100.0 %	703.1	100.0 %	100.0 %

These are estimates for 2017 produced by DIW Econ, based on 2008-2015 figures from the Structural Business Statistics Database (Eurostat). The data cover the 'non-financial business economy', which includes industry, construction, trade, and services (NACE Rev. 2 sections B to J, L, M and N), but not enterprises in agriculture, forestry and fisheries and the largely non-market service sectors such as education and health. The following size-class definitions are applied: micro firms (0-9 persons employed), small firms (10-49 persons employed), medium-sized firms (50-249 persons employed), and large firms (250+ persons employed). The advantage of using Eurostat data is that the statistics are harmonised and comparable across countries. The disadvantage is that for some countries the data may be different from those published by national authorities.

«La piccola e media impresa ha trovato in Italia un ambiente particolarmente favorevole al suo sviluppo e ha sempre costituito l'asse portante del nostro sistema produttivo, in particolare nelle attività manifatturiere e di servizi» (Cnel, 2005, p. 11).

Se si considerano ad esempio le imprese sopra i 250 dipendenti i dati mostrano, con 3.200 attività presenti, come anticipato poc'anzi, che rappresentano lo 0,1 per cento del totale delle imprese italiane. Il fatturato dei grandi player, invece, incide sul dato complessivo per il 31,9 per cento. Se il fatturato totale ammonta a 2.855 miliardi di euro, la parte riconducibile alle grandi aziende è di 911 miliardi. Il valore aggiunto, sempre delle big company, è pari al 32,7 per cento del totale. Se il dato nazionale in termini assoluti è di 702 miliardi, la quota in capo alle imprese con più di 250 addetti è di 230 miliardi. Anche in termini di occupati, infine, il risultato del confronto con le Pmi è appannaggio di queste ultime. Su una platea di occupati nel settore privato di oltre 14,5

Un aspetto
di
squilibrio

milioni di addetti, solo 3,1 milioni (pari al 21,4 per cento del totale) è alle dipendenze di una grande impresa.

Tab. 2 – Peso delle Pmi e delle Grandi imprese sul totale delle aziende presenti in Italia (dati Eurostat 2016 elaborazioni 2017)

Indicatori	Pmi (< 250 addetti)	Grandi imprese (>250 addetti)	Totale Italia
N° Imprese	99,9%	0,1%	100%
	3.716.347	3.249	3.719.596
Fatturato	68,1%	31,9%	100%
	1.944 mld	911 mld	2.855 mld
Valore aggiunto	67,3%	32,7%	100%
	472 mld	230 mld	702 mld
N° Occupati	78,6%	21,4%	100%
	11.438.466	3.108.862	14.547.328

1.2 Il Nord Est dal primo dopoguerra ad oggi

Posta la grande rilevanza delle PMI nell'economia del nostro Paese, ed il loro fondamentale peso specifico in termini di fatturato e addetti, questa costellazione di aziende risulta essere in conclamata difficoltà nell'affrontare le sfide poste dalla globalizzazione ed i cambiamenti che essa ha portato con sé.

La crisi delle stesse, aggravata dalle dinamiche recessive mondiali iniziate con il crollo della Lehman Brothers nel settembre 2008, deve essere ricondotta anche al rapporto di trasformazione della struttura socio economica del territorio che le ha espresse.

In questo elaborato verrà preso a riferimento il nord est italiano, al fine di comprendere al meglio il contesto in cui la presente ricerca si è mossa nonché le dinamiche di adattamento e risposta alla crisi ed alla globalizzazione. Per far ciò risulta utile provare a ricostruire brevemente lo scenario storico ed economico di riferimento, cercando di

cogliere aspetti ed elementi centrali che hanno determinato le dinamiche e la struttura che ha portato l'area oggetto d'analisi ad essere cruciale per l'economia italiana. Qui vi risiede un quinto della popolazione, vi si produce un quarto del PIL del settore privato e si origina quasi un terzo delle esportazioni dell'intero paese.

Al Nord Est² si ricollega generalmente l'idea di un territorio a elevato tasso di crescita economica, che in poco più di trent'anni ha saputo trasformarsi da area in ritardo di sviluppo ad area evoluta, con livelli di reddito in linea con le regioni europee più sviluppate. Le regioni del Nord Est sono inoltre accomunate da una struttura economica in cui prevalgono i sistemi di piccola e media impresa manifatturiera e da una forza lavoro prossima al pieno impiego.

Dopo essere stato considerato parte integrante della "Terza Italia"³ e del suo modello di sviluppo (Bagnasco, 1977), negli anni novanta si è cominciato a parlare di un modello autonomo di sviluppo del Nord Est, sia per il suo peculiare dinamismo che per la propensione all'export delle imprese. La perimentazione temporale di riferimento inizia dai primi anni sessanta e geograficamente comprende oltre al triveneto, il territorio dell'Emilia Romagna.

Nel quadro nazionale ed internazionale, il Nord Est nel dopo guerra si configurava come un'economia debole, in cui erano ancora forti le spinte migratorie verso l'estero e verso i grandi centri urbani del Nord Ovest e la capitale. Nel 1951, il reddito pro capite medio delle regioni del Nord Est italiano era di poco superiore alla media italiana (che all'epoca scontava un forte ritardo nei confronti degli altri Paesi europei) e pari a circa il 70 per cento di quello del Nord Ovest, l'area di più antica industrializzazione. Nel giro di pochi decenni, la situazione è nettamente cambiata. La regione ha attraversato un periodo di eccezionale sviluppo e ha lungamente rappresentato la locomotiva dell'economia italiana, pur in assenza di interventi pubblici rilevanti (come invece è avvenuto nello stesso periodo nel Mezzogiorno). I livelli di reddito del Nord Ovest sono stati recuperati in circa 30 anni: negli anni cinquanta il saggio di crescita del PIL del Nord Est fu, in media, del 5,1 per cento, contro il 4,2 dell'Italia e il 3,3 del Nord Ovest. La crescita fu

² Con riferimento all'accezione "Nord Est" in questa tesi si intende la macro area che comprende le Regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna

³ Negli anni Settanta del Novecento si ridefinisce la che geografia economica del paese, evidenziando come in Italia non vi sia solamente un divario bipolare nord-sud, bensì anche un modello italiano di sviluppo come quello del Centro/Nord-Est (G. Berta, A. Picchierri, 2007).

particolarmente sostenuta in Veneto (5,9%) e in Emilia-Romagna (5,6) mentre fu più contenuta nelle altre due regioni anche a causa dei problemi politici connessi alle rivendicazioni autonomistiche in Alto Adige. Negli anni sessanta la crescita del Nord Est proseguì ad un ritmo medio del 5,1 per cento all'anno: in Veneto e in Emilia-Romagna si attenuò leggermente mentre prese vigore in Trentino-Alto Adige (4,5%). Tra il 1971 e il 1991, in base alle rilevazioni censuarie, nel Nord Est gli addetti all'industria manifatturiera hanno registrato un aumento del 29,6 per cento, superiore a quello nazionale (9,0) e del Nord Ovest (-11,9). La crescita è stata particolarmente sostenuta in Veneto (40,0), in Trentino-Alto Adige (27,7) e in Emilia-Romagna (25,9), più contenuta in Friuli-Venezia Giulia. Nel 1981 il reddito pro capite era il 95 per cento di quello del Nord Ovest e nel corso degli anni '80 l'area è diventata una delle più prospere e industrializzate d'Europa. Nel 1995, il Nord Est era la nona regione per reddito pro capite a parità di poteri d'acquisto nella classifica delle regioni europee (livello NUTS) dell'Unione Europea a 15 Paesi.

Dopo l'impetuosa crescita intervenuta dal dopoguerra agli anni ottanta, a partire dagli anni novanta prende avvio una fase di bassa crescita che investe l'intero Paese. Il Nord Est segue queste tendenze, mostrando Però evidenti segni di rallentamento e non riuscendo infine a tenere il passo delle regioni più avanzate d'Europa. Dal 2000 al 2007 il tasso di crescita del PIL pro capite dell'area scende allo 0,1 per cento, inferiore a quello nazionale e del Nord Ovest. Tutte le componenti del prodotto registrano un rallentamento, più consistente nel contributo alla crescita dei consumi finali rispetto a quello degli investimenti e delle esportazioni.

Nonostante la grande crisi dell'ultimo decennio, le PMI in Italia hanno recentemente mostrato segni di ripresa. Dopo anni di calo, l'occupazione delle PMI è cresciuta del 2,1% nel 2015-2017, aumentando dell'1,3% tra il 2016 e il 2018. Tuttavia, nel 2018 era ancora dell'11,6% in meno rispetto al 2008. Si sottolinea un netto ritardo rispetto alla forte performance delle grandi imprese, la cui occupazione è aumentata del 6,6% nel 2013-2018.

In particolare nel settore della produzione le PMI non si sono ancora completamente riprese dalla crisi. Sebbene nel 2019 il valore aggiunto delle PMI fosse superiore del

2,7% rispetto al livello del 2008, l'occupazione delle PMI (pre Covid 19) è rimasta del 17,1% al di sotto del livello del 2008.

Tab. 3 – Elaborazione DIPE su dati OCSE 2018⁴.

La ricostruzione delle fasi storiche dello sviluppo del Nord Est mostra come all'origine del "modello Nord Est", nella morfologia che esso ha acquisito (pur con differenze non irrilevanti a livello regionale) fra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, vi siano peculiarità storiche, territoriali e politiche. L'equilibrio di questo paradigma si fondava su un capitale sociale capace di accrescere la produttività delle imprese (che per vincoli finanziari e storia breve non avevano la possibilità di crescere come quelle del Nord Ovest), sull'abbondanza di manodopera che garantiva la realizzazione di una specializzazione poco intensiva di tecnologia, sull'apertura all'estero come chance per

⁴ L'indice della produzione industriale misura la variazione nel tempo del volume fisico della produzione effettuata dall'industria in senso stretto (ovvero con esclusione delle costruzioni). Le serie sono state calcolate prendendo come base il primo mese del 2000, posto uguale a 100, con dati mensili OCSE.

superare mercati interni piccoli e ancora poco sviluppati, su una finanza d'impresa autoctona e su efficaci reti di sostegno pubbliche o private.

Se nel modello competitivo del Nord Est basato sui distretti descritti da Rullani (1995) e da molti illustri economisti, la piccola e media impresa aveva trovato un modello organizzativo vincente che sfruttava sia i vantaggi derivanti dall'elevata disponibilità di credito per le imprese garantito dal sistema bancario dell'epoca, fortemente radicato ai territori di appartenenza; sia vantaggi della collaborazione tra imprese collegate da relazioni di subfornitura all'interno di un unico ciclo produttivo; d'altra parte questo modello di organizzazione della produzione, disincentivando la crescita dimensionale delle imprese, non ne favoriva l'evoluzione organizzativa e manageriale, e rendeva l'impresa assai di frequente priva di una tecnostruttura in grado di progettare incisivi percorsi di innovazione tecnologica, di strutturare una stabile rete commerciale e adottare strumenti di programmazione e controllo anche per la gestione finanziaria.

Numerosi studiosi dei distretti industriali italiani (si vedano ad esempio Varaldo, 2006, Bellini, Bonaccorsi, Riccaboni, 1998 - Dalli, Resciniti, 2006) pur sottolineando l'importanza del distretto quale peculiare bacino di competenze manifatturiere specialistiche, conoscenze e risorse radicate nella cultura locale (Garofoli, 2006), ne considerano la contemporanea inadeguatezza a diffondere, tra le imprese che ne fanno parte, capacità e conoscenze che attengono all'innovazione, al marketing, alla valorizzazione e sviluppo di *intangible assets*.

Frammentazione del tessuto imprenditoriale ed aggregazione nella forma distrettuale sono due qualità che vanno parimenti considerate al fine di comprendere a pieno le dinamiche di contesto in cui versa il nostro sistema economico.

Pur riconoscendo un elevato numero di distretti industriali nati spontaneamente grazie alle catene di relazioni, forniture e scambi tra *stakeholder*, pare oggi possibile ricondurre negli aspetti normativi le cause della nascita di un numero consistente di distretti. Questi ultimi paiono istituzionalizzati e riconosciuti a posteriori, nati e cresciuti sulla base di un riconoscimento formale basato anche su incentivi e linee di finanziamento dedicato. Entrano a far parte di questa categoria i cosiddetti distretti del commercio, provvisti di una normativa di riferimento nazionale e regionale, e ora dotati della capacità di farsi attori strategici di sviluppo.

La struttura economica del Nord Est, pur avendo rappresentato un indubbio vantaggio competitivo nel periodo di crescita tumultuosa dagli anni cinquanta agli anni novanta, è in difficoltà di fronte ai cambiamenti strutturali avvenuti negli ultimi 20 anni (mondializzazione dell'economia, nuove tecnologie, introduzione della moneta unica). La scarsa presenza di grandi imprese sembra avere effetti rilevanti sulla capacità innovativa dell'area e sull'utilizzo del capitale umano presente. In particolare, l'elevata frammentazione produttiva non permette attività di "grande innovazione", cioè non permette elevati investimenti privati in R&S, con relativi *spillover* di conoscenza verso le imprese di più piccola dimensione, che invece basano il proprio vantaggio competitivo tipicamente su innovazioni incrementali e di processo.

Le possibili determinanti della scarsa performance del sistema nord est nell'ultimo ventennio è da ricercarsi, oltre ai rapidi e radicali mutamenti del contesto esterno, quali il cambiamento di paradigma tecnologico - portato dalla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'integrazione mondiale dei mercati reali e finanziari, il processo di integrazione europeo, la concorrenza da parte di economie emergenti particolarmente dinamiche (Brandolini e Bugamelli, 2009), nelle caratteristiche strutturali del sistema produttivo (come la dimensione aziendale, la specializzazione settoriale, la struttura finanziaria e i rapporti con le banche) e nelle strategie adottate dalle imprese dinanzi alla globalizzazione (attraverso, ad esempio, l'internazionalizzazione o la propensione all'innovazione). Tali fattori hanno reso obsolete alcune strategie d'impresa e influenzato la domanda e l'offerta dei fattori produttivi.

Ulteriori possibili spiegazioni sono ricercate nell'attività dell'operatore pubblico (livello di tassazione, qualità dei principali servizi pubblici, disponibilità di infrastrutture materiali e immateriali, politiche in favore dell'innovazione).

La scarsa presenza di grandi imprese sembra avere effetti rilevanti sulla capacità innovativa dell'area e sull'utilizzo del capitale umano presente. In particolare, l'elevata frammentazione produttiva e la debole capacità di fare aggregazione e lavorare in sinergia, non ha permesso attività di grande innovazione, quali elevati investimenti privati in R&S, con relativi *spillover* di conoscenza verso le imprese di più piccola dimensione, che invece basano il proprio vantaggio competitivo tipicamente su innovazioni incrementali e di processo. I fattori di contesto non agevolano l'eliminazione

di tali ostacoli alla crescita, la quale necessiterebbe di disporre di adeguati strumenti di finanziamento, la capacità di penetrare mercati internazionali, l'accesso alle nuove tecnologie e appunto, la capacità di coalizzarsi.

Al riguardo, C.M. Guerzi (2003) sostenne che «sui temi della piccola e della media impresa molto spesso si è fatto folklore. Ci si è illusi che la fitta presenza di aziende di piccola dimensione potesse sostituire la forza di una struttura oligopolistica più completa, articolata attraverso imprese grandi e forti. Il fatto, chiaramente osservabile, che nessun Paese nel mondo occidentale avesse una struttura simile alla nostra evidentemente non preoccupava. In una versione più sofisticata si è ritenuto, sbagliando nuovamente, che la strada vincente fosse quella dei distretti. Al contrario meno importanza del dovuto è stata conferita ai gruppi di impresa». Egli osserva inoltre che «la cosa più urgente da fare, complice la congiuntura avversa, per arrestare il declino è la riorganizzazione di questi comparti “tradizionali”, troppo frammentati, viziati da un “nanismo” delle imprese...Nuovi grandi centri produttivi meglio in grado di affrontare la competizione globale possono realizzarsi con un consolidamento che attraverso fusioni o acquisizioni accorpi pezzi oggi troppo sparsi e dia nuovo slancio ad imprese ancora validissime...Il traguardo a cui tendere è quello indicato dall'esperienza degli industriali che, nei Paesi più avanzati, lavorano nei settori di vocazione italiani: la formazione di imprese multinazionali ai primi posti delle classifiche mondiali, come nel caso del sistema Moda».

Al fine di completare questo quadro introduttivo sul nord est italiano, sviluppato *pre* emergenza sanitaria *Covid 19*, occorre considerare che i fattori di contesto non agevolano l'eliminazione di tali ostacoli alla crescita. L'Amministrazione pubblica, similmente al resto del Paese, impone costi e rallentamenti non necessari alle imprese. Anche il livello di tassazione è più alto che nelle regioni di confronto europeo, deprimendo gli investimenti e gli incentivi economici degli imprenditori e dei lavoratori. Le associazioni di categoria per conto loro, come vedremo in questa tesi, non hanno svolto quel ruolo di propulsione e catalizzatore delle opportunità di business, favorendo processi di catalizzazione di imprese atte allo sviluppo aziendale e territoriale.

Se già con il processo di globalizzazione dei mercati e dei processi produttivi si è iniziato a parlare della crisi del modello di sviluppo del Nord Est, al fine di comprendere a pieno la forza e la successiva crisi di tale paradigma è necessario conoscere il territorio e i

rapporti che lo stesso aveva e ha con le imprese, le istituzioni, i cittadini, le categorie economiche e con le pubbliche amministrazioni.

In tal senso occorre interrogarsi con maggior forza sul reale contributo fornito dalla costellazione di piccole e medie imprese all'economia ed allo sviluppo locale, focalizzando l'attenzione sugli scambi biunivoci in essere tra questa tipologia di aziende ed il territorio in cui sono inserite.

1.3 Il rapporto tra imprese e *policy making* istituzionale

I differenti processi strategici adottati nel tempo dalle imprese nei confronti delle istituzioni, della concorrenza, delle normative, del contesto di riferimento nonché dei rapporti con gli stakeholders risultano di grande interesse al fine di comprendere a pieno il rapporto tra le aziende, le politiche pubbliche e i territori.

In quest'ottica il concetto di campo organizzativo (Di Maggio, Powell, 2000) inteso come "un insieme di organizzazioni che, considerate complessivamente, costituiscono un'area riconosciuta di vita istituzionale", pare centrale nell'analisi del contesto "nord est" qui indagato.

«Abbiamo dunque a che fare con un campo di forze eterogeneo su cui insiste ogni singola organizzazione ed in cui le relazioni ivi generate possono essere di varia natura: dirette o indirette, a maglie strette o a maglie larghe, simmetriche o asimmetriche» (De Leonardis 2001).

In questa analisi, il tessuto relazionale di un'impresa è formato da un insieme molto vasto di attori, allargato rispetto a quelli con cui l'impresa intrattiene rapporti solo commerciali o operativi (clienti/utenti, fornitori, finanziatori, consulenti, intermediari, concorrenti, ecc.).

Il campo organizzativo si allarga dunque anche ad altri soggetti, come ad esempio i sindacati, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le istituzioni pubbliche (internazionali, nazionali e territoriali), le agenzie regolative pubbliche e private, le società di rating, le società di consulenza, le scuole, le università e gli enti di formazione professionale, i mass-media, le associazioni di consumatori, le associazioni ambientaliste, ecc.

Il campo organizzativo così concepito agisce nei confronti delle organizzazioni che lo popolano come un sistema di influenze. Si tratta di influenze di tipo regolativo, normativo, cognitivo (Scott, 1998; Di Maggio, Powell 2000).

Posta l'importanza del campo organizzativo di riferimento, si analizzano di seguito le motivazioni che tradizionalmente in ambito accademico giustificano l'intervento pubblico a sostegno alle imprese, al fine di meglio comprendere la *ratio* delle politiche poste in essere.

Le politiche pubbliche orientate al supporto delle aziende private sono storicamente legate all'esistenza del concetto di "fallimenti di mercato". Secondo questa prospettiva, ideata da Walras e Pareto nel 1986, il policy maker sarebbe chiamato ad intervenire per correggere imperfezioni e fallimenti nel libero gioco del mercato, particolarmente presenti in alcuni settori e attività, che genererebbero livelli di spesa in R&S e più in generale di investimenti sistematicamente inferiori rispetto all'ammontare socialmente desiderabile.

La letteratura identifica due principali tipi di fallimento: statico e dinamico. Per quanto riguarda i fallimenti di tipo statico, facciamo riferimento ai casi in cui il meccanismo di mercato non consente un'allocazione efficiente delle risorse esistenti. Questo può avvenire a causa della presenza di: "mercati monopolistici, imperfettamente concorrenziali o mancanti, esternalità, beni pubblici, asimmetrie informative, problemi di agenzia". In tutti questi casi, le scelte individuali degli agenti economici, basate su un puro calcolo di interesse individuale che non tiene conto della presenza delle distorsioni generate dai fallimenti, portano a dei risultati aggregati inefficienti (sotto forma di investimenti inferiori rispetto al livello socialmente desiderabile).

I fallimenti dinamici si riferiscono all'incapacità dei mercati di garantire un accumulo di risorse tale da consentire la realizzazione di balzi in avanti dal punto di vista dell'innovazione, delle tecnologie di produzione, ecc. Tipicamente, si tratta di mercati incapaci di mantenere un livello di spesa in R&S, ma anche di conoscenze e competenze, in grado di mantenere la possibilità di generare innovazione nel tempo. Tutto ciò avviene a causa delle caratteristiche intrinseche di queste attività, incerte negli esiti, intensive di capitale umano e opache per gli osservatori esterni (Takalo, 2009).

Secondo Hagedoorn, la principale giustificazione per l'intervento pubblico in materia di trasferimento tecnologico deriva dalla presenza di fallimenti di mercato nel processo di diffusione e circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze scientifiche dal mondo della ricerca a quello delle imprese. Le motivazioni a sostegno degli interventi per la promozione di alleanze strategiche (consorzi, network, joint venture) per la ricerca e sviluppo risiedono invece nella possibilità di facilitare lo

sviluppo di sinergie (complementarietà) tra le imprese o tra imprese e altri agenti, raccogliere una massa critica di risorse utili allo svolgimento di attività di R&S, promuovere processi di apprendimento, controllare i rischi e condividere i costi legati a nuovi investimenti (Hagedoorn et al., 2000). La formazione di reti, consorzi, JVs consente poi di creare un contesto entro il quale i partecipanti possano internalizzare gli spillover derivanti dalla collaborazione, che in un sistema di transazioni semplicemente regolate dal mercato avrebbero altrimenti generato un sotto-investimento in R&S (Katz, 1986). Da un punto di vista sociale, l'impatto positivo sulle attività di R&S è rappresentato dal fatto che le alleanze strategiche possono consentire di eliminare inutili duplicazioni di spesa e di sforzi (Spence, 1984; Katz, 1986). Gli interventi a favore di cluster, poli, distretti tecnologici trovano una giustificazione teorica nell'esistenza di sistemi territorialmente radicati che hanno performance innovative elevate. Questi interventi hanno ad oggetto il sostegno alla costituzione o al rafforzamento di tali tipi di sistemi, da perseguire attraverso interventi di creazione di infrastrutture "di cluster" (distretto, polo,...), che usualmente si accompagnano agli interventi sopra ricordati: programmi di sostegno allo sviluppo di alleanze strategiche per la R&S o interventi rivolti al trasferimento tecnologico (Antonelli, 2000; Caloffi e Mariani, 2011).

Ovviamente, le politiche spesso nascono con obiettivi più complessi e ambiziosi di quanto non sia rappresentabile attraverso l'approccio dei fallimenti di mercato o di sistema. Il *policy maker* può infatti agire in conseguenza di una sua visione strategica di sviluppo della regione, allo scopo di promuovere l'allineamento a regioni vicine, o il raggiungimento di posizioni di leadership in alcuni settori / tecnologie, o per promuovere più generali obiettivi di crescita economica, tecnologica e sociale (Bianchi e Labory, 2011).

Negli ultimi anni, il Governo ha mostrato un'attenzione crescente a favore del mondo delle micro e piccole imprese: lo dimostrano ad esempio le molteplici misure adottate, elencate nel *Small Business Act* del Ministero dello sviluppo economico, che prevede tra l'altro l'introduzione del Garante per le Micro PMI e la Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, entrambi previsti dalla Legge n. 180/2011 recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese". Lo Statuto ribadisce con forza la necessità di mettere al centro dell'interesse nazionale le Micro PMI, cioè il 99% delle aziende italiane, e la nomina del Garante per le micro, piccole e medie imprese, prevista all'articolo 17, va nella direzione di "Pensare

innanzitutto al piccolo”, spesso invisibile. Lo “Statuto delle Imprese” prevede inoltre, all’art. 18, che venga predisposta annualmente una Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (“Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese”).

La letteratura in tema di politiche a supporto per le PMI è molto ampia⁵. Esistono numerosi studi che raccolgono le *best practices* internazionali, spiegando quali politiche sono state messe in atto, le ragioni sussistenti e i benefici attesi. L’analisi economica incontra molte difficoltà nello stabilire se un programma a supporto delle PMI abbia prodotto i risultati sperati in quanto le PMI sono realtà spesso molto eterogenee, per cui il successo o il fallimento di un programma di sostegno può dipendere da fattori interni alle PMI piuttosto che dal programma stesso. Spesso sono realtà giovani e fragili, estremamente sensibili alle influenze esterne. Le imprese che accedono ai programmi di supporto spesso non sono un campione rappresentativo delle PMI, ma semplicemente le più attente, interessate a crescere e gestite da proprietari o manager più preparati. È teoricamente e praticamente molto difficile misurare quanto una politica di sostegno produca un risultato aggiuntivo o meno. Purtroppo l’eterogeneità delle PMI e delle condizioni esterne che si trovano ad affrontare nelle diverse economie nazionali o regionali, fa sì che una valutazione dell’efficacia di un programma pubblico in un determinato momento e in un determinato luogo sia difficilmente applicabile ad altri casi. Gli economisti e gli analisti di politiche pubbliche, nella valutazione *ex post* delle politiche pubbliche e dei programmi di spesa, analizzano fattori quali l’utilità, la rilevanza, l’efficacia e l’efficienza delle misure in questione. Ma per cercare di avere maggiori risultati è opportuno valutare *ex ante* le varie politiche di sostegno considerando fattori quali il principio essenziale che la politica di sostegno deve finanziare o favorire attività che altrimenti le PMI non avrebbero intrapreso e conseguentemente non disincentivare l’investimento privato. Le politiche di sostegno devono cercare di risolvere i problemi che gli imprenditori ritengono più gravi, devono essere formulate dopo un confronto e una consultazione preventiva con gli attori interessati. Un buon programma di supporto dovrebbe riuscire a tenere in

⁵ Si veda ad esempio Brunetta G., Mussati G., Corbetta G. Università Bocconi (1997), Piccole e medie imprese e politiche di facilitazione, Egea, Milano.

considerazione l'elevata eterogeneità e proporre soluzioni variegate, tali da adattarsi ai diversi bisogni delle aziende di riferimento e favorendone l'accesso al maggior numero possibile di imprenditori. Infine le politiche a sostegno alle PMI non dovrebbero limitarsi a trasferimenti monetari (sotto forma di prestito, garanzie o incentivi), ma dovrebbero anche rimuovere le distorsioni causate dagli oneri amministrativi o dal sistema fiscale, promuovere la fornitura di servizi di mercato alle PMI e creare le strutture affinché possa nascere un mercato per la fornitura di tali servizi.

La consultazione sullo *Small Business Act* per l'Europa (2008) ha portato a identificare con maggiore chiarezza quali sono per le PMI i principali problemi da fronteggiare. Riguardano gli oneri amministrativi generati dalla legislazione e il conseguente bisogno di semplificazione amministrativa e normativa, la difficoltà di accesso ai finanziamenti, la fiscalità, la difficoltà ad individuare e attrarre profili professionali e capacità adeguate sul mercato del lavoro, il difficile adattamento alle dinamiche dettate dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione e l'accesso alle gare d'appalto.

1.4 Il contesto Veneto e veneziano

Al fine di comprendere al meglio le relazioni tra gli attori del *policy making* istituzionale, associazioni di categoria, imprese e territorio, si presenta di seguito una fotografia della situazione socio economica del contesto Veneto e veneziano, in grado di esemplificare le tendenze in essere nelle PMI ed inquadrare nel dettaglio il territorio in cui si inserirà il caso studio oggetto della ricerca e presentato successivamente. Proprio per tale scopo, il *focus* della descrizione sul contesto della ricerca verrà enfatizzato rispetto ad una particolare tipologia di PMI, l'impresa artigiana.

Prima di presentare nel dettaglio il quadro veneziano, si metterà in evidenza di seguito la situazione socio economica dell'area regionale di riferimento: il Veneto.

Le serie storiche trimestrali (29 agosto 2019) del barometro dell'economia regionale individuano 483.761 imprese registrate in Veneto, di cui 431.360 attive.

Decisamente rilevante appare il contributo dell'economia regionale alla formazione del Pil nazionale: il 9,5% del valore aggiunto prodotto in Italia deriva dalle imprese venete che collocano la regione al 3° posto nella relativa graduatoria decrescente. Da segnalare il ruolo rivestito dal settore dell'industria alla determinazione del valore aggiunto, 1° valore nazionale. Il peso assunto invece dall'artigianato nella formazione del valore aggiunto regionale è del 16,4%, superiore alla media della macro area di riferimento e di

quella nazionale (12,6%). L'agricoltura veneta si caratterizza per la propensione, rispetto ad altre aree del paese, verso la produzione di prodotti zootecnici, infatti, l'incidenza di questo tipo di bene sul totale della produzione, che ammonta al 42,8%, colloca la regione al 5° posto in ambito nazionale.

Le elaborazioni del Servizio Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Venezia su dati *Stock View - Infocamere* evidenziano a fine 2018 quasi 21mila imprese complessivamente presenti nel capoluogo veneziano, di cui un 24% (5035) sono imprese attive nell'artigianato.

Il peso dell'artigianato all'interno del Comune di Venezia risulta inferiore rispetto a quello rilevato mediamente nella città metropolitana dove rappresenta il 28% sul totale delle imprese. E' anche inferiore alla media nazionale che si ferma al 25,6% e notevolmente più basso rispetto al valore calcolato per l'intera regione del veneto che si distingue per il 29,6% di imprese artigiane sul totale. Come evidenziato dalle elaborazioni svolte nel 2018 a cura del Centro Studi Sintesi su dati infocamere in termini percentuali il peso dell'artigianato sul complesso delle attività produttive è leggermente ma quasi sempre diminuito nel tempo, pur avendo sostanzialmente mantenuto il ritmo di decrescita negli anni della grande crisi globale iniziata nel 2008, e restando sostanzialmente stabile in termini di numero di imprese artigiane nel territorio comunale. Le imprese venete rappresentano l'8,4% di quelle italiane, ma se si considerano solo quelle del comparto artigiano la quota sale al 9,8%, a dimostrazione della maggiore caratterizzazione artigiana delle imprese venete rispetto al resto d'italia. Con riferimento alla forma giuridica emerge che a Venezia, quasi tre imprese artigiane su quattro (74,2%) sono condotte dal solo titolare, mentre il 19,8% è gestito sotto forma di società di persone. Sono poco presenti le società di capitale (5,5%) e residuali altre forme (0,5%) come consorzi o cooperative.

Il Comune di Venezia ha perso 352 imprese artigiane dal 2011 al 2019, per una riduzione del 6,5%, ben più consistente di quella fatta segnare dal totale delle imprese con sede in Città Metropolitana che sono diminuite solo dell'1,1% (236 aziende in meno rispetto al 2011).

La peculiare tendenza evidenziatasi nel solo Comune di Venezia si enfatizza esponenzialmente nel centro storico insulare. Le dinamiche innescate dal turismo di massa hanno infatti determinato fenomeni che non sono presenti nelle altre città del territorio metropolitano, tra questi, solo per citarne alcuni vi sono: l'aumento dei canoni

di locazione di botteghe e negozi, la diminuzione del numero di cittadini residenti, la crescente concorrenza, l'inasprirsi del fenomeno della contraffazione, il crescente numero di turisti "mordi e fuggi" rispetto al turismo pernottante dei decenni passati, ecc. Le imprese artigiane nel centro storico veneziano sono attualmente 1.087, 1/5 di quelle dell'intero comune e il 6% dell'intera area metropolitana. Negli ultimi 25 anni la Città insulare ha perduto poco meno del 35% del suo artigianato, più di un terzo, e negli ultimi quarant'anni il 51%.

Tabella n. 4, dal libro Arriffaraffa, di Confartigianato Venezia (2018).

ANNO	ARTIGIANATO ARTISTICO E DI SERVIZIO (PREVALENTEMENTE) ALLA DOMANDA TURISTICA	ARTIGIANATO DI SERVIZIO (PREVALENTEMENTE) AL PATRIMONIO IMMOBILIARE	ARTIGIANATO DI SERVIZIO (PREVALENTEMENTE) ALLA DOMANDA INTERNA	TOT. IMPRESE
1963	444	975	1169	2588
1976	378	786	1043	2207
1992	381	684	583	1648
2002	458	470	450	1378
2018	343	340	404	1087

Capitolo 2

METODOLOGIA E DOMANDA DI RICERCA

SOMMARIO: 2.1 La metodologia della ricerca. - 2.2 La domanda di ricerca.

2.1 La metodologia della ricerca

La raccolta delle informazioni significative e pertinenti e l'interpretazione dei dati analizzati, mediante il tentativo di comprendere e spiegare il significato dei fenomeni socio economici indagati, interpretandoli non tanto testando la teoria, mettendo in atto esperimenti o misurando quantità, bensì cercando di capire gli stessi e le loro dinamiche attraverso "la prospettiva interna del significato che le persone danno alle loro esperienze e non da quella esterna del ricercatore" (Sherman e Webb, 1988), mi ha portato a sviluppare l'analisi mediante un approccio di natura qualitativa. Tale modalità di ricerca è tesa a spiegare un fenomeno lì dove esiste una carenza teorica o dove le teorie esistenti hanno fallito, attraverso la costruzione induttiva di astrazioni, teorie e ipotesi. In tal senso l'analisi non si è focalizzata nel "ricercare dati a conferma di una teoria, quanto piuttosto nel trovare una teoria che spieghi i dati" (Borkmann, Goetz e LeCompte, 1984).

Di fronte alla complessità ed alla vastità del tema indagato, la ricerca è frutto di un lavoro di ricerca – svolto sul campo e teso ad osservare il comportamento degli attori sociali nel setting naturale dello studio, a stretto contatto con gli stakeholder – condotto dal 2018 al 2020 a ridosso di alcune iniziative di politiche pubbliche rivolte alle PMI, promosse dalle Pubbliche Amministrazioni ed elaborate e messe in campo da Associazioni di Categoria nella città di Venezia.

L'elaborato nasce con l'obiettivo di far avanzare la comprensione teorica ed empirica del ruolo delle associazioni di categoria rispetto allo sviluppo di imprese e territori. Altro obiettivo è comprendere le ragioni di una diffusione tanto ampia dei corpi intermedi datoriali, dal dopoguerra ad oggi, nel territorio nazionale e rispetto alle crescenti funzioni da esse esercitate, provando così facendo a rafforzare il posizionamento del campo d'indagine nell'ambito degli studi in oggetto, che fino a questo momento si sono scarsamente occupati di indagare le relazioni tra associazioni di categoria e sviluppo territoriale. Per fare questo si è provato ad indagare nel dettaglio – dopo aver effettuato

un ampio studio documentale e della letteratura e aver contestualizzato l'ambiente organizzativo di riferimento – le azioni progettuali poste in essere dalle articolazioni territoriali di CNA Metropolitana di Venezia, riguardo al loro ruolo agito nelle linee di finanziamento camerali sulla riqualificazione urbana.

Il caso studio individuato, denominato “Venice Original”, è stato scelto sia per la natura dei finanziamenti pubblici dedicati, entrambi legati a politiche di intervento in contesti urbani integrati, che vedono quali attori privilegiati nel recepimento e nella gestione dei fondi le associazioni datoriali di rappresentanza; sia per la temporaneità degli interventi stessi, i quali sono pensati per essere svolti in un determinato arco temporale e con risorse e obiettivi limitati. Venezia è stata scelta invece, per favorire un processo di ricerca di un contesto urbano di prossimità nel quale selezionare e analizzare i dati, anche in virtù della natura “industriale” del mio dottorato di ricerca.

Sul piano della metodologia di ricerca, alla luce del doppio ruolo di funzionario di un'associazione di categoria e ricercatore esercitato da chi scrive⁶, si è scelto di adottare la metodologia del *case study* (Sena, 2016), adottando l'approccio dell'agire riflessivo proposto da Schön (1993; 2006), come suggerito da Gelli (2002).

Si è scelto di utilizzare la metodologia dello studio di caso, in quanto essa rappresenta uno strumento per approfondire la conoscenza di un processo piuttosto che dei suoi singoli prodotti, la comprensione di un contesto nel suo insieme piuttosto che delle variabili specifiche. Inoltre, la contemporaneità degli eventi rispetto ai tempi della ricerca e la possibilità di esaminare direttamente sul campo l'azione e il punto di vista dei soggetti coinvolti nello studio, hanno portato all'adozione di tale modalità d'indagine.

Nell'approccio di Schön, il professionista che agisce in “maniera riflessiva” è colui che si pone come ricercatore e – grazie a tale atteggiamento – accresce conoscenze e competenze riflettendo sull'azione mentre essa si svolge. Attraverso la riflessione, il

⁶ I casi di studio esplorativo presentati in questo elaborato non sono solamente stati studiati sul campo, ma anche esperiti, poiché in entrambi ne sono stato l'ideatore e il *project manager*.

Il sapere generato tramite la pratica professionale, svolta nell'esercizio della funzione di Direttore dell'Associazione di categoria promotrice delle progettualità messe in esame, è stato messo in relazione con le attività di studio e analisi generate dal dottorato industriale, consentendo una continua e ciclica opportunità di approfondimento e apprendimento. Questo osservare e sperimentare in maniera diretta le applicazioni concrete del fenomeno indagato risulta utile all'analisi, non solo per la quantità e la specificità di dati ed informazione a disposizione sul progetto, sugli attori in gioco e sulle relazioni tra gli *stakeholder*, ma anche per una corretta selezione e interpretazione dei dati raccolti.

professionista può far emergere e criticare il sapere tacito che nasce dalla ripetitività delle esperienze (convenzioni, regole, intuizioni, teorie personali) e può trovare un nuovo senso nelle situazioni caratterizzate da incertezza o unicità che sperimenta. Afferma Schön (1993): *“quando il professionista riflette nel corso dell’azione, egli diventa un ricercatore operante nel contesto della pratica e costruisce una nuova teoria del caso unica. Egli non tiene separati i fini dai mezzi, ma li definisce in modo interattivo, mentre struttura una situazione problematica conversa con la situazione, senza separare il pensiero dall’azione. Egli ragiona sul problema fino alla decisione che in seguito dovrà trasformare in azione”* (p. 94).

Schön introduce una distinzione tra *reflection on action* (la riflessione sull’azione, che si realizza in modo retrospettivo) e *reflection in action* (la riflessione nel corso dell’azione): quest’ultima implica il pensare a cosa si sta facendo mentre lo si sta facendo, senza interrompere l’azione. A questo proposito scrive Schön (1987, pp. 57-58): “[...] Nel presente dell’azione il nostro pensiero serve a risagomare che cosa stiamo facendo proprio mentre stiamo agendo. Sostengo che, in casi come questi, riflettiamo nel corso dell’azione”. Nel volume *Il professionista riflessivo* (1993), Schön esamina cinque professioni (ingegneria, architettura, management, psicoterapia e pianificazione urbana) e afferma che i professionisti affrontano la realtà per risolvere problemi spesso unici, ambigui o di natura complessa, utilizzando conoscenze costruite all’interno del proprio ambiente di lavoro, spesso in modo creativo, anziché applicare conoscenze o teorie precostituite e astratte.

Poiché il contesto di indagine contiene ipoteticamente importanti variabili esplicative del fenomeno, ma i legami tra il fenomeno e il contesto non sono chiaramente evidenti, è parso necessario includere nella ricerca sia il fenomeno che il contesto all’interno del quale si manifesta.

Al fine di inquadrare con coerenza e chiarezza l’impostazione metodologica utilizzata nell’affrontare il presente lavoro, è necessario premettere la distinzione tra le operazioni di esplorazione condotte utilizzando le tecniche e gli strumenti della ricerca (quali interviste, osservazioni dirette, la ricerca di materiali documentali, etc.) tramite cui esternalizzo le conoscenze analizzate, e le attività di “riuso” tacito e implicito delle conoscenze cui ho potuto godere in quanto osservatore privilegiato in grado di disporre

di un campo d'azione, di un bagaglio di informazioni e di relazioni difficilmente alla portata del ricercatore to cour.

Così facendo ci si è posti l'obiettivo di analizzare un preciso contesto culturale del quale si riconosce l'impossibilità di analisi oggettiva, se non altro per la padronanza dei codici e delle condotte di ricerca da parte dei suoi abitanti. La logica di fondo qui adottata è che attraverso la vicinanza del ricercatore al caso studio analizzato, essa possa trasformarsi da limite in opportunità, permettendoci di venire a contatto in modo più efficace con racconti e materiale empirico. Una tale confidenza con il contesto oggetto di studio ha effettivamente favorito l'accesso a documenti, la partecipazione a numerosi incontri informali e riunioni, l'osservazione diretta di vicende organizzative e, infine, l'ascolto continuo di commenti, valutazioni e considerazioni formulate da colleghi e colleghe.

Seguendo la suddetta metodologia dello studio di caso (Sena, 2016) sono stati raccolti e analizzati alcuni dati quantitativi utili a definire il contesto socio-economico di riferimento, poi approfondito attraverso metodi qualitativi per affinare i quadri di conoscenza relativi a singole parti di interesse per gli obiettivi della ricerca.

Il protocollo di ricerca è stato articolato in 4 fasi:

1. durante una prima fase, condotta soprattutto mediante osservazioni sul campo e lo studio di materiale documentale, sono state ricostruite azioni, contesti e attori nella Città Metropolitana di Venezia, creando una mappatura del campo d'analisi;
2. tali ipotesi sono state utilizzate nella seconda fase, condotta mediante osservazioni sul campo, lo studio di materiale documentale e interviste esplorative semistrutturate o focus group, per approfondire lo studio di azioni, contesti e attori e per affinare (e in alcuni casi confutare) le ipotesi generali elaborate nella fase precedente;
3. nel corso della terza fase, sono state svolte un set di interviste mirate e in profondità, per aumentare le conoscenze disponibili e perfezionare le ipotesi formulate nelle due fasi precedenti;
4. nel corso della quarta fase, le ipotesi di interpretazione dei dati ormai mature sono state sottoposte e discusse con colleghe e colleghi e con alcuni dei protagonisti delle iniziative trattate nel corso di presentazioni ufficiali, incontri informali e un workshop costruito per discutere pubblicamente i risultati della ricerca.

Fase 1:
mappatura

Fase 2:
ascolto e
approfondim
ento

Fase 3:
consolidament
o delle ipotesi
interpretative

Fase 4:
confronto,
testaggio
ipotesi e
formulazione
tesi

Il caso di studio è stato analizzato perseguendo l'obiettivo di integrare teoria e studio empirico attraverso un processo circolare di induzione (*dirty hands*) e deduzione (*clean models*) (Barbera, Negri, 2008).

Al fine di meglio comprendere il fenomeno in oggetto, l'approccio utilizzato in questo elaborato terrà conto del modello neocorporativo, pur adottando come principale riferimento teorico gli studi sulla *collaborative governance* (Weick, 1993), analizzando da un lato i rapporti reticolari tra le categorie economiche qui analizzate e il sistema istituzionale di riferimento, dall'altro in relazione al rapporto tra modelli di funzionamento interno ed esterno di tali organizzazioni e le prospettive di sviluppo delle stesse. Le associazioni di categoria infatti, sia per la loro funzione aggregante e di rappresentanza, che per la loro funzione di erogazione di servizi e consulenze, si trovano in posizioni e snodi chiave per poter incidere in modo significativo sulle politiche, sulle dinamiche e sulla cultura aziendale, contribuendo ad accelerare o inibire processi di sviluppo territoriale. La *governance collaborativa* risulta dunque essere un utile riferimento concettuale per una migliore comprensione del fenomeno.

La complessità crescente della governance urbana è rappresentata dalla prospettiva della *governance collaborativa* o dei suoi molti sinonimi (Blanco 2015): *interactive governance, governance-beyond-the-state, partnership paradigm, joined-up government e network governance*. Questo filone di studi ha messo l'accento sull'importanza crescente di forme di collaborazione tra attori governativi e non governativi nella costruzione delle politiche pubbliche locali, spostando l'accento dal governo - fotografia 'statica' degli attori coinvolti nella gestione della cosa pubblica - alla governance - processo collettivo di definizione e gestione dell'agenda di policy - andando così a rafforzare l'idea di uno spostamento nelle modalità di governo da principi riconducibili al mercato e alla gerarchia a nuovi principi riconducibili alle reti e alle partnership. Le reti innescano una terza via tra stato e mercato e allargano la sfera pubblica coinvolgendo e dando potere alle comunità (Deakin 2002).

Appare di interesse evidenziare che il dibattito sulla *network governance* non ha riguardato solo la città, ma è stato al centro di una più ampia riflessione relativa al rapporto tra potere, organizzazione e partecipazione. Negli anni immediatamente precedenti alle prime riflessioni sull'evoluzione della governance urbana, sono gli studi organizzativi a mettere in evidenza che le industrie utilizzano sempre più spesso una

governance di rete caratterizzata da un mix di sistemi sociali informali e rapporti contrattuali per coordinare prodotti o servizi complessi in ambienti incerti e competitivi (Piore e Sabel, 1984; Powell, 1990; Saxenian 1990; Snow, Miles, & Coleman, 1992). In estrema sintesi, la combinazione tra *'transaction cost economics'* e *'social network theory'* permette di comprendere che l'azione e i risultati economici sono influenzati da relazioni diadiche degli attori e dalla struttura della rete complessiva di relazioni (Granovetter 1973; 1982; 1985; 1992; Williamson 1994).

In contesto di studi aziendali la *network governance* è definita come un processo che coinvolge un insieme selezionato, persistente e strutturato di organizzazioni autonome impegnate nella creazione di prodotti o servizi basati su contratti impliciti e a tempo indeterminato, non vincolanti, per adattarsi alle contingenze ambientali e per meglio coordinarsi e tutelarsi dai cambiamenti (Jones et al. 1997). Come per la governance urbana, anche in questo caso la governance della rete è un processo dinamico di organizzazione piuttosto che un'entità statica. La forma di governance a rete si fonda su unità autonome che operano in un contesto di incertezza della domanda con elevata interdipendenza, in ragione di compiti personalizzati e complessi e supera problemi di adattamento, coordinamento e protezione degli scambi utilizzando meccanismi sociali piuttosto che l'autorità, le regole burocratiche, la standardizzazione o il ricorso alle vie legali. Come a dire che la partecipazione, l'interattività e la collaborazione funzionano meglio in condizioni di incertezza e instabilità della domanda.

2.2 La domanda di ricerca

La domanda di ricerca emerge dall'analisi del contesto svolta, la quale evidenzia un ruolo rilevante svolto dalle politiche di sostegno rispetto allo sviluppo o meno delle imprese e del territorio di riferimento. In questo scenario le associazioni datoriali d'interessi di categoria, anche in questo periodo storico in cui viene teorizzata la disintermediazione dei corpi intermedi, svolgono una funzione spesso sottovalutata a contribuire del buon andamento di alcuni processi⁷ posti in essere dal *policy maker* per lo sviluppo del territorio stesso.

⁷ In tal senso sono molteplici le occasioni in cui risulta determinante il coinvolgimento e l'apporto che possono dare le associazioni datoriali al raggiungimento di determinate azioni progettuali volute dal legislatore o dal governo locale. Si pensi ad esempio al ruolo di alcune associazioni datoriali nei Distretti del Commercio, rispetto alla realizzazione di iniziative ed eventi per l'animazione territoriale o rispetto al funzionamento degli Organismi di Gestione della Destinazione turistica, etc.

La ricerca intende indagare le modalità di funzionamento delle associazioni di categoria, provando a capire fino a che punto esse portano avanti meramente azioni ed interessi lobbistici e quando, se e in quali contesti invece possono “evolvere” quali attori di politiche pubbliche.

L’analisi tende a ricostruire i meccanismi di funzionamento e le modalità di intervento identificando quali associazioni di categoria svolgono un ruolo significativo nelle politiche urbane (Fareri, 2000), ricercandone le cause. La ricerca dunque si focalizza sul se e sul come sta cambiando rispetto al passato il ruolo di alcune associazioni di categoria come attori di un contesto urbano integrato in cui risultano fondamentali i reciproci ruoli e rapporti nei confronti della pubblica amministrazione, degli associati, dei cittadini, delle imprese e con le altre associazioni di rappresentanza.

Il framework di riferimento utilizzato è il nord est italiano, per poi concentrare l’analisi sul contesto veneziano, analizzando il caso di una delle principali associazioni datoriali italiane maggiormente rappresentativa delle piccole e delle micro imprese: la Confederazione nazionale dell’artigianato, nella fattispecie quella di Venezia, analizzata mediante il caso *Venice Original*. L’associazione CNA di Venezia, in quanto rappresentativa di micro e piccole imprese ad alto patrimonio culturale immateriale, con funzioni anche di servizi di vicinato e con forte radicamento territoriale, è risultata la categoria economica maggiormente idonea per essere presa a riferimento, anche in virtù delle molteplici progettualità e azioni di valenza pubblica in cui ha preso ruolo negli ultimi anni. Il caso studio individuato è stato scelto sia per la sua naturale relazione nell’ambiente istituzionale indagato che per l’utilizzo di finanziamenti pubblici dedicati, al fine di approfondire e comprendere se e come si è manifestato questo cambiamento di ritmo e attenzione rispetto alle nuove linee di finanziamento e di azione suddette.

La tesi si prefigge dunque nello specifico di contribuire a rispondere alle seguenti domande di ricerca:

- In quali casi e fino a che punto è possibile inquadrare le associazioni di categoria nella veste di attori di politiche urbane (e non solo come corporazioni lobbistiche)?
- Quali associazioni di categoria svolgono un ruolo significativo nelle politiche urbane e perchè?
- Se e come sta cambiando rispetto al passato il ruolo di alcune associazioni di categoria come attori della scena urbana, in un contesto urbano integrato in cui

risultano fondamentali i reciproci ruoli e rapporti nei confronti della pubblica amministrazione, degli associati, dei cittadini, delle imprese e con le altre associazioni di rappresentanza?

Sono obiettivi dichiarati della ricerca:

- Contribuire a far avanzare la comprensione teorica ed empirica del ruolo delle associazioni di categoria rispetto allo sviluppo urbano.
- Svolgere una rassegna della letteratura di riferimento per verificare lo stato dell'arte e la disponibilità di studi e ricerche in merito alle associazioni di categoria.
- Focalizzare l'attenzione sull'eventuale cambiamento del ruolo dei corpi intermedi di rappresentanza datoriale nella formulazione di politiche pubbliche, ed in particolare rispetto alla loro influenza nella definizione dell'agenda urbana.
- Trovare contesti ed esempi significativi in cui questi corpi intermedi hanno avuto un ruolo nella costruzione di azioni di politiche urbane.

Capitolo 3

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA IN ITALIA

SOMMARIO: 3.1.1 Contestualizzazione storica. – 3.1.2 I protagonisti dell'associazionismo datoriale in Italia: funzioni e ruolo. - 3.1.3 Struttura e modelli organizzativi. – 3.2 Come cambiano e dove stanno andando le associazioni di categoria.

3.1.1 Contestualizzazione storica

Al fine di avere una visione quanto più chiara possibile dell'attuale quadro in cui operano le associazioni imprenditoriali italiane, anche in termini di attività da loro svolte, è opportuno ripercorrere in breve la loro evoluzione storica.

Premettendo che procedere con questa tesi a un resoconto storico diventerebbe non solo un'ambizione impropria e di difficile elaborazione, ma rischierebbe di rivelarsi da un lato un'operazione eccessivamente sintetica e dall'altro ricca di approssimazioni o errori, in questa sede ci si limiterà a tratteggiare i principali elementi che hanno determinato la natura e condotto alla nascita ed al consolidamento delle associazioni datoriali in Italia.

Le associazioni oggetto di studio, nascono di norma alla fine del secolo scorso, ma "vivono un momento di complessiva rifondazione alla caduta del fascismo" (Zan, 1992). Alla nascita le associazioni sono completamente orientate alla rappresentanza degli interessi delle imprese associate. L'obiettivo di tali associazioni è squisitamente politico: aggregare associati, al fine di avere un riconoscimento ed una legittimazione tali da vantare maggiore forza nel mostrare le proprie posizioni alle pubbliche autorità. Le prime attività dei dirigenti delle associazioni sono dunque promuovere l'associazionismo, creare identità nel gruppo e ricercare legittimazione. Quando però queste attività diventano ormai consolidate e facilmente perseguibili, ci si rende conto che le associazioni potrebbero realizzare forti economie di scala nella realizzazione di servizi per gli associati. Sono pochi i casi in cui l'erogazione di servizi nasce da esigenze di rappresentanza e tutela degli associati. Nel tempo l'erogazione di servizi assume il ruolo di strumento di fidelizzazione, fonte di finanziamento aggiuntiva alla quota associativa, mezzo di promozione dell'associazione verso potenziali associati. Si passa poi man mano dai servizi "sindacali" a quelli tradizionali ed infine a quelli avanzati. Ma

di questo ci si occuperà più avanti.

È importante invece notare che la funzione di erogazione di servizi si va a sovrapporre a quella di rappresentanza, senza sostituirla. Recentemente, in alcune associazioni, si è aggiunto un terzo ambito funzionale (Zan, 1992), quello di promozione di politiche economiche. Ciò è avvenuto in linea con l'approccio proattivo, che alcune associazioni hanno fatto proprio: non ci si può limitare a richiedere benefici, ma occorre cercare di costruire direttamente nuove opportunità per le imprese.

La rappresentazione degli interessi delle imprese ha radici molto profonde nel sistema economico e sociale italiano. In particolare, l'insieme dei lavoratori del settore artigianale costituiva almeno a partire dai secoli centrali del medioevo non solo la compagine sociale numericamente più consistente delle realtà urbane, ma soprattutto una realtà di fondamentale importanza economica per il territorio in cui insistevano. Le forme di associazionismo artigiano (*collegia/scholae/ministeria*) attestate prima del secolo XII erano organismi controllati dall'autorità pubblica (D. Bezzina, 2013) e la loro funzione economica e sociale era ampiamente riconosciuta.

Con riferimento al secolo scorso, le associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori nascono anzitutto per necessità; ovvero nascono (o spesso rinascono sotto nuova forma) nell'ultimo dopoguerra perché le persone, le famiglie e le imprese erano circondate dalla urgenza di far fronte a bisogni primari, alla necessità di rimuovere "le macerie" create dai bombardamenti e dagli scontri ideologici: si realizzava la volontà straordinaria e formidabile di ricostruire fisicamente e unitariamente il Paese, dopo il referendum che ha dato vita ad una democrazia repubblicana e parlamentare. La rinascita di tali organizzazioni in Italia, ha ancoraggi ideologici ed è di natura frammentata. Frammentata in quanto costituita da quattro importanti organizzazioni per gli artigiani, due per i commercianti, due per gli industriali, due per gli agricoltori; ideologica poiché tali differenziazioni più che rispondere a esigenze funzionali di efficacia e d'efficienza interna e d'azione, erano piuttosto basate su pensieri o ideologie differenti, sviluppate spesso in stretta connessione con i partiti politici di riferimento.

Nell'immediato dopo guerra si è sviluppato in Italia un proliferare di adesioni alle associazioni di rappresentanza degli interessi di una determinata categoria di imprese o lavoratori, soprattutto per motivazioni di tipo ideale, ideologico e identitario" (Feltrin e Zan, 2014). Nel panorama politico di quel tempo, che è perdurato per oltre quattro decenni, si è potuto assistere ad un ruolo delle associazioni sopra citate sempre più di

primo piano, poiché i loro interessi spesso coincidevano con quelli politici, tantoché gli esponenti spesso cominciavano la loro carriera all'interno delle associazioni di rappresentanza per poi proseguirla all'interno del partito di riferimento. La matrice guida che si è sviluppata in questi decenni nel rapporto tra politica e associazioni di categoria e sindacati è così individuabile: le associazioni di rappresentanza cercavano consensi da portare al partito a cui si appoggiavano e il partito in cambio attuava politiche assistenzialistiche a favore di queste classi sociali (categorie).

Nei decenni di vita queste organizzazioni si diffondono, si consolidano, si strutturano e così, nonostante il venir meno dei circuiti della rappresentazione politica ad esse collegati e della matrice ideologica che ne marcava le differenze, le organizzazioni continuano a coltivare percorsi autonomi.

Già nel corso degli anni '70 la contrattazione politica e la legislazione negoziata, ai vari livelli di governo degli Enti Pubblici, sono le manifestazioni più evidenti di una prassi di coinvolgimento delle organizzazioni di categoria nelle scelte di legislazione economica e di politica sociale che può definirsi concertativa.

Se Confindustria rappresentava il capitale e le grandi imprese, commercianti e artigiani hanno preso progressiva forza, pur nella loro frammentazione (Confartigianato, CNA e Casa artigiani per l'artigianato, Confcommercio e Confesercenti per il commercio) dagli anni '80 hanno preso forza proprio per via del declino della grande impresa italiana.

Con la caduta del muro di Berlino e dello schema bipolare comunismo-capitalismo, negli anni in cui l'Italia si appresta a vivere gli anni di "tangentopoli", inizia la crisi dei partiti e in generale della rappresentanza. In questo periodo si è potuto assistere a un radicale cambiamento d'indirizzo politico, come conseguenza del fatto che non era più necessario schierarsi né a favore né contro il comunismo e così i maggiori partiti, portatori di tali interessi, si sono trovati costretti a cambiare denominazione o sciogliersi. Tutto questo si è riversato nelle associazioni di rappresentanza che hanno visto perdere quel punto di riferimento politico che fino ad allora le aveva caratterizzate. Le finanze pubbliche erano infatti ormai allo stremo e le politiche perseguite nei decenni precedenti non erano più possibili, anche vista la crescente interdipendenza europea che limitava fortemente il ricorso al debito pubblico.

Nell'ultimo decennio la disaffezione alla politica e al sistema della rappresentanza ha preso ulteriore forza. Come evidenziato da Vitale e Borcio (2016), i cittadini italiani negli ultimi anni hanno manifestato scarsi sentimenti positivi per la politica, sostituiti

dall'indifferenza e, spesso, dalla rabbia nei confronti dei partiti⁸ e delle istituzioni rappresentative⁹. In questo fenomeno rientrano anche le dinamiche partecipative rispetto alle associazioni di categoria e più in generale ai cosiddetti corpi intermedi: essi hanno cominciato ad avere un peso assai minore innanzitutto per la crescente disaffezione della "base" nei loro confronti, sia per via dei processi di disintermediazione (democrazia diretta, digitalizzazione, ecc.) che a causa dei processi legati alla globalizzazione ed alla crisi economica.

Le imprese sembrano aver perso molte delle principali motivazioni che le spingevano verso l'affiliazione a una o più organizzazioni di categoria, a favore di una diversa priorità nelle scelte da loro effettuate per la scelta dei professionisti cui affidarsi per la gestione amministrativa e burocratica della loro attività economica. Sul fronte associativo, alcune hanno provato a mettersi a tavolino per unificarsi¹⁰, non arrivando però a nessun risultato, rafforzando anzi la tendenza alla competizione a livello delle unità erogatrici di servizi (mandamenti) a livello locale.

Un tratto comune è l'ampliamento nello statuto delle possibili imprese aderenti, scardinando gli originali paletti settoriali e a prescindere dalla categoria e dalla grandezza.

Saltati questi confini di appartenenza, l'allargamento della rappresentanza e nell'erogazione dei servizi si è esteso fino alle professioni e talvolta al lavoro parasubordinato, facendo così cadere definitivamente i tradizionali confini che delimitavano la cerchia di imprese incluse.

Se alcuni (Vitale, Biorcio, 2016) sono dell'idea che le associazioni (di rappresentanza) siano degli indicatori di democrazia all'interno di un paese e più ce ne sono più significa che il paese è in grado di essere ben rappresentato e quindi è in grado di svilupparsi, altri (Ainis, 2012) ritengono che i processi di connivenza con la politica e di esercizio di pressione e lobby a favore di specifiche categorie sia uno dei mali maggiori dell'Italia, che ha frenato importanti possibilità e direttrici di sviluppo.

⁸ Nel 2007 sull'onda della protesta verso i partiti tradizionali, con l'evento "*V-day*" il comico Beppe Grillo organizza manifestazioni in diverse realtà italiane con l'intento di raccogliere firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare riguardante i criteri di candidabilità e eleggibilità dei parlamentari.

⁹ Per maggiori approfondimenti si veda "Scuola di democrazia. Attività volontarie e partecipazione politica", Tommaso Vitale, Roberto Biorcio, 2016).

¹⁰ Nel 2006 Confcommercio, Confartigianato, CNA e Casartigiani si sono riunite a Capranica per essere unite nella protesta contro le politiche fiscali del governo Prodi. Da questo incontro è nato un legame che ha portato alla fondazione nel 2010 di Rete Imprese Italia. Un altro passo importante è stato fatto nel 2011 con il "Manifesto delle imprese" che ha visto unite ABI, ACI, ANIA, Confindustria e Rete Imprese Italia, nel proporre delle manovre utili a uscire dalla crisi.

Negli ultimi anni, a fronte dei profondi mutamenti del sistema economico e politico, sia nazionale che internazionale, l'orientamento dell'azione imprenditoriale in Italia è significativamente mutato, mettendo in luce l'arcaicità di una tradizione associativa che affonda le sue radici nel XIX secolo (Feltrin e Zan, 2014).

Pedersini (Pedersini, 2010) osserva che se da un lato le aggregazioni e le convergenze nel mondo imprenditoriale appaiono più facili rispetto alla controparte sindacale, perché costituiscono una condizione pressoché necessaria per esercitare in maniera efficace la pressione sul sistema politico, dall'altro si stanno verificando episodi di abbandono del sistema associativo da parte di imprese, il più importante dei quali nonché il primo, ha visto protagonista Confindustria, associazione storicamente legata alla tradizione industriale del nostro Paese (Catino, 2006), come testimoniato peraltro dalla recente fuoriuscita del gruppo Luxottica (2018).

Come ben evidenziato da Feltrin (2015), negli anni '90 le associazioni, in primis per ragioni civilistico-fiscali, ma poi anche per flessibilità organizzative, si sono al proprio interno "divise", mettendo in capo all'associazione le cosiddette attività sindacali (di tutela, d'immagine, di promozione, etc.) e a società controllate quasi sempre in toto dall'associazione - l'erogazione e la gestione di servizi (paghe, contabilità, ambiente, sicurezza, formazione, export, ricerca, innovazione...). Questa "divisione", se da un lato aveva le sue buone ragioni tecnico-giuridiche (ma, in teoria, anche sindacali-organizzative), dall'altro ha incrinato i rapporti con i soci, un po' disorientati, un po' diffidenti rispetto all'impegno sindacale dell'associazione considerato minimale e comunque perdente e passivo. I numeri richiamati dallo stesso Feltrin sullo stato di salute della densità associativa rilevano che nel nord-est si associano il 41% delle imprese industriali, percentuale che in Italia è del 32,1%; tra gli artigiani le imprese che si associano sono, invece, il 42,7% nel nord est, percentuale che in Italia scende al 37,5%. Sembrerebbe, dunque, che dove l'economia è più forte, secondo i canoni di misurazione classici, sono anche più forti (come capacità di rappresentanza) le associazioni; ma dallo studio di Feltrin del 2015 emerge anche un altro dato: una media del 10% di diminuzione annua nel livello d'iscrizione associativa dall'inizio della crisi, cioè dal 2008: ed è questo uno dei fatti che deve spingere tutti a riflettere e, forse, a riconoscere che si devono cambiare "i registri della rappresentanza".

Dopo la crisi del 2008, molte organizzazioni di vertice sono state indotte a ridimensionare i loro bilanci, riconsiderare le proprie strutture e/o vendere i propri servizi (in precedenza gratuiti per gli iscritti o non disponibili). Sono stati anche avviati processi di fusione tra organizzazioni affini, che hanno interessato tanto l'industria quanto l'artigianato, al fine di razionalizzare i costi di gestione e garantire maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi anche a livello settoriale.

La spinta a sfruttare economie di scala può essere rafforzata dall'integrazione di interessi legati alla rappresentanza sia politica che economica. Eventuali cause di fusioni possono essere anche specificamente legate ai contesti nazionali. Le divisioni, invece, sono principalmente dovute a questioni di rappresentatività. Mentre l'adesione alle organizzazioni tende a rimanere piuttosto costante, in ragione della persistenza di attività di lobbying e collaborazione, il reclutamento di nuovi iscritti può essere problematico nel caso delle PMI o dell'espansione a settori notevolmente differenziati al loro interno, come il terziario. Le organizzazioni imprenditoriali sono indotte a risparmiare risorse e ad essere più attive nella promozione delle loro attività e delle opinioni dei propri iscritti. Tale tendenza si è di certo rafforzata dall'inizio della crisi globale nel 2008. La costituzione di Rete Imprese Italia si pone nel quadro di diffuse tendenze verso modifiche strutturali. Tuttavia, in questo caso il mutamento non è solamente indotto in modo esogeno, ma deve essere anche interpretato come una reazione a questioni interne alla realtà italiana.

La rilevanza strategica dei servizi per lo sviluppo delle PMI e la necessità di un modello diverso da quello impiegato per la grande impresa sollecita sia le associazioni di categoria, sia le Camere di Commercio che gli Enti Locali a ripensare i propri modelli di intervento. Gli stessi ordini professionali sono evidentemente parte di questa riflessione.

3.1.2 I protagonisti dell'associazionismo datoriale in Italia: funzioni e ruolo

Le associazioni di rappresentanza imprenditoriali sono organizzazioni specializzate nell'aggregazione, selezione, difesa e promozione degli interessi e dei fini collettivi degli imprenditori (Martinelli, Lanzalaco, 1992); sono nate con l'intento di essere fonte di ordine sociale e di ricoprire un'importante funzione nella regolazione dell'economia. Il sistema della rappresentanza imprenditoriale in Italia si caratterizza per una struttura altamente frammentata e le divisioni che lo attraversano si articolano lungo numerose

discriminanti, quali ad esempio: il settore di attività delle imprese (agricoltura, industria, artigianato, commercio, servizi, ecc.), le dimensioni aziendali (micro, piccole, medie e grandi imprese), il tipo di proprietà (cooperativa, a capitale privato, a partecipazione statale), etc. Manca del tutto un asse di differenziazione, presente invece in molti Paesi, ossia quello di tipo funzionale tra le associazioni che operano nella sfera economica e quelle che operano in quella sociale e sindacale. Infine il sistema italiano è tutt'ora molto stabile, a differenza di quanto avviene in altre realtà associative. Tale stabilità tuttavia, è decresciuta via via che si scende dal livello sistemico a quello settoriale e a quello associativo. In particolare le organizzazioni di ordine inferiore hanno mostrato di attuare una sorta di adattabilità micro-strutturale (ibid) da oltre trent'anni.

La situazione italiana è peculiare soprattutto per il peso che hanno assunto nell'economia le associazioni di rappresentanza delle imprese di minori dimensioni. Inoltre essa è decisamente diversa da quella di altri paesi come la Germania e la Svezia, in cui risulta accentuata la differenziazione tra le funzioni sindacali ed economiche. In Italia la maggior parte delle organizzazioni imprenditoriali, oltre alla funzione di rappresentanza degli interessi degli associati, eroga servizi e favorisce la promozione di politiche di sviluppo economico. Questo è un aspetto che sembra prevalente nelle associazioni di rappresentanza delle imprese minori, la cui domanda di servizi è legata alla bassa internalizzazione di funzioni amministrative, contabili, di assistenza fiscale, ma anche alla maggiore difficoltà di realizzare in proprio servizi più complessi.

Per sommi tratti si possono individuare tre filoni di indagine sulle associazioni imprenditoriali in Italia, che se pur datati riescono ancora a fornire una coerente e attuale configurazione: il primo, di taglio "storico", raggruppa una serie di studi sulle origini dell'associazionismo imprenditoriale e sulla sua evoluzione nel dopoguerra'. Il secondo filone ha un approccio di tipo "politico" allo studio delle associazioni imprenditoriali, ossia analizza il loro ruolo di rappresentanza, il rapporto con i partiti, i processi d'influenza nei processi di formazione delle politiche pubbliche (tra i principali autori Martinelli e Lanzalaco). Il terzo filone, abbastanza recente, è di taglio "organizzativo". Esso è scomponibile in due indirizzi : da un lato vi sono studi prettamente descrittivi (Pirzio, Ammassari, Martinelli , Treu, e altri), relativi alla struttura organizzativa delle associazioni imprenditoriali ; dall'altro vi sono studi di taglio interpretativo, che le approcciano come organizzazioni complesse (Schmitter e

Streeck, 1981). Molto limitate sono la letteratura e le ricerche sulle associazioni imprenditoriali che presentano un approccio basato sui quadri concettuali dell'economia e del *management* (Cavenago, 1997).

Nel dibattito accademico nazionale ed internazionale hanno trovato inoltre ampio spazio trattazioni relative alle relazioni industriali, considerate perlopiù come elementi essenziali nei sistemi socio economici per via delle loro funzioni: fornitura di servizi, ruolo di trasmissione tra burocrazia statale e imprese, ma soprattutto per via della funzione democratica da loro esercitata¹¹.

Per relazioni industriali in letteratura si intende l'insieme delle dinamiche che regolano i rapporti tra gli imprenditori (le parti datoriali), i lavoratori con le loro rappresentanze (le parti sociali) e lo Stato, su un piano economico-sociale e politico-istituzionale. Partendo da questa prospettiva, una definizione maggiormente legata agli aspetti pratici del tema viene fornita da Baglioni (2016) che specifica come esse rappresentino: "il complesso delle norme che regola l'impiego dei lavoratori; i metodi attraverso cui dette norme vengono stabilite, interpretate, applicate e modificate; i metodi scelti o accettati dagli attori coinvolti per interagire".

Tali relazioni, dal punto di vista teorico giustificano l'utilità e la peculiarità degli organismi di rappresentanza delle parti datoriali. Esse possono essere comprese al meglio riflettendo sulla duplice natura del ruolo dell'imprenditore, che è contemporaneamente datore di lavoro e uomo di affari, e sul raggio d'azione che tale figura può avere, agendo individualmente come responsabile dell'impresa oppure collettivamente come membro di un gruppo portatore di interessi comuni.

I protagonisti dell'associazionismo datoriale in Italia sono dunque prevalentemente due tipologie di soggetti: l'imprenditore da un lato, l'organizzazione dall'altro.

Le organizzazioni di imprenditori racchiudono membri con interessi economici e produttivi tra loro differenti - se non in conflitto - accomunati dalla necessità di mantenere un'unità politico-contrattuale nel confronto con le altre parti sociali. Questa duplice possibilità permette di dosare la tutela di aspetti di solidarietà che accomuna gli imprenditori (in qualità di datori di lavoro con esigenze simili) e di aspetti di diversità che connotano le imprese (e gli imprenditori, in quanto uomini di affari) che popolano il mercato.

¹¹ Per approfondimenti vedasi "nuove forme di regolazione: il metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali, a cura di Marzia Barbera, 2017

Facendo il punto su quanto fin qui ripercorso in termini di *review* della letteratura, il ruolo agito dalle associazioni di categoria italiane, pur avendo subito negli ultimi dieci anni una forte accelerazione nella trasformazione per via delle dinamiche fin qui evidenziate, può essere sintetizzato in due principali linee d'intervento/azione. La prima fa riferimento al perseguimento dell'interesse dei propri associati, erogando loro servizi (contabilità, paghe, formazione, credito, consulenze, ecc.) e rappresentandoli multilivello (dalla contrattazione collettiva e delle politiche sociali alla loro presenza e partecipazione presso commissioni ed organismi di gestione/controllo pubblici relativi alle varie tematiche d'interesse per le diverse categorie d'impresa).

*Il ruolo agito:
due principali
linee
d'intervento/a
zione delle
associazioni
di categoria*

La seconda pone maggiore forza ed attenzione rispetto ai rapporti con la pubblica amministrazione ed il sistema di riferimento: si pensi al loro ruolo ausiliario allo Stato nell'erogazione di servizi quali i patronati (pratiche ISEE, Cric, RED, ecc.), i CAF (dichiarazioni dei redditi,, ecc.), nonché al loro crescente ruolo rispetto alle politiche pubbliche (processi di rigenerazione urbana, distretti del commercio, ecc.) in cui la presenza delle suddette associazioni appare assolutamente rilevante nelle politiche cittadine.

Da un punto di vista strettamente operativo - che cosa fanno le associazioni di categoria e perchè servono/sono utili - possiamo distinguere tre aspetti: la funzione mutualistica e di servizio; la funzione di lobby; la funzione datoriale. La funzione mutualistica e di servizio è quella che emerge, storicamente, per prima, insieme a quella datoriale. L'elemento mutualistico traspare tuttora nel finanziare la struttura associativa (mediante la quota associativa, al corrispettivo per i servizi resi, ecc.), ricevendone assistenza, ognuno secondo i propri bisogni. I servizi alle imprese configurano, sia un ritorno immediato al singolo associato che paga un contributo annuale (uguale per tutti oppure come avviene nell'industria, in base alla sua dimensione (in termini di dipendenti e di fatturato), sia una forma implicita di lobby. Infatti, l'erogazione di servizi si configura, non solo per i meri adempimenti fiscali ed amministrativi, bensì anche in un aiuto concreto agli associati a conformarsi a qualche nuova disposizione normativa o regolamentare (europea, statale, regionale, provinciale o comunale). La lobby implicita sta nel provvedere alle interpretazioni attuative tecnicamente più favorevoli, promuovendo comportamenti estesi e uniformi, con effetto auto-legittimante (Tronconi, 2011). Alcuni servizi si estendono alla componente più commerciale delle imprese

*Le
funzioni*

associate, come nel caso dell'organizzazione di manifestazioni fieristiche, o di missioni commerciali all'estero. In pratica, si tratta di un sostegno all'attività di business dei singoli associati e ciò rientra, in parte, nella logica di quegli incentivi selettivi di cui parla Olson (1983), tesi a discriminare tra associati e non associati. Questo, giacché gran parte dell'attività di lobby svolta dalle associazioni ha il carattere del bene collettivo; se ne possono avvantaggiare tutti gli associati e, spesso, anche i non associati.

La funzione datoriale, infine, è quella che vede agire le associazioni industriali in quanto rappresentanza dei datori di lavoro, nel campo della contrattazione collettiva e delle politiche sociali. C'è chi vede un certo distinguo tra questa funzione e tutte le altre. Tant'è che in alcuni settori - e in alcuni paesi - esiste un sistema di rappresentanza separato, specifico per questo aspetto, rispetto agli altri¹².

In molti casi il ruolo delle associazioni di categoria è stato e continua ad essere cruciale nello sviluppo dei sistemi produttivi locali indagati (Trigilia, 2015).

I modelli di governance delle associazioni di categoria differiscono nei territori considerati. In taluni casi riflettono uno schema consolidato in cui sono le singole divisioni interne ad occuparsi dei diversi profili. In altri casi si è invece proceduto alla costituzione di unità dotate di autonomia giuridica con obiettivi specificamente dedicati alla crescita del tessuto imprenditoriale secondo percorsi che incentivano la integrazione tra imprese. Si tratta di un modello che impiega prevalentemente lo strumento societario ma in un'ottica diversa da quella tradizionale della società strumentale. Tali differenze si riflettono anche nella diversa interpretazione che le associazioni hanno dato alla legge regionale del Veneto¹³ sui distretti e alla diversa risposta organizzativa che hanno adottato. Le differenze riguardano sia le associazioni industriali tra le diverse province, sia, all'interno della stessa provincia, la distinzione tra associazioni industriali ed artigiane. Differenze importanti in termini strategici concernono pure il ruolo delle Camere di commercio, anch'esse operanti in ambito provinciale. In questo contesto le associazioni vengono considerate quali soggetti

¹² In Italia, si pensi alla Federmeccanica che espleta la sola funzione datoriale, mentre esistono molte associazioni di tipo solamente commerciale, nel vasto ambito dell'industria meccanica : UCIMU, ACIMIT, ecc. Sul tema si veda Lanzalaco L. e Urbani G. "Imprenditori in Europa" ed. SIPI, Roma, 1992.

¹³ La Legge regionale Veneto 28 dicembre 2012 n 50 - Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto, istituisce e riconosce i Distretti del Commercio.

erogatori di servizi principalmente ai propri iscritti che coprono gran parte del tessuto imprenditoriale locale.

La letteratura specialistica afferma che le principali funzioni che le associazioni imprenditoriali conducono si riferiscono alle trattative per la stipulazione di contratti; alla fornitura ai loro soci di una vasta gamma di servizi tecnici, economici e legali; alla difesa degli interessi degli imprenditori nei confronti del potere legislativo ed esecutivo, cercando anche di influenzare l'opinione pubblica sui problemi economici in senso favorevole ai loro aderenti (A. Marcianò, 2010). Le categorie in cui si focalizzano possono in sintesi essere considerate: contrattazione collettiva, gestione del contratto e rappresentanza.

Senza nulla togliere a quanto precedentemente detto, è doveroso sottolineare che le associazioni si trovino oggi ad offrire una più vasta gamma di prodotti alle imprese, a tal punto che, alcuni autori, hanno cominciato ad utilizzare il termine "catalogo" (Feltrin, Zan, 2014) per comprendere l'insieme dei servizi da loro proposti.

Racchiudere l'insieme delle attività svolte entro questa definizione risulterebbe però fuorviante poiché ciò non permetterebbe di evidenziare la ricchezza e la complessità dei campi in cui le associazioni sono attive. Si è così sviluppata nel corso degli anni l'idea di comprendere l'insieme di tali compiti entro il concetto di "sistema d'offerta", un termine che sembrerebbe esprimere al meglio i servizi erogati. C'è da dire, però, che, essendo la gamma di concetti racchiusa entro queste due parole troppo ampia, questo "sistema d'offerta" è stato suddiviso in quattro sottosistemi che potessero specificare ancora meglio gli ambiti d'azione delle associazioni. Come suggerito da Feltrin e Zan, il seguente schema si offre per interpretare le associazioni di categoria come attori di *governance urbana* e attori di politiche pubbliche:

- Rappresentanza degli interessi di categoria
- Erogazione di servizi
- Promozione di iniziative economiche
- Welfare associativo

Rappresentanza degli interessi

Data la connotazione politica di questo sottoinsieme, la rappresentanza degli interessi è la componente più nota, poiché maggiormente pubblica e visibile. Trattandosi di un tema così vasto e argomentato, risulta necessario smembrarlo e discuterlo in tre

*Associazioni
di categoria
quali attori in
un contesto di
governance*

dimensioni differenti, che sono state così identificate:

- costruzione e manutenzione dell'identità associativa;
- ricerca di legittimazione sociale;
- *lobbying* e negoziazione.

Costruzione e manutenzione dell'identità associativa

L'identità associativa acquisisce un rilievo importante nella nostra discussione visto che “gli interessi assumono rilievo politico solo nel momento in cui sono organizzati e la loro organizzazione presuppone l'azione deliberata di un gruppo di individui che decide di dedicare tempo e risorse alla costituzione di un nuovo soggetto”. (P. Feltrin, S. Zan, 2014)

È però rilevante ricordare che questa identità sia sfumata col tempo e che le associazioni tendano ormai a raggruppare soggetti sempre più eterogenei: dalle piccole medie imprese fino ad arrivare ad imprese di grandi dimensioni, a prescindere dal settore economico in cui esse operano.

Ecco perché la labilità dei confini impone alle associazioni di trovare punti di incontro e di omogeneità tra i gruppi di imprese così diverse tra loro. L'eventuale presenza di interessi contrastanti potrebbe rendere difficoltosa la tutela dell'una o dell'altra categoria. L'estensione della gamma degli associati, nonostante sia ormai quasi d'obbligo al fine di adattarsi ai tempi e di vendere servizi a un numero maggiore di imprese, finisce per complicare di molto il ruolo di intermediazione e rappresentanza. Il rischio si potrebbe concretizzare in diatribe interne, cui farebbero seguito scissioni o divisioni che implicherebbero l'indebolimento dell'obiettivo principale delle associazioni, ossia quello di essere rappresentanti di peso nelle trattative tra sindacati dei lavoratori/Stato e dei datori di lavoro.

L'identità associativa deve essere coltivata e questo è compito delle varie associazioni stesse: esse cercano infatti di raggiungere tale obiettivo in svariati modi, primo fra tutti attraverso la promozione di iniziative. Queste possono essere di vario tipo: interne, e quindi rivolte agli associati, o esterne, e quindi rivolte al pubblico. Le associazioni possono proporre corsi di formazione, assemblee, conferenze, incontri, fiere, mercatini e quanto può essere considerato utile per raggiungere i propri fini. Questo argomento verrà successivamente approfondito e sviluppato all'interno del terzo capitolo.

Ricerca della legittimazione sociale

La legittimazione sociale è un aspetto di cruciale importanza, in quanto necessaria affinché le associazioni di rappresentanza possano ottenere il riconoscimento utile a concludere con successo le trattative in sostegno dei propri associati.

L'opinione pubblica deve ritenere infatti che gli interessi tutelati dalle organizzazioni siano congruenti con quelli della società; in caso contrario, le battaglie da loro perseguite non sarebbero ritenute degne di essere concluse in loro favore.

La legittimazione diventa ancora più fondamentale nei periodi di crisi, momenti in cui le politiche in supporto a determinate imprese non possono che risultare sfavorevoli nei confronti di altre e, per tale motivo, difendere un settore implica andare quasi certamente l'andare contro un altro, inimicandosi così una parte di cittadini e associati.

Anche in questo ambito, perciò, è evidente come diventino di vitale importanza le attività di sponsorizzazione, quali ad esempio seminari, manifestazioni sportive e culturali, poiché esse danno all'associazione la possibilità di mettersi in luce e di trasferire un'impressione positiva anche al pubblico esterno. Rendersi utile ed essere impegnate nel sociale diventa quindi un prerequisito d'obbligo per tutte le associazioni di rappresentanza e ciò ci permette di comprendere la ragione per cui esse si impegnino così tanto nel promuovere eventi.

Lobbying e negoziazione

Anche il lobbying dev'essere evidenziato come aspetto molto importante, poiché volto alla tutela e rappresentanza degli interessi degli associati.

Il lobbying è promosso nei confronti dei pubblici poteri e possiamo osservare come dagli anni '90 esso abbia assunto un ruolo sempre più rilevante. Sono infatti notevolmente aumentati gli investimenti da parte delle associazioni imprenditoriali in tale ambito, anche come conseguenza del progressivo deterioramento del rapporto con i partiti politici.

Un ulteriore aspetto da mettere in evidenza è che il passaggio di legiferazione in molte materie dallo Stato agli organi UE ha portato le associazioni ad adoperarsi per comunicare direttamente anche con questi enti sovranazionali, ragione per cui molte sedi sono state aperte anche a Bruxelles.

I tre aspetti sopra considerati, ovvero la costruzione e manutenzione dell'identità associativa, la ricerca di legittimazione sociale e il lobbying e la negoziazione, non sono

tra loro indipendenti, ma, il migliorarsi di uno contribuisce inevitabilmente allo sviluppo degli altri.

C'è però da chiedersi come mai gli imprenditori si uniscano a tali associazioni, soprattutto vista la difficoltà nella quantificazione delle prestazioni e dei servizi offerti, in particolare in termini di lobbying, legittimazione e identità associativa.

Nonostante sia lecito farlo, i fatti mettono in evidenza che gli imprenditori scelgano comunque di associarsi, in alcuni casi inizialmente solo per avere dei servizi, in altri per ottenere un maggior peso sociale nel dialogo con le istituzioni. Molte delle richieste che vengono fatte dagli imprenditori alle associazioni riguardano, infatti, azioni collettive contro burocrazia, fisco e vincoli al credito.

Erogazione dei servizi

Il sottoinsieme servizi è una componente fondamentale nelle associazioni datoriali, in quanto impiega la maggior parte del personale. È comunque degno di nota il fatto che l'Italia rappresenti un caso unico a livello internazionale. A breve ci occuperemo dei servizi che vengono offerti dalle associazioni italiane, servizi che all'estero sono invece erogati da centri di servizi privati, strutture pubbliche o para pubbliche (Camere di Commercio o le Camere dei Mestieri) e liberi professionisti.

Nel nostro sistema nazionale le associazioni hanno comunque piena facoltà di intervenire in questo settore e i maggiori servizi che offrono agli associati possono essere suddivisi in quattro principali categorie:

- Servizi sindacali: in questo ambito ci si riferisce a consulenze specifiche in materia contrattuale, per la giusta applicazione dei Ccnl, e a richieste di apertura di linee di credito presso istituti finanziari che, poiché convenzionati con le associazioni, sono in grado di offrire agevolazioni non indifferenti;
- Servizi di adempimento, ovvero tutti quei servizi erogati in favore delle imprese al fine di garantire la messa in regola con la normativa vigente. Fanno parte di questa tipologia di servizi: tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, a forfait, libri paga, predisposizione dei cedolini, delle dichiarazioni dei redditi, imposte locali, assistenza accertamenti e contenzioso, gestione civilistica e fiscale del bilancio, valutazione dei rischi del datore di lavoro, piani antincendio, piani operativi sulla sicurezza, certificazioni etiche, sociali e di prodotto. È inoltre interessante sapere che i servizi di adempimento occupano il 90% dei dipendenti

a libro paga;

- Servizi per lo sviluppo alle imprese, che si identificano in consulenze specifiche, utili alle aziende per poter ampliare o migliorare la propria attività. Ovviamente questa offerta è proposta solo dalle associazioni più grandi, visto il costo necessario a specializzare il proprio personale;
- Servizi di formazione: molte associazioni possiedono enti specializzati che svolgono corsi in supporto alle imprese. Queste attività possono riguardare certificati o patentini spendibili all'esterno, approfondimenti indispensabili al proprio lavoro o integrazioni utili ad ampliare il proprio bagaglio di conoscenze. A tutto ciò si aggiungono seminari, conferenze e corsi estivi (*Summer School*), che forniscono sempre informazioni spendibili poi nella vita lavorativa di tutti i giorni.

È necessario sottolineare che i servizi offerti vengono organizzati a livello territoriale: non esistono perciò dati comprensivi di tutto l'apparato associativo, anche perché a livello regionale e nazionale non c'è ancora interesse ad investire la quantità di denaro indispensabile a raccogliere tali statistiche.

Le aziende, in ogni caso, trovano in tali servizi un appoggio da non sottovalutare, anche perché la loro mancanza implicherebbe per l'azienda la necessità di espletare essa stessa un tale compito o, in alternativa, di ricorrere a professionisti del mestiere, solitamente più costosi.

Dall'altro lato, le associazioni hanno molto interesse a svolgere al meglio tali mansioni, visto che esse danno la possibilità di incrementare il numero di associati e di generare risorse economicamente rilevanti.

Un'ultima considerazione riguarda il fatto che, più queste associazioni riescono a trovare aziende, più possono aumentare in grandezza e, di conseguenza, ammortizzare i costi, diventando ancora più attraenti dal punto di vista della convenienza. In questo modo esse divengono anche territorialmente più rilevanti, visto la propria dimensione, la forte relazione con le imprese del territorio e il fatturato che riescono a realizzare.

Quanto detto è assolutamente decisivo perché, considerato il forte impatto nel tessuto industriale e nella società, le associazioni riescono anche ad avere più voce in capitolo con le istituzioni, sia a livello provinciale che regionale.

Giunti a questo punto, è però d'obbligo fare un breve approfondimento sui fondamentali servizi erogati a livello territoriale; essi infatti rappresentano la colonna portante delle

associazioni.

I servizi a cui stiamo facendo riferimento sono:

- servizio paghe, che consiste in consulenze sul mondo del lavoro e, nello specifico, sul districato settore dei contratti, messe a disposizione degli imprenditori associati;
- servizio contabilità, messo in supporto alle imprese per permettere loro di espletare i doveri imposti dallo Stato. Per portare degli esempi relativi ai compiti di supporto prestati, possiamo citare la liquidazione annuale dell'iva, la tenuta della contabilità e la dichiarazione dei redditi;
- servizio Caf (Centro di assistenza fiscale), offerto ai cittadini per la compilazione di modelli Isee, 730, per apertura/cessazione di attività e, di recente, anche per le richieste del reddito di cittadinanza;
- servizio patronato, anch'esso offerto alle persone fisiche, prettamente dedicato ai pensionati e infatti utilizzato per la consulenza in materia di pensionamenti.

Promozione di iniziative economiche

È corretto fare un breve cenno anche relativamente alla promozione di iniziative economiche, anche ai fine delle implicazioni che le stesse rivestono nella ricerca in oggetto.

Le associazioni spesso si propongono come promotrici di attività volte ad aiutare le imprese affiliate. Le iniziative da loro promosse possono essere di vario tipo e dipendono dal punto della filiera in cui intervengono. Esse, infatti, possono essere di supporto a monte della produzione, nella fase di trasformazione o a valle del ciclo produttivo. Le modalità attraverso cui le associazioni svolgono questo ruolo sono per la maggior parte riconducibili a due tipologie.

La prima è la costituzione di consorzi, attuata soprattutto fino ad una ventina di anni fa, quando le risorse a disposizione erano maggiori. Possiamo citare come esempio di supporto a valle il caso della CNA di Venezia, che ha istituito un consorzio nautico alla Giudecca, dando così voce sia alle piccole attività presenti sia a quelle nascenti e arrivando, nel momento più florido, ad avere un bacino di circa 40 imprese. Queste ultime hanno potuto con il tempo ingrandirsi e autosostenersi: ad oggi sono presenti solamente sette imprese e il consorzio, ormai da molti anni, non è più gestito dalla CNA, poiché divenuto autonomo. Il paradosso da evidenziare in queste situazioni è che,

seppure i consorzi vengano fondati da un'associazione, o dalle imprese, per il supporto delle stesse, spesso e volentieri essi diventano entità autonome che perseguono interessi non più a favore degli imprenditori ma a favore del consorzio in quanto tale, giungendo anche a circostanze estreme in cui è lo stesso consorzio ad associarsi ad organizzazioni di rappresentanza.

La seconda modalità degna di nota è la realizzazione di eventi, utilizzati come strumento di marketing aziendale. Si è ormai consolidata l'idea che gli eventi siano un elemento centrale per la strategia di comunicazione delle imprese: nelle associazioni di categoria, infatti, si può notare se ne faccia largamente uso, con l'obiettivo di dare la possibilità alle imprese associate di mettersi in luce e mostrare il frutto del proprio operato. Generalmente queste attività mettono insieme imprese dello stesso settore, in modo tale da riuscire così ad attrarre un pubblico specifico e a loro dedicato.

Welfare associativo

Nonostante sia difficile definire il concetto welfare associativo, visto l'ampio raggio di copertura, esso viene spesso considerato come la necessità di fornire servizi indispensabili ai propri associati. Tali servizi, però, non sono specificati e possono comprendere una vasta gamma di compiti svolti dalle associazioni; in questo contesto rientrano infatti tutti i servizi messi a disposizione degli imprenditori e degli associati con lo scopo di aumentare il loro benessere.

Prima di entrare nel campo specifico delle associazioni di categoria, è opportuno trattare il tema del welfare ad un livello più generale, prendendo come esempio il caso delle aziende che, per accrescere il benessere dei propri dipendenti, mettono a disposizione svariate attività e opportunità per supportarli.

Questo non è un tema nuovo, infatti, già negli anni '60/'70, si sono viste, anche da parte di grandi aziende italiane, operazioni rivolte a migliorare qualitativamente la vita di propri operai. Già con la Olivetti si è cominciato a mettere a disposizione servizi quali asili nido, attività culturali destinate ai figli di operai, mense e ulteriori iniziative volte a favorire la vita di tutti i giorni dei propri dipendenti. All'epoca si pensava infatti che ad ogni esigenza individuale si potesse associare una corrispondente esigenza sociale, era perciò necessario individuare le necessità collettive da soddisfare per accrescere il benessere individuale (Arrow, 1951).

Nel corso degli anni questa mentalità è andata consolidandosi e sono stati introdotti

anche i benefici in busta paga: in caso di performance aziendali positive, infatti, sono previsti premi produzione o comunque aiuti previdenziali. In realtà i premi per la produzione erano già stati elargiti addirittura negli anni '20 in America con Henry Ford, anche se ora come allora essi non costituiscono una prassi, bensì un benessere concesso da un limitato numero di imprese.

Tornando all'argomento principale, ossia quello welfare associativo, si può dire che anch'esso nel corso degli anni sia progressivamente andato arricchendosi e consolidandosi: oggi il sostegno dato alle imprese è notevolmente aumentato. Oltre ai servizi di contabilità, paghe, Caf e patronati, che ormai costituiscono un *must* per tutte le associazioni, si sono aggiunti anche degli aiuti derivati da enti collaterali, accessibili solo in qualità di membri delle associazioni. Si parla in questo caso di specifiche risorse dedicate a formazione, ambiente, sicurezza e molto altro. In questo modo si cerca di rafforzare il legame associativo e il senso di appartenenza, ma non solo: se infatti per le organizzazioni è di vitale importanza avere molti associati e risulta spesso necessario ingrandirsi per rimanere competitive, è anche vero che per gli associati tali opportunità possono essere determinanti se non fondamentali. È anche grazie a tutto ciò che è possibile instaurare un rapporto di reciprocamente vantaggioso.

Le attività riconducibili a questo ambito non si limitano a quanto detto. Si riscontrano infatti, nella fattispecie, anche progetti di rete sviluppati in modo tale da far incontrare domanda e offerta, fiere e progetti speciali promossi dagli enti bilaterali precedentemente descritti, dedicati prettamente agli associati, che si inseriscono nel più ampio concetto di sistema di offerta delle associazioni.

Esempio emblematico è la Cgia di Mestre che, indicando le attività aperte e chiuse nei periodi estivi, mette a disposizione un servizio di supporto a imprese e cittadini, evitando loro spiacevoli inconvenienti.

Tali strutture e iniziative dovrebbero rappresentare un forte valore aggiunto per le imprese aderenti al sistema: chi, al contrario, si fa seguire nei servizi di consulenza aziendale da commercialisti o da consulenti non afferenti ai sistemi associativi è privo di tali opportunità, così come non ha accesso ai benefici derivanti dalla partecipazione ai corsi promossi dagli enti bilaterali.

Tra gli strumenti di welfare aziendale citati precedentemente, in quelli più squisitamente di carattere sociale, quali ad esempio asili nido aziendali, sconti specifici per mensa, auto, etc., si rileva invece una generale arretratezza nell'offerta rispetto ai

soci. Non sono infatti presenti, se non in forma ridotta, elementi di questo tipo. Nonostante il riscontrarsi di annunci sui giornali ove si dichiara l'intento di intraprendere percorsi di welfare aziendale, va comunque riportato che, purtroppo, non si sia ancora fatto molto nel concreto.

3.1.3 Struttura e modelli organizzativi

Al fine di inquadrare al meglio il ruolo attuale e le prospettive di evoluzione delle associazioni di categoria in Italia, si è preso a riferimento il modello della collaborative governance (Weik, 1998), per indagare il fenomeno attraverso l'analisi dei modelli organizzativi e dei rapporti con il sistema complesso, integrato e reticolare in cui tali istituzioni si inseriscono.

Il rapporto che i sistemi associativi hanno in termini di influenza reciproca con il sistema di riferimento e con la pubblica amministrazione e la formazione delle politiche è notevole. Esse sono coinvolte direttamente dagli amministratori pubblici nell'intraprendere molteplici sfide per il governo delle aree metropolitane e dei territori locali, al fine di contribuire a colmare la crescente incapacità delle istituzioni gerarchiche con *governance* dirigistica, di comandare e controllare per risolvere problemi sociali complessi. I rapporti tra tali associazioni e l'Ente pubblico si basano spesso sul capitale sociale e sulla fiducia derivante dalle relazioni instaurate negli anni con esse, sviluppate in seguito alle molteplici collaborazioni poste in essere. Non mancano però le attività formali in cui esse sono inserite, con funzioni per lo più consultive, in organi pubblici. In tal senso si pensi alle numerose commissioni in cui esse sono presenti di diritto (a titolo di esempio: commissione trasporti; commissione prezzi; commissione per l'abilitazione professionale estetisti, trasporti, somministrazione alimenti e bevande; etc.). Per comprendere a pieno il modello organizzativo delle associazioni di categoria in Italia risulta inoltre fondamentale capire la natura delle relazioni tra i cittadini, imprese, responsabili politici, leader civici, come l'approccio di *governance* collaborativa evidenzia.

Alcuni studiosi della pubblica amministrazione hanno osservato una nuova ed emergente forma di accordo tra cittadini, politici e governi (Frederickson, 1997; Goldsmith & Eggers, 2004; Kickert et al., 1997). Queste nuove forme di accordi riflettono il riconoscimento dell'incapacità dello Stato, in quanto governo organizzato attraverso le

burocrazie e che rappresenta giurisdizioni geografiche sempre meno significative, di rispondere alle esigenze dei cittadini e la creazione di un bene sociale.

Le associazioni di rappresentanza, rispondono a parte di questi bisogni, mediante le proprie strutture, particolarmente complesse e articolate.

Una caratteristica propria a tutte è la struttura gerarchica, che da una parte tende all'efficacia ed all'efficienza secondo un modello puramente aziendale e dall'altra è tesa a garantire la natura democratica ed inclusiva dell'associazione, dovendo integrare gli associati in modo tale da renderli partecipi e legati ad essa. Da tale peculiarità si deduce la specificità e unicità di questi enti, che per essere descritti ne loro funzionamento necessitano innanzitutto di porre in evidenza alcune caratteristiche strutturali di base, per poi illustrare al meglio le principali articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

In questa analisi prenderemo in esame il dato aggregato delle associazioni di categoria aderenti a Rete Imprese Italia, ovvero CNA, Confartigianato, Casartigiani, Confesercenti e Confcommercio.

La struttura organizzativa viene definita come "l'insieme delle specifiche modalità con cui ciascuna organizzazione gestisce e governa i processi di differenziazione ed integrazione" (Zan, 2014).

Partendo da questa definizione risulta fondamentale partire dalle articolazioni principali in cui le organizzazioni datoriali sono differenziate tra loro: il territorio, i settori di intervento, le funzioni e le condizioni anagrafiche. Analizzate da questo punto di vista esse sono presenti a livello territoriale capillarmente, si trovano infatti in quasi tutte le province, sono riuscite ad essere presenti per gli associati in ogni ambito di competenza sia per quanto riguarda il tipo di azienda sia per il tipo di necessità funzionale e infine così facendo hanno suddiviso gli associati in gruppi omogenei (o per mestieri/sotto categorie), riuscendo così ad offrire ad ognuno ciò di cui ha bisogno.

Nonostante le sedi e gli indirizzi di ogni articolazione siano molti, le associazioni nel territorio, pur godendo di una notevole autonomia, si organizzano pressoché allo stesso modo.

Alla base ci sono sempre gli imprenditori, i quali sono i "proprietari formali" dell'istituzione e scelgono gli organi che poi andranno a dirigere l'organizzazione, nominando i presidenti ed i segretari. A seguire troviamo la tecnostruttura che è la parte operativa e più visibile dell'associazione, essa infatti offre i vari servizi e promuove

il nome dell'associazione.

Le principali strutture sono:

- l'associazione provinciale;
- le associazioni regionali;
- le categorie;
- le strutture di scopo;
- le confederazioni nazionali;
- rete impresa italia.

L'unità territoriale di base: l'associazione provinciale

L'associazione provinciale è quella che controlla e gestisce la o le società che offrono i servizi. Essa fa capo, come nel caso della CNA di Venezia, anche a delle sedi a livello sub-provinciale, chiamate mandamenti.

Le sedi provinciali sopracitate, appartenenti al gruppo Rete Impresa Italia, si contano in circa 400-450 e i loro organici variano dai 2-3 dipendenti fino ad arrivare a 800.

L'utente, come si può dedurre, verrà a contatto principalmente con queste, e possiamo perciò affermare che sono la struttura portante dell'associazione nonché le principali promotrici degli interessi delle organizzazioni nazionali.

La parte dei servizi occupa il maggior numero di dipendenti, i quali possono essere a libro paga dell'associazione territoriale, di quella regionale o nazionale. Ciascuna unità provinciale, tramite le proprie articolazioni, svolge a livello territoriale anche il ruolo di rappresentanza degli associati.

All'interno di questo sistema si fa largo uso di direttori/segretari di sede, i quali ad esempio possono trovarsi a dirigere un mandamento ed essere al contempo all'interno del consiglio di amministrazione di altre organizzazioni o di specifiche categorie settoriali. Ciò avviene sia per motivi di razionalizzazione interna che per mantenere uniti e coerenti anche i vari distaccamenti, rendendo più semplice ed efficace la trasmissione delle informazioni.

Le articolazioni di secondo livello: le associazioni regionali e provinciali

Premesso che l'associazione a livello provinciale è la più importante in termini di fatturato e numero di addetti, mentre quella a livello regionale ha dimensioni più ridotte e funzioni orientate specificamente alle politiche sociali, alla rappresentanza ed alle

categorie. Considerando sempre il caso Rete Impresa Italia come riferimento, notiamo come in tutto, le associazioni di questo tipo, siano 100 (20 per 5) e i loro dipendenti sono di numero nettamente inferiori a quelle provinciali.

Il loro ruolo a livello teorico dovrebbe essere quello di rapportarsi con la regione per rappresentare gli interessi delle associazioni provinciali e di coordinare le varie sedi dislocate in regione, non intrattiene quindi rapporti diretti con gli associati.

Se con il tempo le regioni hanno acquisito sempre più competenze per quanto riguarda ad esempio turismo e commercio, i fondi a loro disposizione continuano a diminuire.

Tutto ciò rende sempre più complesso il ruolo di questa articolazione, in quanto di fatto non può fare eccessive pressioni a livello regionale e i temi più dibattuti e necessari vengono promossi a livello nazionale.

In questo contesto le associazioni provinciali, soprattutto quelle più grandi e con più adesioni, stanno cercando di evitare questi organi per intrattenere rapporti diretti con gli enti regionali.

Il ruolo ambiguo e la poca importanza loro attribuita rende più difficile darne una collocazione veritiera e generale, perché nonostante questa debolezza, spesso si sono adoperate in prima linea per intraprendere delle politiche utili alle sedi presenti nel territorio.

I direttori incrociati diventano fondamentali nell'ottica di coesione e trasmissione delle informazioni, per questa ragione si cerca di far partecipare i dirigenti regionali non solo alla vita del territorio ma anche a quella nazionale, costringendoli in ruoli che gli possano permettere di avere più rilievo e possibilità d'azione.

L'organizzazione delle categorie

Gli imprenditori associati, in quanto appartenenti a diversi settori, cercano delle associazioni che tutelino i loro particolari ambiti.

Per soddisfare ciò le organizzazioni si articolano, prevalentemente a livello nazionale, in più suddivisioni, ognuna delle quali si impegna nel proprio campo svolgendo attività di lobbying mirate, stipula contratti di lavoro nazionali o generali specifici, eroga servizi e promuove iniziative economiche utili a solo quella categoria.

In passato questa suddivisione è stata l'artefice dei diversi indirizzi delle associazioni industriali create, infatti esse nascevano per tutelare gli interessi solamente di quella categoria.

Ora invece nella organizzazione ci sono diversi tipi di associati e per questo è necessario creare degli apparati dedicati ad ognuna in base alle esigenze.

È fondamentale però per le associazioni rispondere alle necessità di uno o dell'altro settore senza trascurare la prospettiva unitaria dell'associazione.

Le strutture di scopo

Il servizio di offerta delle associazioni richiede talvolta specifici apparati dedicati, ad esempio i caf e i patronati sono inseriti all'interno delle strutture ma sostanzialmente rimangono autonomi e la loro normazione avviene a livello nazionale, con poca facoltà decisionale da parte degli organi direttivi. Esistono inoltre altri servizi offerti da "società di sistema", ossia rami delle associazioni che lavorano in autonomia, e ci si riferisce agli organi di formazione (per la CNA, Ecipa è il proprio apparato di riferimento), a società che si occupano di consulenza legislativa, sicurezza sul lavoro, qualità e molto altro.

Queste rimangono comunque organiche e fondamentali visto che è anche grazie a questi servizi se le associazioni riescono ad attrarre un maggior numero di associati.

Le confederazioni nazionali

Gli organi a livello nazionale sono tutti elettivi e in alcuni casi per ricoprire determinate cariche bisogna essere già presidenti di qualche sede territoriale.

In media le tecnostrutture nazionali occupano dalle 70 alle 150 persone, le quali svolgono principalmente 4 compiti: la rappresentanza esterna, il lobbying e la negoziazione, l'organizzazione interna e i progetti nazionali.

I rapporti intrattenuti dalla confederazione sono con molteplici interlocutori, tra cui il parlamento, aziende private di rilievo, su temi quali contrattazione, fisco mercato del lavoro e molto altro.

Il ruolo nazionale quindi è ampio e variegato, innanzitutto è quello di guidare la confederazione e poi quello di monitorare i comportamenti interni, gestendo eventuali crisi e amministrare l'associazione indirizzando l'organizzazione verso i percorsi delineati dallo statuto.

Per favorire l'integrazione all'interno del sistema associativo spesso, a livello nazionale, vengono istituiti dei gruppi operativi con il fine di coinvolgere anche le articolazioni più periferiche, questo per perseguire delle politiche utili a tutto il sistema associativo e non solo alle grandi sedi o alla pubblicizzazione dell'organizzazione.

3.2 Come cambiano e dove stanno andando le associazioni di categoria

Come anticipato nell'introduzione e nel paragrafo 3.2 relativo alla *review* della letteratura, negli ultimi vent'anni gli atteggiamenti rispetto alla politica sono notevolmente cambiati in Italia, con una forte diffusione dei sentimenti critici, di indifferenza o di estraneità rispetto ai principali attori politici e alle istituzioni rappresentative (Biorcio 2007). In questo quadro indubbiamente rientrano le associazioni di categoria.

Da tempo si parla di crisi della rappresentanza, e dunque dei cosiddetti corpi intermedi, quali associazioni di categoria, sindacati, partiti politici, ecc. Queste organizzazioni collettive degli interessi hanno natura concertativa e svolgono il proprio ruolo regolativo basato su "scambi politici" e attività di lobby con i governi ai vari livelli territoriali, per concertare le politiche pubbliche (F.Ramella, C. Manzo, 2019).

Prendendo atto che i cambiamenti legati alla globalizzazione ed alla digitalizzazione sono radicali e investono direttamente il tradizionale impianto economico di diversi Paesi, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, si deve tuttavia rilevare che l'impatto di questi cambiamenti pur scalfendo gli apparati e costringendoli a riflessioni interne e all'attuazione di processi di razionalizzazione ed aumento di efficienza, non lascia solchi evidenti nel mondo delle istituzioni della rappresentanza, ai diversi livelli, tali da compromettere la loro sopravvivenza. Certamente però il cambiamento in atto è stato sufficientemente dirompente da non consentire più alcuna inerzia che consenta al mondo della rappresentanza di far leva sul passato per mantenere o assicurarsi posizioni di rendita durature. I dati relativi al numero ed al valore assoluto degli associati sono in strutturale perdita in tutte le associazioni di categoria e sindacali, da almeno una decina di anni.

Enti pubblici e organizzazioni di rappresentanza nella maggioranza dei casi rimangono immobilizzati nei loro stili e nelle connesse azioni. Con una mentalità decisamente ancorata al passato ed ai suoi privilegi.

Le piccole imprese, emblema del nostro sistema economico, si trovano alla costante ricerca di un equilibrio tra la velocità di un mondo "fuori" che cambia, soprattutto sulla spinta della globalizzazione e delle innovazioni tecnologiche, e quello interno che arranca. In questo contesto i corpi intermedi come possono rafforzare e riscoprire il loro

ruolo di cuscinetto e propulsione, nonché quel dinamismo del cosiddetto corpo intermedio, come previsto e auspicato dalla nostra stessa Costituzione?

Come possono rispondere alla crisi di valori, di identità e di riconoscimento cui vessano? Come possono dare risposte ai soci - spesso già in difficoltà economica - che si pongono pesanti domande quali: “Cosa fa la mia associazione, il mio sindacato?... A cosa mi servono?...Vale la pena di pagare la tessera?...”. Le associazioni più aperte e responsabili hanno cominciato a registrare il bisogno e le possibilità di innovarsi, evitando di alimentare sterili autoreferenzialità e di usare modelli organizzativi obsoleti, spesso a immagine e somiglianza di quelli burocratici tipici degli enti pubblici, incapaci di relazioni profonde e fidelizzate.

In sostanza, il programma già urgente è di porsi in concreto come agenzie di sviluppo o acceleratori d'impresa, e non già come certificatori para-istituzionali. L'obiettivo fondamentale è confermarsi in quell'area dove la rappresentanza è in concreto intesa e perseguita come servizio, dove gli uffici sono ben integrati in nome del socio e dei suoi problemi: essere sostanzialmente associazioni pensanti, capaci di trasformarsi e di rigenerarsi, per essere in anticipo rispetto ai bisogni dei soci (Casteller e Rigobello, 2016). Secondo Manzo (Manzo, 2006) per fronteggiare le nuove tendenze del sistema è necessario che le organizzazioni rappresentative degli interessi imprenditoriali sappiano reagire e spingersi verso nuovi scenari di programmazione, rilevando altresì che una delle ragioni della loro crisi risiede nel fatto che il sistema di rappresentanza è calibrato sulla base di un modello di impresa che sta progressivamente venendo meno. Feltrin e Zan (2014) si chiede provocatoriamente se la struttura tradizionale della rappresentanza associativa abbia ancora senso e si domanda se si debba unificare e semplificare il sistema associativo secondo il modello francofono, oppure frammentarlo ed automatizzarlo ulteriormente seguendo il modello anglofono.

Con il governo Monti, poi con quello Renzi, passando per il governo Letta, Gentiloni e il recente governo cosiddetto pentastellato le associazioni di rappresentanza sono state di molto ridimensionate nel loro ruolo di interlocutori privilegiati, sicuramente se in raffronto al passato.

Per provare a capire come stanno cambiando e in quale direzione si stanno muovendo le principali associazioni datoriali in Italia, occorre interrogarsi innanzitutto sul concetto di identità associativa. Come afferma Zan (P. Feltrin, S. Zan, 2014) “gli interessi assumono rilievo politico solo nel momento in cui sono organizzati e la loro

organizzazione presuppone l'azione deliberata di un gruppo di individui che decide di dedicare tempo e risorse alla costituzione di un nuovo soggetto". (ibid)

Ecco perché la labilità dei confini impone alle associazioni di trovare punti d'incontro e di omogeneità tra i gruppi di imprese così diverse tra loro. L'eventuale presenza di interessi contrastanti potrebbe rendere difficoltosa la tutela dell'una o dell'altra categoria. L'estensione della gamma degli associati, nonostante sia ormai quasi d'obbligo al fine di adattarsi ai tempi e di vendere servizi a un numero maggiore di imprese, finisce per complicare di molto il ruolo di intermediazione e rappresentanza. Il rischio si potrebbe concretizzare in diatribe interne, cui farebbero seguito scissioni o divisioni che implicherebbero l'indebolimento dell'obiettivo principale delle associazioni, ossia quello di essere rappresentanti di peso nelle trattative tra sindacati dei lavoratori/Stato e dei datori di lavoro.

L'identità associativa deve essere coltivata e questo è compito delle varie associazioni stesse: esse cercano infatti di raggiungere tale obiettivo in svariati modi, primo fra tutti attraverso la promozione di iniziative. Queste possono essere di vario tipo: interne, e quindi rivolte agli associati, o esterne, e quindi rivolte al pubblico. Le associazioni possono proporre corsi di formazione, assemblee, conferenze, incontri, fiere, mercatini, eventi e quanto può essere considerato utile per raggiungere i propri fini.

In ultima analisi è necessario fare una breve considerazione sul futuro che si prospetta alle associazioni, in quanto, limitarsi ad osservare la situazione attuale non ci dà una chiara visione del loro odierno mutamento.

Le associazioni, infatti, si trovano a vivere oggi un periodo di trasformazione. Da una decina d'anni a questa parte, complici la crisi immobiliare e monetaria, si è verificato un calo sostanziale delle adesioni. Inoltre, i fondi messi a disposizione dallo Stato per le funzioni para-pubbliche da loro svolte sono stati drasticamente diminuiti. Tutto ciò ha costretto le organizzazioni a ridimensionarsi e riorganizzarsi al fine di poter cogliere le poche opportunità che gli venivano offerte.

Purtroppo, però, la struttura che forma le associazioni non dona loro molta libertà di movimento. Oggi esse si ritrovano a dover fare i conti con una mentalità che, in alcuni casi, risulta datata e con esponenti che, poiché incapaci di modernizzarsi, finiscono per rallentare il progresso necessario per competere in un'economia globale e di libero mercato.

Per tali ragioni, il mutamento che oggi stanno vivendo risulta lento ed indeciso, vista la ricorrente assenza di quegli stimoli necessari per sviluppare nuovi approcci o per modificare l'assetto vigente.

La direzione da loro presa, tuttavia, non appare ancora chiara e necessita di tempo per poter essere valutata. Tra le varie ipotesi che vengono avanzate, possiamo così riassumere le tre che sembrano essere più coerenti e plausibili: la prima considera le associazioni come soggetti imprescindibili, in quanto rappresentanti di una considerevole fetta di imprese italiane e quindi indispensabili per la stipula di contratti collettivi nazionali.

La seconda ipotesi non prospetta un futuro tanto roseo e, al contrario, ritiene che esse stiano vivendo una grave crisi. Una crisi che, però, non sembrerebbe essere stata compresa dalle stesse associazioni in quanto, l'aver adempiuto ad un ruolo di supplenza nei confronti dello Stato durante questo periodo, le ha portate a pensare di essere ancora politicamente rilevanti.

La terza prospettiva, infine, sostiene che, formalmente, le associazioni siano rimaste simili a com'erano agli albori, ma che, nella sostanza, esse siano riuscite a modernizzarsi e a migliorare la propria tecnostruttura, mantenendosi così al passo con i tempi.

Per concludere questa breve parentesi, possiamo rilevare che, fino ad ora, nessuna di queste tre teorie abbia trovato completamente riscontro. Ciò risulta, comunque, abbastanza comprensibile, vista anche la precocità dei tempi. Il tempo potrebbe, però, delineare uno scenario dipendente da tutte e tre le ipotesi sopra elencate e, quest'ultima visione, è avvalorata dal fatto che, proprio in questo momento storico, le associazioni si stiano muovendo su tutti e tre i fronti.

A prescindere da quanto detto, ciò che risulta palese è che le associazioni si trovino ora di fronte ad una duplice sfida: da un lato, mantenere il consenso degli associati e dei cittadini; dall'altro contenere il numero di trattative perseguite, aumentandone il tasso di conclusioni positive ed evitando di disperdere risorse investibili in attività di servizi, ora notevolmente più importanti.

Per quanto riguarda i potenziali percorsi che le associazioni potrebbero intraprendere, è possibile identificarli, invece, in tre punti:

- Sviluppo di incentivi, che consiste nel creare degli stimoli che attraggono le imprese, così come sconti sui servizi offerti o benefici esclusivi per gli associati;

- Fornitura di servizi individuali, ossia la comprensione delle esigenze delle singole imprese e l'adattamento al fine di prestare servizi *ad hoc*;
- Sviluppo del proprio ruolo di intermediari tra le istituzioni e i singoli, penetrando nel tessuto imprenditoriale ancora più in profondità, in modo tale da riuscire a comprendere i principali problemi dei vari settori industriali del territorio. Ciò però risulterebbe insufficiente se nel frattempo non si riuscisse a intrattenere dei stretti rapporti con le istituzioni, indispensabili per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Certamente, questi possibili scenari sono limitati, è bene, comunque, farsi un'idea su come potrebbe essere il loro futuro stando alle condizioni attuali. Se, però, riuscissero a compiere un ricambio generazionale, specialmente ai vertici, i percorsi ora prospettati potrebbero svilupparsi in un modo molto distinto da quanto ora ipotizzato.

Ad ogni modo, è apprezzabile lo sforzo fatto dalle associazioni per mantenere alto il numero di associati, poiché è ormai risaputo dalle stesse che, per avere un peso nella società, è necessario avere un consenso sociale notevole. Si può, infatti, notare che “dalla lettura degli statuti delle diverse associazioni è abbastanza evidente lo sforzo di mantenere una platea “elettiva” riconoscibile ma, allo stesso tempo, di non precludersi una possibile espansione settoriale o dimensionale” (Caponetti, 2018).

In conclusione, possiamo dire che le associazioni si stanno muovendo verso un futuro che è ancora, per alcuni versi, indefinito, anche a causa della situazione politica nazionale ed europea in continua difficoltà.

Come se non bastasse, le imprese si trovano ora costrette a doversi adattare a dei cambiamenti epocali anche per quanto riguarda la “green economy” e i processi di digitalizzazione.

Queste due condizioni fanno sì che le associazioni datoriali debbano essere il più possibile flessibili e vicine ad istituzioni ed aziende, in modo tale da cogliere insieme a loro il cambiamento ed essere nuovamente pronte ad operare in un rinnovato mercato, in qualità di promotrici e sostenitrici dei valori e della tradizione italiana.

Dalla constatazione richiamata in premessa appare necessario che le organizzazioni di rappresentanza si orientino dunque verso nuove direzioni: accompagnando le aziende ad affrontare in modo innovativo (in rete, con tecnologia, con investimenti in ricerca, sviluppo e in marketing) i cambiamenti di mercato che oggi trovano a volte impreparati i nostri imprenditori, in difficoltà obiettiva a sostenere sfide che impongono notevoli

competenze tecnico-organizzative, soprattutto nei campi dell'innovazione tecnologica, della riorganizzazione aziendale e della commercializzazione. Da ciò ne consegue la necessità e l'urgenza di passare verso modelli di organizzazione che operano non per settori (tipicamente chiusi e autoreferenziali) ma per fattori (aperti ad evoluzioni, a relazioni, ad integrazioni).

Essendo 'cambiata la domanda dei mercati, soprattutto nell'approccio e nelle geografie, appare necessario adeguare l'offerta di ruoli e servizi resi dalle associazioni di rappresentanza, assumendo uno stile di azione proattivo ed innovativo, ponendo concretamente al centro il socio e la sua relazione con le scelte economico-organizzative. Zan e Feltrin (2014), avanzarono tre ipotesi sul futuro delle associazioni di rappresentanza che possono essere così riassunte: la prima le considera imprescindibili in quanto rappresentanti di una considerevole parte delle imprese italiane e quindi indispensabili per la stipula di contratti; la seconda prospetta una grave crisi strutturale di cui le stesse hanno preso consapevolezza forse solo in parte, anche poiché tutt'ora stanno svolgendo di fatto un ruolo di supplenza allo Stato su molteplici materie ed adempimenti (si pensi alla conoscenza ed ai dati sullo stato di salute di specifici settori, piuttosto che agli adempimenti ed alla capacità tecnico operative dei CAF e dei patronati fiscali italiani); la terza sostiene che formalmente sono rimaste simili dal dopoguerra ad oggi, ma in realtà ci sia stata una modernizzazione interna e della tecnostruttura tale da renderle al passo con i tempi.

In questo elaborato si proverà ad offrire una prospettiva di analisi basata oltre che sulla letteratura a disposizione e seguendo l'indirizzo indicato, attraverso lo studio del caso specifico della CNA di Venezia, che mediante le tecniche d'analisi evidenziate nel paragrafo riferito alla metodologia di ricerca, offre un tavolo di lavoro privilegiato per provare a rispondere alla domanda di ricerca e alla duplice sfida che si prospetta: il mantenimento del consenso, sviluppato mediante l'implementazione del senso di appartenenza e offrendo servizi di qualità con modalità più che concorrenziali; e la sostenibilità del proprio ruolo di intermediario tra pubblica amministrazione e interessi privati delle singole aziende.

Ciò premesso, pur nelle difficoltà e nella riduzione di iscritti e fiducia che le attanagliano, la disintermediazione dei corpi intermedi sembra essersi bruscamente arrestata con in questi ultimi mesi, ed in particolare con l'avvento dell'emergenza sanitaria globale del Covid 19. Durante il *lock down* infatti, lo stato italiano, le imprese e i cittadini hanno

usufruito in misura massiva dei servizi dati dalle associazioni datoriali, riconoscendo di fatto in esse un importante punto di riferimento a tutti i livelli: dalla dialettica politica all'erogazione di risposta pratiche ai cittadini (si pensi in tal senso ai servizi di gestione delle casse integrazione, all'erogazione di bonus e dei servizi a supporto di famiglie e imprese erogati dallo stato tramite le Associazioni per far fronte all'emergenza).

3.3 Le relazioni di collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e le associazioni datoriali

A partire dagli anni '90 le ricerche sulla *governance* locale dell'economia e sui processi di sviluppo territoriale hanno iniziato ad evidenziare un elevato grado di istituzionalizzazione nelle azioni delle organizzazioni di rappresentanza degli interessi che, intenzionalmente o meno, hanno talvolta finito per costituire dei veri e propri vincoli per lo sviluppo. In questi contesti la competitività è stata frenata talvolta proprio da quei soggetti nati per promuovere e supportare la crescita e lo sviluppo socio economico. Il loro radicamento in reti locali ha infatti rallentato se non addirittura ostacolato la produzione di beni collettivi per la competitività (Grabher, 1993).

Già negli anni '70 si è parlato di "debolezza dei lagami forti (Granovetter, 1973), proprio con riferimento al fenomeno su descritto. Ma il ruolo compiuto dai corpi intermedi è ricco di buone pratiche di collaborazione con la burocrazia e le politiche statali. Innanzitutto essi costituiscono un fondamentale meccanismo di trasmissione tra le scelte di politica economica poste in essere dai vari governi e la loro realizzazione pratica. Si pensi al fondamentale ruolo svolto dai CAF; dai Patronati, dai consulenti fiscali che gestiscono quotidianamente pratiche di cittadini e imprese per conto e negli interessi statali (oltre che delle stesse organizzazioni).

Ma oltre alla già citata collaborazione funzionale esplicitata mediante l'erogazione di servizi ausiliari o al posto dello stato, i corpi intermedi oggi paiono sempre più capaci ed interessati allo svolgimento di ulteriori compiti e funzioni con valenza e ricadute di pubblica utilità.

I casi studio di seguito rappresentati, relativi ai Distretti del Commercio ed ai progetti di riqualificazione urbana, ne evidenziano solamente due tra molteplici esempi possibili.

In economia sta evidenziandosi sempre più un problema di coordinamento degli agenti economici così come delle istituzioni che li rappresentano; tale coordinamento, secondo

la teoria economica prevalente, può essere svolto o dal “mercato” o dalla “gerarchia”. In altri termini, come afferma Bersolin (2016), se il coordinamento è svolto dal mercato, certamente a dominare i comportamenti saranno competitività ed efficienza, sia nella produzione come nell'erogazione dei servizi; se il coordinamento è svolto dalla gerarchia (pubblica o privata), tutto avviene all'interno dei rapporti contrattuali o di strutture pubbliche verticali dominate da rapporti top-down.

In un'economia caratterizzata dalla coesistenza tra Stato e Mercato e duale con grandi e piccole imprese, come quella italiana, mercato e gerarchia coesistono e le associazioni di categoria devono convivere con questo sistema destreggiandosi a scala locale tra mercato “orizzontale” e gerarchia “verticale”(Casteller e Rigobello, 2016).

Nelle odierne società complesse si assiste in questi anni a un'esasperazione del relativismo, in cui ognuno si sente portatore di valori al punto da rendere difficile se non impossibile una qualsiasi sintesi politica che all'estremo potrebbe rendere le società ingovernabili. Tra la crisi di rappresentanza, le difficoltà a fornire servizi adeguati, l'incapacità di interpretare le istanze provenienti dal basso, i corpi intermedi inseriti in questa tipologia di società rischiano di perdere identità, da un lato mediante un processo di difesa e di arroccamento su posizioni del passato, dall'altro per la funzionale difficoltà allo svolgimento di quella indispensabile funzione quali meccanismi di trasmissione delle decisioni di politica economica.

Le associazioni di rappresentanza, per intercettare esigenze sempre più articolate e differenziate, dovranno evolversi da fornitori di servizi per settori produttivi a erogatori di servizi per fattori della produzione. Certamente non è facile cambiare impostazioni nei meccanismi di rappresentanza in organizzazioni che spesso si sono cristallizzate in strutture talvolta autoreferenziali o, nel peggiore dei casi, detentrici di poteri di condizionamento.

In tale contesto, il recupero della centralità dell'impresa e del suo ruolo in una moderna società deve passare anche nella trasformazione dei corpi intermedi in organizzazioni non più e non solo espressione di interessi, ma in strumenti di una nuova progettualità in grado di restituire all'impresa il ruolo e la responsabilità sociale che gli competono. Offrire cioè quadri di riferimento valoriali uniti a servizi efficienti e a tutela di interessi legittimi, operando quella sintesi che la politica avrà sempre più difficoltà a realizzare.

Il coordinamento degli agenti economici potrà così essere affidato sia alla gerarchia sia al mercato in modo che l'interesse di ciascuno possa veramente promuovere il benessere di tutti.

Questo mercato, in cui anche le organizzazioni di rappresentanza dovranno muoversi, sarà un mercato in cui, per dirla à la Porter, si dovrà creare valore condiviso, ovvero partecipato, valore cioè in cui ciascuno assume responsabilità e sia portatore di partecipazione. Dove produrre valore condiviso, come affermano Casteller e Rigobello (ibid), non vuole essere una vuota affermazione contrapposta a quella altrettanto famosa quanto infelice del "creare valore per gli azionisti", tanto cara ai manager pre-crisi, ma significa creare un sistema in cui fornire non solo benefici materiali, pur essenziali, ma soprattutto beni immateriali quali il senso di responsabilità, comportamenti etici, credibilità, reputazione, fondamentali per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo.

In questo modo la rigenerazione delle organizzazioni di rappresentanza potrebbe essere l'occasione per le associazioni di categoria di diventare potenti strumenti di cambiamento della società, della politica e soprattutto di quegli agenti fondamentali che sono le imprese. Per far questo le associazioni di categoria dovranno concentrare in maniera crescente parte delle proprie energie e risorse verso la costruzione di politiche pubbliche, realizzate in concerto con la pubblica amministrazione.

La tendenza alla contrattualizzazione delle politiche pubbliche in Italia (dai comuni alle province, alle regioni, ai ministeri e alle varie agenzie specializzate) si inserisce in una fitta trama di relazioni concertative, intessute con altre organizzazioni pubbliche, imprese private, terzo settore, associazioni di rappresentanza di interessi datoriali e dei lavoratori, ecc. Che rimettono di fatto l'attuazione di leggi e interventi pubblici a successivi accordi o atti (si pensi ai contratti e agli accordi di programma, di area, di quartiere, quadro, ma anche alle convenzioni, ai patti, ai protocolli di intesa, ecc.), incidendo in modo importante negli assetti dello sviluppo territoriale e delle imprese, nonché nella formulazione delle politiche stesse.

Già sono molteplici gli esempi di attività para-imprenditoriali svolte dalle categorie economiche che vanno al di là della rappresentanza o dell'erogazione dei servizi (in quanto non prevedono una specifica corresponsione di compensi), quali per citarne alcuni: la predisposizione di un servizio telefonico di assistenza per i propri associati, la realizzazione di accordi interassociativi o di fusioni e consorzi tra associati che può

essere definita di promozione e proposizione di politiche economiche tese a modificare le modalità di svolgimento del lavoro dei propri associati. Infine si può notare come, mentre la funzione di rappresentanza degli interessi si rivolge a tutti gli associati (o anche a tutti gli appartenenti ad una categoria, a prescindere dall'iscrizione ad un'associazione), l'erogazione dei servizi e la promozione di politiche economiche si rivolge sempre ad un numero limitato di associati. In queste ultime due funzioni l'associazione risponde infatti a domande e bisogni degli associati, offrendo servizi al proprio interno oppure creando strutture di servizio ad hoc (società di servizi, consorzi o "agenti imprenditoriali", nel caso della promozione di politiche economiche).

Capitolo 4

EXPLORATORY CASE STUDY

SOMMARIO: 4.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana: terminologia e utilizzo nelle politiche.
– 4.2 La scelta dei casi – 4.3 La CNA Metropolitana di Venezia. – 4.4 Riqualificazione urbana a Venezia - 4.4.1 Riqualificazione urbana a cura di botteghe artigiane: la ricerca azione partecipativa del progetto Venice Original. - 4.4.2 Riqualificazione urbana dell'area di San Basilio

4.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana: terminologia e utilizzo nelle politiche

Nell'utilizzo del termine Rigenerazione urbana, l'Istituzione pubblica promotrice delle politiche analizzate, sembra riferirsi a concetti e riferimenti non sempre in linea con gli obiettivi dichiarati dalle azioni poste in essere. Ad esempio, con riferimento alla linea di finanziamento indagata nel caso Venice Original, si utilizza il termine riqualificazione anzichè rigenerazione, maggiormente coerente ed in linea con il contesto, le modalità degli interventi e gli obiettivi complessivi delle politiche.

Innanzitutto occorre da subito distinguere i termini riqualificazione e rigenerazione urbana, usati spesso come intercambiabili nelle politiche e negli interventi pubblici, come testimoniato ad esempio dal nome della linea di finanziamento della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo presa quale caso studio del presente elaborato.

Evans e Shaw (2004) definiscono la riqualificazione urbana come la «trasformazione di un luogo (residenziale, industriale o spazio aperto) che mostra sintomi di declino ambientale (fisico), sociale e/o economico o, meglio, come l'infusione di nuova vitalità a comunità, industrie e luoghi in declino portando miglioramenti sostenibili e a lungo termine alla qualità della vita locale in termini economici, sociali e ambientali» (ibid).

Negli anni '80, i progetti di rigenerazione si sono concentrati principalmente sul rinnovamento fisico ed economico delle aree urbane degradate. Tuttavia, a partire dagli anni '90 in tutta l'UE, questo approccio alla rigenerazione urbana che pone l'accento sulla sfera ambientale ed economica della rigenerazione è stato sostituito da un approccio più integrato alla riqualificazione urbana, che ha collegato la stimolazione delle attività economiche e dei miglioramenti ambientali con elementi sociali e culturali.

La rigenerazione urbana è un tema che ha acquisito una crescente importanza nell'agenda politica degli Stati membri europei dalla metà degli anni '90 (Berg et al, 1998), insieme alla sostenibilità sociale, che è diventata progressivamente un'area politica mainstream per l'UE dopo l'Agenda di Lisbona, l'Agenda di Göteborg sullo sviluppo sostenibile e l'Agenda di Varsavia sul buon governo. Inoltre, all'interno dell'UE, la Commissione europea ha anche combinato le preoccupazioni sociali con le sfide urbane, come la competitività delle città e il cambiamento demografico, ponendo maggiore enfasi sugli interventi urbani all'interno delle sue politiche. Parallelamente a questa maggiore attenzione alle aree urbane, c'è stata anche una spinta a incoraggiare il lavoro di partenariato all'interno dei programmi dell'UE. Già il documento del 1998 "Sviluppo urbano sostenibile nell'UE: Un quadro d'azione" combinava i due temi dello sviluppo sostenibile e della governance urbana e incoraggiava anche lo sviluppo di partenariati nello sviluppo urbano. Il manifesto del quadro d'azione era radicato in un approccio integrato basato sul territorio e propugnava iniziative di riqualificazione territoriale che combinassero aspetti economici, sociali, culturali e ambientali, gestite attraverso partenariati con un forte coinvolgimento civico. Di conseguenza, il concetto di partenariato è stato inserito nel Quadro d'azione, con proposte di buone pratiche basate su partenariati che coinvolgono il settore pubblico, privato e del volontariato.

All'interno dell'UE, il principio del partenariato è stato particolarmente influente anche nel funzionamento dei Fondi strutturali, le risorse finanziarie messe a disposizione dall'UE per affrontare le disparità regionali e urbane. Il concetto di partenariato comprende i partner sociali, settoriali e territoriali coinvolti nel programma, compresi i partner del settore comunitario e del volontariato, le autorità locali e regionali e il settore privato.

I fattori chiave che stanno dietro a questa spinta verso una maggiore collaborazione sono molteplici. A livello generale, c'è stato un cambiamento culturale in tutta l'UE che ha incoraggiato le organizzazioni a lavorare insieme in modi diversi, superando le tradizionali divisioni e i confini consolidati. Ci sono due ragioni principali per questo cambiamento. La prima riguarda la complessità dei problemi socio-economici delle città e delle regioni, che spesso esulano dalle competenze di una sola organizzazione che lavora da sola (Carley et al., 2000). La seconda si riferisce alla convinzione di fondo che il lavoro di partenariato genera una serie di benefici positivi e produce risultati migliori in termini, ad esempio, di maggiore efficacia, maggiore legittimità e trasparenza, maggiore

impegno e titolarità, e opportunità per il rafforzamento delle capacità e l'apprendimento attraverso le divisioni tradizionali.

Nel contesto di recessione economica cui vessa il sistema Paese dalla crisi finanziaria del 2007 sigillata dal crollo di Lehman Brothers nel 2008, pur nella riduzione delle risorse pubbliche a disposizione, in Italia non sono mancati contributi e finanziamenti destinati a processi di rigenerazione urbana, che prevedono strutturalmente ampi partenariati - spesso innescati top down - per provare ad invertire processi di degrado sociale ed economico di centri storici quanto di periferie. Molte città hanno dunque dato vita a processi di rigenerazione per neutralizzare la deindustrializzazione e attrarre nuovi investimenti per stimolare le loro economie (Jones, Hesterly; Borgatti, 1997).

Al livello più generale, la rigenerazione è stata associata a qualsiasi sviluppo che si sta verificando nelle città. Occorre dunque specificare la definizione di "urbano". Questa, come per "il rurale", è una questione un po' controversa, ma senza entrare troppo nel merito degli argomenti di definizione, questa tesi prenderà il termine "urbano" per "relativo alle città". I luoghi urbani sono "concentrazioni spaziali di attività umane economiche, sociali, culturali e politiche che si distinguono dai luoghi non urbani e rurali sia per gli aspetti fisici, come la densità della popolazione o la definizione amministrativa, sia per le caratteristiche dello stile di vita" (Pacione 2005, p. 676). Le definizioni relative allo sviluppo, alla diversità e ai temi chiave all'interno della "geografia urbana", un campo di studio simile a quello degli studi urbani, possono essere ulteriormente esaminate in Johnston et al. (2000).

La rigenerazione urbana è una componente significativa di una più ampia "politica urbana", che non è necessariamente interessata esclusivamente alla "rigenerazione" fisica di luoghi. La politica urbana può essere vista come spaziale in quanto si riferisce alle aree urbane e ai processi urbani, e alle popolazioni che vivono nelle aree urbane, e in particolare alla risoluzione dei problemi urbani. Le aree urbane sono sistemi complessi e dinamici e riflettono i numerosi processi che guidano la transizione economica, sociale, fisica e ambientale (Roberts 2000). La rigenerazione urbana può essere vista come il risultato dell'interazione tra questi numerosi processi, ed è anche una risposta alle opportunità e alle sfide che la degenerazione urbana presenta (Ibid).

Roberts (2000) definisce la rigenerazione urbana come una visione e un'azione globale e integrata che porti alla risoluzione dei problemi urbani e che cerchi di portare un

miglioramento duraturo delle condizioni economiche, fisiche, sociali e ambientali di un'area che è stata soggetta a cambiamenti.

Tuttavia, Turok (2005) ha qualificato questa affermazione rilevando che la rigenerazione è raramente, se non mai, completa e che può accadere che i problemi urbani affrontati non vengano risolti nella pratica perché possono essere tra i problemi più intrattabili o complessi della società. Turok (2005) ha individuato tre caratteristiche distintive della rigenerazione urbana contemporanea:

1. L'obiettivo è quello di cambiare la natura di un luogo e di coinvolgere nel processo la comunità e gli altri attori che hanno un interesse nel suo futuro.
2. Abbraccia molteplici obiettivi e attività che si intersecano con le principali responsabilità funzionali del governo centrale, a seconda delle particolari problematiche e delle potenzialità dell'area.
3. Di solito comporta una qualche forma di collaborazione tra i diversi soggetti interessati, anche se la forma di collaborazione può variare.

La rigenerazione urbana può essere classificata in diversi modi, ma ai fini di questa tesi, la categorizzazione di Turok (2005) delle "persone", delle "imprese" e dei "luoghi" appare appropriata. In termini di persone, la rigenerazione mira a migliorare le competenze, le capacità e le aspirazioni per consentire loro di partecipare e di beneficiare delle opportunità. La rigenerazione mira anche a migliorare la competitività economica in termini di prestazioni aziendali, per creare più posti di lavoro e prosperità a livello locale. Per attrarre sia le persone che le imprese, la rigenerazione mira a migliorare l'attrattiva generale di un luogo. La teoria di Turok è che in equilibrio tutti e tre gli elementi si combinano per assicurare la traiettoria ascendente di una località in modo sostenibile e a lungo termine. Lichfield (1992) ha sottolineato la necessità di "una migliore comprensione dei processi di declino". Hausner (1993) ha evidenziato le debolezze intrinseche degli approcci alla rigenerazione che sono "a breve termine, frammentati, ad hoc e basati su progetti senza un quadro strategico complessivo per lo sviluppo della città".

Secondo Roberts (2000), le caratteristiche chiave della rigenerazione urbana sono:

- un'attività a cavallo tra pubblico, privato, volontariato e comunità;
- un'attività interventista;

- un'attività che probabilmente sperimenterà notevoli cambiamenti nelle sue strutture istituzionali nel tempo in risposta ai cambiamenti economici, sociali, ambientali e politici;
- un mezzo per mobilitare lo sforzo collettivo e fornire la base per la negoziazione di soluzioni appropriate;
- un mezzo per determinare politiche e azioni volte a migliorare la condizione di aree urbane e lo sviluppo delle strutture istituzionali necessarie per sostenere la preparazione di proposte specifiche.

Per la sua natura e la sua pratica, la rigenerazione urbana è ben lungi dall'essere un insieme completamente fisso di principi guida e pratiche, e non ha una comprovata o consolidata storia di successo. Tuttavia, Turok (2005) ha sostenuto che una certa ambiguità circa la portata e lo scopo della rigenerazione urbana può essere utile in termini di flessibilità. Le strategie di rigenerazione urbana possono essere consapevoli delle difficoltà derivanti da approcci "taglia unica" e da scenari e geografie locali complicate.

Tuttavia, i progetti di rigenerazione urbana richiedono tempo, complessità gestionali, hanno un alto tasso di incertezza di completamento e un alto tasso di fallimento, in quanto per essere efficaci devono saper coinvolgere una catena di attori e coordinare una sequenza intrecciata di azioni per migliorare "l'economia, le condizioni fisiche, sociali e ambientali di un dato territorio" delle città.

Esistono diverse definizioni del termine "rigenerazione" che si sono evolute nel tempo e che variano a seconda delle prospettive particolari date (IPF, 2006). L'approccio utilizzato in questo paragrafo con riferimento al termine "rigenerazione" fa riferimento alla definizione di Roberts (2000) secondo cui la rigenerazione comprende "una visione e un'azione globale e integrata che porta alla risoluzione dei problemi urbani e che cerca di portare un miglioramento duraturo delle condizioni economiche, fisiche, sociali e ambientali di un'area che è stata soggetta a cambiamenti" (Roberts, 2000).

In linea di massima, senza avere l'ambizione di ricostruire tutti i contributi accademici sul tema, si rileva che i principali approcci (anche se non necessariamente si escludono a vicenda) alla rigenerazione e al rinnovamento basati su diversi punti di vista e letterature, sono i seguenti: l'approccio orientato al business, che evidenzia l'importanza dei "mercati poco serviti", in particolare nelle aree del centro città come importanti focolai per la rigenerazione attraverso il business/investimento (ad esempio, Porter,

1995); l'approccio della forma urbana e della prospettiva progettuale, che evidenzia l'importanza della relazione tra sviluppo sostenibile e la forma urbana (ad esempio, Burton et al, 1996); l'approccio delle industrie culturali, che sottolinea l'importanza delle imprese culturali e creative come veicoli per la rigenerazione (per esempio, Florida, 2003); la prospettiva di salute e benessere, che evidenzia il ruolo che gli spazi ben progettati possono avere sulla salute del vicinato e sulla vivibilità (per esempio, Burton, Jenks, Williams, 1997); l'approccio dell'economia sociale basato sulla comunità, che sottolinea l'importanza di coinvolgere le comunità locali nel processo decisionale e nello sviluppo di reti di capitale sociale (ad esempio, Thomas e Duncan, 2000).

In tutte queste prospettive è individuata una dimensione "sociale" della rigenerazione, ma la forza e il posizionamento esatto di questa varia a seconda della prospettiva adottata. Così, alcuni approcci hanno evidenziato l'effetto di gentrificazione e di spostamento della rigenerazione sui residenti e sulle attività locali (Scarpaci 2000); l'aumento dell'esclusione sociale di particolari gruppi all'interno delle comunità locali (Gosling, 2005) e la generazione di posti di lavoro precari e a bassa qualificazione per i residenti locali (Law, 2002), mentre altri hanno esaminato criticamente il potenziale effetto sociale positivo della rigenerazione urbana, incluso il ruolo del capitale sociale nella rigenerazione (Di Cento, 2007); la riduzione dei problemi sociali locali e l'aumento dell'impegno e della partecipazione dei residenti (Hemphill et al, 2006); il miglioramento dell'immagine della comunità locale (Pratt, 2009), e la riduzione della criminalità e delle attività illegali (Raco, 2003). Si può tuttavia sostenere che in letteratura manca ancora uno studio completo sulla rigenerazione urbana dal punto di vista della sostenibilità sociale.

I progetti di rigenerazione urbana possono generare risultati potenziali almeno nelle seguenti 10 dimensioni di sostenibilità sociale e aree politiche:

- Cambiamento demografico (invecchiamento, migrazione e mobilità);
- Istruzione e competenze;
- Occupazione;
- Salute e sicurezza;
- Salute abitativa e salute ambientale;
- Identità, senso del luogo e cultura;
- Partecipazione, responsabilizzazione e accesso;
- Capitale sociale;

- Mescolanza e coesione sociale;
- Benessere, felicità e qualità della vita.

Si tratta di aree critiche per la sostenibilità sociale delle comunità locali e dei quartieri, ed è di fondamentale importanza valutare il potenziale impatto diretto e indiretto che le proposte di progetti di riqualificazione urbana possono generare per gli stakeholder.

Professionisti, stakeholder e studiosi di rigenerazione urbana continuano a discutere le sfide e le opportunità di tali iniziative, analizzandone i fattori economici, politici, sociali e ambientali, pur non essendo ad oggi ancora indicatori in grado di valutare a pieno l'efficienza e l'efficacia di tali interventi. Il presente elaborato proverà ad inquadrare l'intervento di rigenerazione analizzato in modo critico, descrivendo sia gli eventuali contributi dati nel generare benefici economici e sociali per gli stakeholder coinvolti, in termini di miglioramento della qualità della vita a livello locale e di creazione di una comunità sociale solidale, sia tenendo conto degli aspetti negativi posti in essere direttamente o indirettamente dall'azione progettuale, in termini di attivazione o rafforzamento di processi di gentrificazione (Frey, 1994; Getz, 1993), di sviluppo della turistificazione ulteriore del prodotto artigianale, della reale partecipazione dei cittadini e della capacità di un vero coinvolgimento bottom up delle imprese coinvolte.

Per superare le criticità e le "esternalità negative" prodotte dai processi di rigenerazione urbana, vari ricercatori (tra cui Garcia, 2004; Sharp, Pollock, & Paddison, 2005; Timur & Getz, 2008) hanno suggerito che i partenariati pubblico-privato dovrebbero garantire il coinvolgimento della comunità per acquisire e sostenere i benefici a lungo termine e ridurre gli effetti negativi degli interventi. In questo senso, Middleton e Freestone (2008) hanno confermato che la rigenerazione urbana guidata dalla cultura se in grado di attivare collaborazioni sociali ed istituzionali è in grado di produrre impatti e ricadute positive di medio e lungo periodo.

Banche (2011) ha sottolineato come non è sufficiente l'attivazione di un solido partenariato tra pubblico e privato per il buon funzionamento dei processi di rigenerazione urbana, evidenziando che è necessario il coinvolgimento dei residenti e dunque delle comunità locali.

Per creare con successo comunità sostenibili, è necessario coinvolgere più stakeholder, con processi pubblici di coinvolgimento e partecipazione della comunità (Garcia, 2004; Shin, 2010; Timur & Getz, 2008). I residenti erano, e sono tuttora, cruciali (Aas, Ladkin, Fletcher, 2005; Bramwell e Sharman, 1999). La rigenerazione urbana è un processo

complesso, a lungo termine e spesso frammentato, che per avere successo, richiede la collaborazione di una vasta gamma di organizzazioni, comunità e individui che lavorano insieme con una visione e obiettivi condivisi e comuni (Roberts e Sykes, 2000). Araujo e Bramwell (2002) hanno sottolineato che la collaborazione può avvenire quando più gruppi vogliono fornire soluzioni fattibili ad un problema comune in modo che le parti interessate lavorino insieme per ottenere vari benefici, evitando eventualmente il costo della risoluzione dei conflitti tra le parti in contrasto a lungo termine (Yuksel e Bramwell, 1999). Pertanto, è importante identificare i partner e gli stakeholder degli interventi posti in essere con interessi legittimi per garantire l'efficacia e la fiducia.

4.2 La scelta dei casi

I due casi studio presi a riferimento nella presente tesi sono stati scelti sia perché ritenuti rappresentativi di un nuovo modo di operare di alcune associazioni di categoria nei territori, sia in quanto figli della medesima linea di finanziamento della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, rispettivamente del 2018 e del 2019, che ha visto entrambe le proposte aggiudicarsi a pieno punteggio il bando in oggetto, atto a promuovere interventi di rigenerazione urbana nel contesto locale indagato.

I casi studio individuati sono stati scelti sia per la natura dei finanziamenti pubblici dedicati, entrambi legati a politiche di intervento urbano che vedono quali attori privilegiati nel recepimento e nella gestione dei fondi le associazioni datoriali di rappresentanza; sia perché sono pensati per essere svolti in un determinato arco temporale e con risorse e obiettivi limitati.

La scelta dei casi inoltre è dettata dal fatto che le due progettualità presentano alcune caratteristiche in comune, oltre al medesimo territorio in cui insistono, che li rendono coerenti con il *framework* teorico e analitico che fa da cornice all'elaborato: sono iniziative - per loro natura - temporanee, nel senso che sono progettate e implementate al fine di innescare processi di rigenerazione che ambiscono a superare la durata dell'iniziativa stessa; non agiscono in via prevalente sul capitale fisso disponibile e sottoutilizzato - gli edifici, che pure sono un importante oggetto di intervento - ma sul capitale sociale attraverso meccanismi fortemente relazionali, la cui razionalità è iscritta nel tentativo di sviluppare beni collettivi locali per la competitività (Crouch et al. 2004); si caratterizzano come azioni che adottano la prospettiva tipica dell'economia della

conoscenza, secondo la quale la conoscenza occupa una posizione privilegiata nei processi di produzione materiale e immateriale (Rullani 2004).

Lo schema comparativo si basa sulla ricostruzione, per ciascun caso, del tipo di rigenerazione innescata (andando ad evidenziare gli ambiti principali di impatto dell'iniziativa, ad esempio economico, imprenditoriale, culturale, fisico, etc.), dell'ambito di azione prevalente (individuando i settori in cui l'iniziativa può essere iscritta, ad esempio arte, artigianato, commercio, etc.), la scala territoriale (perimetrando l'ambito di influenza dell'iniziativa, ad esempio quartiere, città, regione, etc), gli attori mobilitati (presentando le tipologie di attori coinvolti nell'iniziativa e i rispettivi ruoli e azioni, ad esempio associazioni di categoria, piccoli imprenditori, operatori culturali, ente locale, etc.) e l'output principale dell'iniziativa (delineando l'ambito su cui hanno maggiormente impattato i risultati di progetto, ad esempio marketing territoriale, attrattività, qualità della vita, etc.).

Le strategie, le metodologie e gli strumenti di ricerca, come evidenziato nel secondo capitolo della tesi, sono riferibili allo studio di caso (Sena 2006). In virtù di ciò, è stato impiegato un mix di strumenti e dati quantitativi e qualitativi, frutto dell'analisi di dati secondari, di interviste ai protagonisti delle iniziative e a testimoni privilegiati e dell'osservazione diretta.¹⁴ Gli approfondimenti si sono concentrati sugli ambiti sintetizzati nella Tabella n.5 ma, in particolar modo le interviste e le osservazioni dirette, hanno cercato di rilevare anche altre dimensioni di analisi rilevanti secondo un approccio di tipo *grounded* (Chicchi 2000), con l'intento di ricostruire possibili linee teoriche a partire dalla realtà empirica.

La scelta del caso studio come metodologia di ricerca è collegata all'obiettivo di «aprire la strada ad altri campi di ricerca, o produrre domande rilevanti sull'applicabilità di teorie generali, attribuendo a termini noti, come «organizzazione» o «gruppo», significati non considerati nella loro formulazione concettuale e che emergono dall'analisi di tali casi innovativi ed esemplari» (Sena 2006: 15). Dal momento che fino ad oggi gli studi di rigenerazione urbana hanno riguardato in via prevalente gli impatti di azioni non temporanee e si sono concentrati in larga parte su aspetti materiali, è

¹⁴ L'osservazione diretta è stata condotta dall'autore per complessive 180 ore circa, distribuite nel seguente modo: 100 ore per il caso della riqualificazione urbana a Venezia (caso 1), 80 ore per il caso della riqualificazione urbana di San Basilio (caso 2). Le interviste realizzate sono state complessivamente 26, così suddivise: 14 interviste per il caso 1, 12 interviste per il caso 2. Infine, i dati secondari sono stati ricavati da documenti ufficiali rilasciati dalle organizzazioni coinvolte nelle iniziative o da pubblicazioni scientifiche o divulgative.

parso utile adottare un approccio che favorisse lo sviluppo di categorie e interpretazioni teoriche originali, che nel caso di questa tesi ruotano attorno ai temi della collaborazione e della co-produzione.

Inoltre, la scelta di approfondire due casi tra di loro molto affini, intende contribuire allo sviluppo di un tipo di generalizzazione di tipo teorico (o analitico) più ancora che empirico (o statistico) (Flyvbjerg, 2011; Yin, 1984), andando a ricostruire la presenza di nessi logici tra l'effetto e la causa supposta di un processo. Tuttavia, come rileva ancora Sena (2006: 16): «Ovviamente, una teoria non può essere testata sui dati da cui essa è derivata, per cui occorreranno altre indagini di tipo diverso per produrre generalizzazioni empiriche». L'elaborato, dal canto suo, intende dare un contributo allo sviluppo di categorie analitiche, domande di ricerca e prospettive di osservazione utili a possibili future ricerche nel campo della rigenerazione urbana temporanea e knowledge-based.

Con riferimento alle due zone oggetto degli interventi di rigenerazione urbana del 2018 e del 2019 qui analizzati, si rileva che in entrambe le aree vi sono stati precedenti azioni volte alla riqualificazione ed alla rigenerazione.

Nella fattispecie L'area di San Basilio è stata oggetto di ripetuti interventi di riqualificazione urbana susseguitesesi negli anni ad opera dell'Autorità di sistema portuale di Venezia, delle Università Iuav e Ca' Foscari, del Comune di Venezia e delle Ferrovie dello Stato. Originariamente il progetto del Tram (2012) prevedeva una stazione proprio nell'area di San Basilio, in stazione Marittima.

La zona del così detto "chilometro dell'arte" è compreso tra le Gallerie dell'Accademia e Punta della Dogana, passando per Palazzo Cini e Guggenheim. Negli anni settanta in questa zona c'erano circa sei macellai, cinque biadaioi - cioè alimentari - quattro fruttivendoli, tre lattai e tre panifici e un banco del pesce, cui si sommavano le attività di calzolari e ciabattini, artigiani del legno, mercerie, sartorie e stirerie, barbiere, tappezziere, un vero ecosistema commerciale. Oggi qui gli alloggi costano come o più che a San Marco, è un territorio di caccia di vip e di "consumatori" occasionali di seconde case, ma che ai circa 1.200 residenti attuali, procura molteplici difficoltà nel far la spesa e nel poterci vivere, in quanto oltre ai ristoranti / esercenti presenti, ai negozi di souvenir per turisti ed alle gallerie d'arte, si contano su poco più di una mano i negozi di vicinato e di artigianato locale, una volta presenti numerosi. Per fare la spesa è

necessario recarsi ad almeno un chilometro di distanza, verso Campo Santa Margherita o la fine delle Zattere.

Immaginando Punta della Dogana come una montagna, più ci si avvicina alla cima, dove sorgono la chiesa della Salute e i templi dell'arte, più la vita veneziana d'un tempo diventa rarefatta. E infatti le botteghe storiche si trovano per lo più prima di campo San Vio, miste ad esercizi turistici, più avanti rimangono quasi solo quelle trasformate in negozi d'arte, dopo ancora, il deserto. In quest'area viene commercializzata l'arte da tutto il mondo, da fuori, lasciando pochissimo spazio all'arte e all'artigianato veneziano. I contratti d'affitto non vengono spesso rinnovati agli artigiani o vengono alzati talmente tanto da non lasciare spazio al proseguo di attività storiche e allo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali a matrice locale.

Tabella n. 5 - Ambiti di approfondimento dei casi studio

Il Caso studio	Tipo di rigenerazione innescata	Ambito di azione privilegiato	Scala territoriale dell'iniziativa	Outcomes/Esiti	Attori coinvolti
Riqualificazione urbana a Venezia: Venice Original	Capitale sociale; attività produttive	Artigianato artistico	Venezia centro storico: il chilometro dell'arte	Rete di artigiani locali	Associazione di categoria, imprese, Istituzioni ed Enti Locali, Terzo settore
Riqualificazione urbana dell'Area di San Basilio a Venezia	Tessuto economico e produttivo	Esercenti, artigiani, attività commerciali	Venezia centro storico: San Basilio	Rivitalizzazione del comparto del commercio e dell'artigianato della specifica area di San Basilio. Cogestione di uno spazio fisico	Istituzioni ed Enti Locali, imprese, Associazioni di categoria

Gli anni '90 hanno rappresentato per l'Italia una fase di vivace sperimentazione nel campo della rigenerazione delle aree urbane. In questa sede si descrivono alcuni aspetti legati alla rigenerazione urbana, che saranno approfonditi nel paragrafo successivo (4.2) Il ruolo della Direzione Generale di Coordinamento Territoriale (Dicoter) del Ministero dei Lavori pubblici prima e del Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti oggi, che sin dagli inizi degli anni '90 ha promosso non solo nuovi incentivi finanziari (attribuiti in base a processi di valutazione e verifica), quanto l'introduzione di nuove pratiche di pianificazione e soprattutto di nuovi strumenti di intervento urbanistico che -

Programmi integrati ex art.2 legge 179/92, Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, Contratti di quartiere, Urban I, II, Programmi di riabilitazione urbana, ecc - hanno rappresentato un momento importante per la riqualificazione di ambiti urbani interessati da fenomeni di degrado sociale ed economico; per il rilancio della progettazione urbana e l'azione di rigenerazione di tessuti urbani particolarmente compromessi dalla dismissione industriale e dal degrado edilizio; per la modernizzazione della città non solo in termini di attrezzature ed infrastrutture, ma anche in termini di nuove funzioni strategiche, di forme ed architetture "contemporanee" (Forgione, 2008).

Da un lato, le iniziative autonomamente prodotte dagli enti locali, dall'altro lato i nuovi programmi complessi, tra i quali il più famoso è Urban (Tedesco, 2005), che, su impulso dell'Unione Europea, hanno promosso un approccio complesso alla rigenerazione urbana, che si andava così caratterizzando per una crescente integrazione delle questioni trattate, tanto dei temi ambientali, sociali ed economici, quanto dei soggetti che concorrono alla definizione e all'attuazione del programma stesso. In quel decennio si assiste ad una rapida trasformazione del concetto, che evolve da riqualificazione fisica a rigenerazione urbana, intesa come un processo che sviluppa un insieme integrato di azioni di carattere fisico, economico e sociale (Bernardini e Cascella 2011). L'enfasi posta da questa nuova concettualizzazione - e dalla strumentazione di policy ad essa associata - agli aspetti partenariali e partecipativi è determinante ai fini della comprensione delle trasformazioni prodotte, sul piano analitico e su quello operativo. L'opzione teorica sottostante è che la partecipazione degli attori interessati da un processo di rigenerazione urbana alla definizione dei problemi e, in taluni casi, degli obiettivi e delle soluzioni faciliti la progettazione di interventi efficaci e crei le condizioni di consenso utili a favorirne la realizzazione. I processi partecipativi e il protagonismo delle comunità locali sono così entrati in modo sempre più indissolubilmente intrecciato nei programmi di rigenerazione urbana. I dieci anni successivi si sono caratterizzati per una sostanziale prosecuzione di queste logiche, ma in un contesto europeo caratterizzato dalla progressiva riduzione delle risorse pubbliche, che fino ad allora erano state ingenti e determinanti nei programmi di rigenerazione urbana, e dalla crescente competizione tra le città per accaparrarsi nuove funzioni nelle catene

*Rigenerazione
urbana
integrata*

internazionali di produzione del valore e poter così attrarre imprese, turisti e visitatori secondo la visione di una città sempre più imprenditoriale (Jessop 1997).

Rispetto alla prima stagione di programmazione, però, le iniziative di rigenerazione urbana in Italia si caratterizzano oggi per la minore robustezza delle politiche, sia in termini di disponibilità di fondi pubblici utilizzabili sia in termini di minor pianificazione del rapporto tra tempo, mezzi e risultati. L'accelerazione dei processi socio-economici, la riduzione delle risorse pubbliche, la maggiore competizione internazionale tra i sistemi urbani e l'aumento della complessità di questi sistemi hanno spostato l'attenzione di studiosi e *policy maker* verso le sfide che emergono in termini di strutture di governance, enfatizzando le dimensioni della conoscenza e della *network governance* (Subirats, 2017). I programmi di rigenerazione urbana si presentano quindi oggi molto più leggeri di ieri: più brevi nella durata e meno dotati di risorse finanziarie, ma tuttavia molto più ampi in termini di attori coinvolti e sfere di azione che intrecciano. Senza avere la presunzione di ricostruire la storia del concetto e delle pratiche di rigenerazione urbana in Italia, in questo elaborato mi limito interlocutoriamente a rilevare, come già fatto da altri studiosi più preparati ed esperti di me, che solo di recente il dibattito pubblico e l'apparato legislativo italiani hanno colto l'importanza di aspetti non meramente fisici legati a obiettivi di riqualificazione di aree degradate (Mantini 2013) e ancora più di recente hanno collegato i processi di rigenerazione agli attori sociali ed economici dei territori interessati (Tricarico e Zandonai 2017). Malgrado sia da rilevare che in alcuni casi questa recente sensibilità ha determinato la sovrastima del ruolo di alcuni attori sociali (Ostanel 2017), mettendo in secondo piano gli aspetti più estrattivi e orientati alla rigenerazione continua delle condizioni di produzione capitalistica della città (D'Albergo e Moini 2015), va altresì riconosciuto che questi approcci hanno l'indubbio merito di ricordare che oltre allo Stato e al mercato esiste anche la società, che partecipa alla produzione dei luoghi secondo propri specifici schemi e approcci (Venturi e Zandonai 2019). Come testimoniato da numerosi studi di innovazione sociale, aumentano oggi il numero e la tipologia di attori urbani coinvolti nelle pratiche di rigenerazione urbana (Moulaert et al. 2013) e la relazione tra luoghi, attori e diritti si fa sempre più complessa e contraddittoria (Cruz et al. 2017).

Come affermato nell'apposito capitolo dedicato alla domanda di ricerca, il presente elaborato intende indagare le modalità di funzionamento delle associazioni di categoria, in un contesto quale quello attuale in cui vi è una crescente tendenza alla

disintermediazione, provando a capire fino a che punto esse portano avanti meramente azioni ed interessi lobbistici e quando, se e a che condizioni invece possono “evolvere” quali attori di politiche pubbliche.

L'analisi tende a ricostruire i meccanismi di funzionamento e le modalità di intervento identificando quali associazioni di categoria svolgono un ruolo significativo nelle politiche urbane.

La ricerca dunque si focalizza sul se e sul come sta cambiando rispetto al passato il ruolo di alcune associazioni di categoria quali attori della scena cittadina, in un contesto urbano integrato, in cui risultano fondamentali i reciproci ruoli e rapporti nei confronti della pubblica amministrazione, degli associati, dei cittadini, delle imprese e con le altre associazioni di rappresentanza.

Al fine di approfondire e comprendere se e come si è manifestato questo cambiamento di ruolo nelle politiche urbane da parte delle associazioni di categoria entrambi i casi selezionati sono stati scelti in quanto agiscono (rispettivamente rispetto a artigianato ed agli esercizi pubblici) su linee di finanziamento relative a politiche urbane non mainstream ovvero non finalizzate alla rigenerazione fisica di luoghi e strutture bensì sulla rigenerazione di aspetti sociali ed economici dei territori oggetto delle progettualità.

Se una delle domande sottostanti l'analisi in corso è relativa alla valutazione di utilità ed efficacia rispetto alle politiche pubbliche urbane scarsamente finanziate e limitate nel tempo, ed in particolare sul se, sul come ed a quali condizioni esse possano avere effetti positivi, risulta evidente che le scelte politiche svolte a monte delle linee di finanziamento indagate siano necessariamente fondate su tale presupposto di efficacia.

La formulazione dei bandi analizzati evidenziano forme interattive e partecipative di mappature degli attori e delle risorse attivabili in un determinato contesto per trattare un problema socio spaziale, attraverso sistemi collaborativi di produzione di conoscenze ibride, in parte tecniche e in parte comuni.

La comune caratteristica della temporaneità degli interventi e del coinvolgimento di molteplici attori istituzionali, riscontrabili in entrambi i casi di seguito presentati, hanno ulteriormente evidenziato il presupposto delle politiche stesse, ovvero la convinzione che politiche pubbliche (in particolare di rigenerazione urbana) sviluppate mediante progetti e programmi leggeri hanno (anche) la capacità di produrre effetti pesanti, nel senso di duraturi ed estesi, sul piano degli attori, delle conoscenze e delle relazioni

locali, che divengono risorse attivabili in successivi programmi, aumentando via via lo spessore e la qualità della governance urbana, intesa come processo continuo di accordo collettivo su progetti di sviluppo locale (Le Galès 2017).

In questi interventi il partenariato attivato è stato generalmente ampio, sapendo coinvolgere sia attori istituzionali quali il Comune, la Camera di Commercio, Le Università, sia le attività produttive nelle loro forme aggregative - quali le associazioni di categoria - che le singole imprese insistenti nel territorio di riferimento, che la comunità locale espressa sia come associazioni attive a tutela o promozione di un determinato fine sociale che i residenti e le famiglie.

In questi progetti, il peso specifico attribuito alle piccole imprese ed in particolare dalle botteghe e dai negozi di vicinato, ha assunto una forte crescita in termini di ruolo riconosciuto nei processi di presidio territoriale e sociale, oltre che che come soggetti chiave nei processi di rigenerazione urbana. In Italia numerose analisi, spesso basate su studi di caso, enfatizzano lo stretto rapporto tra commercio (detto talvolta “di prossimità” o “di vicinato”) e centri storici, in termini di vivibilità, qualità, identità, ma anche di opportunità per uno sviluppo turistico (Cirelli, Nicosia 2014; Ferrucci, 2015; Iacovone, 2018). Tra i servizi generalmente attribuiti alle botteghe di vicinato citiamo: la creazione di occasioni occupazionali familiari e tramite collaboratori, la personalizzazione del prodotto/servizio attraverso un contatto diretto con il consumatore, la promozione di lavorazioni e prodotti locali sviluppati nel rispetto delle tradizioni del territorio, lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale dotato di piccole quantità iniziali di capitale, la garanzia di servizi di prima necessità in modo diffuso in città e paesi, lo sviluppo di relazioni sociali. Interventi a favore del commercio di prossimità e dell'artigianato vengono così inseriti nell'ambito delle politiche di rigenerazione urbana (vedi ad es. Fregolent, Farronato, 2014). Di fatto si registra oggi una relativa convergenza tra operatori del settore e amministratori in merito al ruolo che l'artigianato ed il commercio possono avere nella promozione di uno sviluppo locale sostenibile. Questo sia in chiave di marketing territoriale o place branding, sia in una prospettiva di tutela del patrimonio culturale, dei prodotti tipici e delle tradizioni locali (Battilani 2018; Cirelli, Nicosia 2014; Ferrucci, 2015; Iacovone 2018), talvolta con riferimento ad una pressione turistica troppo forte (Vettore 2019). Come affermato da numerosi studiosi (Caroli, 1999; Vesci, 2001), data la natura sistemica dell'offerta territoriale che deriva da infrastrutture ma anche da asset intangibili (relazioni)

interdipendenti, gli attori quali le imprese sono ovviamente chiamati ad interagire sul territorio stesso. Saper gestire e valorizzare tali relazioni diviene quindi un fondamentale asset per qualsiasi organizzazione. La dimensione relazionale che viene recuperata ed utilizzata in un contesto territoriale, si poggia su alcune assunzioni di fatto piuttosto interessanti. La gestione organizzativa, in particolare delle relazioni sia interne che esterne all'impresa, presuppone uno sforzo dell'impresa nell'utilizzare anche strumenti gestionali come fonti del possibile vantaggio competitivo. In quest'ottica può diventare necessario adottare approcci nuovi verso la gestione delle relazioni che un'impresa possiede sul territorio. Inoltre, strategica potrebbe rivelarsi l'analisi delle informazioni che provengono dal territorio considerando sia i rapporti diretti tra le imprese contemporaneamente a quelli afferenti al network in cui l'impresa opera.

Si possono evidenziare diversi flussi relazionali che si instaurano tra l'impresa ed i diversi attori del network: il mercato costituito da clienti, i fornitori di beni e servizi ed altre organizzazioni presenti sul territorio, il rapporto con le istituzioni cittadine, ecc. Attraverso le relazioni che si instaurano tra impresa ed attori, ma anche tra gli stessi soggetti sono scambiate risorse sia tangibili che intangibili, quali la conoscenza e le esperienze. Si crea un vero e proprio circuito che comporta effetti sul territorio e sull'ambiente esterno: parallelamente lo stesso ambiente determina effetti sulle relazioni che prendono forma e su quelle già instaurate (Ford et al., 1998). Affinché il meccanismo di interazioni tra soggetti e territorio esprima al massimo le potenzialità, inoltre, si rendono necessarie alcune condizioni: le informazioni devono diffondersi in maniera continua e sistematica; gli attori devono accedere alle informazioni in maniera efficiente.

La scelta del caso Venice Original, risulta rilevante e significativa rispetto alle altre attività poste in essere dalle molteplici associazioni di categoria in risposta al bando sulla riqualificazione urbana posto in essere dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo ed in generale rispetto all'intero scenario Veneto, in cui l'Ente Camerale ha seguito il medesimo schema di finanziamento.

Ai fini della presente ricerca il caso "Venice Original" appare quello maggiormente in linea con i ragionamenti e gli studi fin qui evidenziati, sia per il ruolo rivestito dall'associazione di rappresentanza proponente, che nel periodo oggetto dell'intervento pare divenire a tutti gli effetti un importante attore di politiche pubbliche cittadine, sia

per la quantità e la qualità delle relazioni poste in essere con una singola azione progettuale, temporanea e limitata nel tempo e nelle risorse.

Allo stesso modo, il caso “Riqualificazione urbana dell’area di San Basilio”, risulta di notevole importanza non solo per la grande varietà di stakeholder coinvolti, ma anche per lo storico ruolo rivestito dalle botteghe coinvolte per animare e promuovere il territorio, sancito e formalizzato da questa progettualità quale catalizzatore di iniziative in stretta collaborazione (ed a volte quasi sostituendosi) all’Amministrazione comunale.

4.3 La CNA Metropolitana di Venezia

Al fine di inquadrare al meglio i casi studio di seguito presentati, risulta fondamentale inquadrare il soggetto proponente, ovvero la Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Venezia.

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato, CNA Metropolitana di Venezia, con sede in via della Pila n. 103 Marghera (VE), ha una struttura operativa che si articola in 10 sedi lungo tutta l’area Metropolitana di Venezia. Tale struttura del Sistema CNA Metropolitana di Venezia consta di n.65 addetti alle dipendenze delle quattro strutture: Cna Associazione Metropolitana di Venezia, Cna Venezia Servizi srl, Assimpresa Venezia, Consorzio Se.Art.scarl. Tali strutture operano fornendo servizi contabili, paghe, promozionali, formativi, amministrativi, fiscali, gestionali, informatici, etc. Ad oltre 1500 aziende e 11.000 soggetti privati (servizi CAF e di Patronato) – nelle seguenti 10 sedi sul territorio della Città Metropolitana di Venezia: Marghera, via della Pila,3/B; Venezia, Calle Larga S.Marco, 411/A ; Mirano, via Cavin di Sala, 72/A; Scorzè, via Moglianese,24; Portogruaro, via Venezia, 7; S.Stino di Livenza , via F.lli Martina, 2; S.Donà di Piave, via Como, 43/10; Jesolo, via Zuccarini, 7; Chioggia ,viale Mediterraneo, 214; Cavarzere , piazza Della Repubblica,29/A.

L’Associazione, attiva nel contesto veneziano dal 1975, nel suo statuto, all’articolo 1 e all’articolo 2¹⁵ individua tra gli scopi della CNA: la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo

¹⁵ All’articolo 2 dello statuto individua, In diretta attuazione di tali scopi, le seguenti attività:

a. organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell’interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare

delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali.

4.4 Riqualificazione urbana a Venezia

La tipologia di rigenerazione posta in essere dalle iniziative oggetto d'analisi si riferisce prevalentemente all'aspetto economico e produttivo della Venezia insulare, con particolare riferimento alle botteghe di vicinato e dell'artigianato artistico e tradizionale veneziano. Le pratiche artigianali tradizionali qui analizzate costituiscono un ruolo centrale, in quanto *commons* culturali di un territorio, spesso associate alle identità culturali e sociali delle comunità che le producono, incorporando conoscenze e tecniche legate alla storia e alla tradizione dei luoghi. Tali pratiche sono spesso facilmente espropriabili e soggette dunque a imitazioni, alla contraffazione e a dilemmi relativi alla loro sopravvivenza e alla loro rigenerazione nel tempo. In questo contesto, la competitività della produzione è messa a dura prova anche per via del notevole costo medio per gli approvvigionamenti e la logistica, decisamente più alto rispetto alla terra

*L'artigianato
artistico e
tradizionale
di Venezia
centro storico*

politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo nazionale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

b. promuove la prestazione, anche diretta, e/o fornisce dei servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società.

ferma, per via della specifica morfologia del territorio lagunare. Inoltre, le dinamiche derivanti dalla globalizzazione e dalla turistificazione della Città storica, hanno reso esponenzialmente più alti i costi degli affitti di fondi, laboratori e abitazioni. Queste dinamiche hanno prodotto negli anni un progressivo ed inesorabile spopolamento delle attività economiche e dei cittadini residenti.

La crisi delle piccole realtà artigianali e commerciali, che investe in questi ultimi decenni i centri storici italiani, segna un solco profondo e talvolta irreversibile per la vivibilità dei centri urbani stessi, prefigurando un parallelo sempre più apprezzabile tra la riduzione delle attività di vicinato ed il numero degli abitanti. La pregnante burocrazia cui l'imprenditore è chiamato a far fronte per fare impresa in Italia, abbinata ad una tassazione senza eguali in Europa scoraggia la nascita di nuove imprese. Nonostante le chiusure delle botteghe di vicinato e di commercio presenti nei centri storici siano maggiori rispetto alle nascite, e il loro valore di presidio sociale sia largamente riconosciuto, gli affitti dei fondi restano alti e di difficile sostenibilità e le politiche poste in essere dagli Enti Locali italiani per fronteggiare questa crisi economica e di identità dei centri urbani sembrano inadeguate sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, nonché dell'efficacia.

Come evidenziato dalle elaborazioni svolte nel 2018 a cura del Centro Studi Sintesi, in termini percentuali il peso dell'artigianato sul complesso delle attività produttive nel Comune è leggermente ma quasi sempre diminuito nel tempo, pur avendo sostanzialmente mantenuto il ritmo di decrescita negli anni della grande crisi globale iniziata nel 2008, e restando sostanzialmente stabile in termini di numero di imprese artigiane nel territorio comunale, cui dal 2015 si affianca invece una sostanziale ripresa del numero delle aziende totali che dal 2015 sono in crescita (sebbene non abbiano raggiunto ancora i livelli pre-crisi).

Con riferimento alle loro forme giuridiche, emerge che a Venezia quasi tre imprese artigiane su quattro (74,2%) sono condotte dal solo titolare, mentre il 19,8% è gestito sotto forma di società di persone. Sono poco presenti le società di capitale (5,5%) e residuali altre forme (0,5%) come consorzi o cooperative. (Vettore 2019)

Il Comune di Venezia ha perso 352 imprese artigiane negli ultimi 8 anni, per una riduzione del 6,5%, ben più consistente di quella fatta segnare dal totale delle imprese con sede in città metropolitana che sono diminuite solo dell'1,1% (236 aziende in meno rispetto al 2009). Le imprese artigiane nel centro storico veneziano sono attualmente

1.087, 1/5 di quelle dell'intero comune e il 6% dell'intera area metropolitana. Negli ultimi 25 anni la città insulare ha perduto poco meno del 35% del suo artigianato, più di un terzo, e negli ultimi quarant'anni il 51%.

Di fatto la peculiare tendenza evidenziatasi nel solo Comune di Venezia si enfatizza esponenzialmente nel centro storico insulare. Le dinamiche innescate dal turismo di massa hanno infatti determinato fenomeni che non sono presenti nelle altre città del territorio metropolitano, tra questi, solo per citarne alcuni vi sono: l'aumento dei canoni di locazione di botteghe e negozi, la diminuzione del numero di cittadini residenti, la crescente concorrenza da parte della grande distribuzione, delle piattaforme di e-commerce, l'inasprirsi del fenomeno della contraffazione, il crescente numero di turisti "mordi e fuggi" rispetto al turismo pernottante dei decenni passati, ecc. In questo senso l'artigianato del Centro storico, al pari delle altre attività produttive urbane non direttamente legate al turismo, ha subito negli ultimi decenni un profondo ridimensionamento, vedendosi progressivamente restringere i propri ambiti d'intervento. Si assiste ad una lineare riduzione dell'articolazione del comparto artigiano che determina una marcata "polarizzazione" delle tipologie settoriali verso la specializzazione turistica della Città. Tale scenario generale, tuttora in divenire, che vede la Città schiacciata dall'over tourism, si manifesta come un processo così dirompente da minarne i caratteri di complessità urbana, contribuendo in maniera importante alla diminuzione del numero dei residenti nella città insulare, che ha seguito un andamento parallelo a quello delle attività artigiane.

ANNO	ARTIGIANATO ARTISTICO E DI SERVIZIO (PREVALENTEMENTE) ALLA DOMANDA TURISTICA	ARTIGIANATO DI SERVIZIO (PREVALENTEMENTE) AL PATRIMONIO IMMOBILIARE	ARTIGIANATO DI SERVIZIO (PREVALENTEMENTE) ALLA DOMANDA INTERNA[1]	TOT. IMPRESE
1963	444	975	1169	2588
1976	378	786	1043	2207
1992	381	684	583	1648
2002	458	470	450	1378
2018	343	340	404	1087

Tabella n. 6 - Distribuzione delle imprese artigiane in centro storico di Venezia per tipologia di servizio. Dal libro Arriffaraffa, di Confartigianato Venezia (2018)

ANNO	NUMERO ABITANTI
1960	145.402
1970	111.550
1980	95.222
1990	78.165
2000	66.386
2010	59.621
2018	53.976
2020	52.182

Tabella n. 7 - Popolazione residente in centro storico veneziano, andamento storico. Dati Comune di Venezia

Dalle dinamiche suddette, ne consegue la particolare necessità di tutelare e valorizzare le attività produttive a servizio della residenza e di innescare dinamiche e politiche in grado di evitare la progressiva perdita di competenze e conoscenze storiche, custodite per lo più dall'*heritage* culturale in possesso dai maestri artigiani rimasti attivi in Isola.

Nei centri urbani ad alta densità turistica, il ruolo che le botteghe e i maestri artigiani svolgono nei processi di rigenerazione urbana, sia che si esprima attraverso una pianificazione strutturata a medio termine, sia che si esprima attraverso azioni individuali, eventi o iniziative a breve termine, oggi non sembra essere centrale nelle politiche pubbliche, ma appare piuttosto travolto dal turismo, soprattutto dalle iniziative di marketing esperienziale o territoriale, dove il compito degli artigiani storici e tradizionali è spesso strumentale, se non oggetto di speculazione. La nascente figura dell'"artigiano comparsa" (Busacca e Paladini, 2019), considerato e pagato semplicemente per essere ciò che è e per essere visto e/o filmato / fotografato per svolgere l'attività che normalmente effettua o, per raccontare la propria storia o tenere un workshop esperienziale sulla propria attività, sta prendendo un piede pericoloso nelle città d'arte in Italia e non solo (si pensi alle "esperienze turistiche"), a scapito del ruolo centrale storicamente costituito dagli artigiani nelle Città, quali attori in grado di attivare

*Il ruolo
delle
botteghe
artigiane
veneziane*

le società locali intorno alla produzione e al servizio sociale, grazie alle loro intrinseche competenze e caratteristiche.

Il progetto di rigenerazione qui proposto, che pone l'artigianato al centro delle politiche di seguito descritte, è da noi inteso e interpretato come un modello di azione basato sull'evento (o meglio sulla sequenza di eventi e progetti) in grado di tracciare un processo di rigenerazione urbana per la città di Venezia. In questo senso, la rigenerazione urbana sembra essere un processo capace di innescare fattori che permettono alla creatività, rappresentata dal mondo dell'artigianato artistico e tradizionale, e all'innovazione sociale di diventare generatori di nuove economie e creatori di nuove città (Carta 2007).

Il presente caso studio esamina gli interventi progettuali promossi e gestiti dall'Associazione CNA Metropolitana di Venezia, tramite la sua articolazione territoriale sita nella Città insulare, in risposta al bando della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo rispettivamente del 2018 e del 2019, dedicato alla selezione di "soggetti e proposte per la realizzazione di iniziative di riqualificazione urbana e di riqualificazione dei quartieri urbani della città metropolitana di Venezia". Come specificato nel paragrafo n. 4.2 i casi individuati sono stati scelti sia per la loro rilevanza in termini di capacità di innescare processi collaborativi che possono favorire la rigenerazione urbana in un contesto importante quale Venezia, sia in quanto si sono posizionati primi in entrambi gli anni nella classifica di aggiudicazione del suddetto bando, e conseguentemente rispondono in modo perfettamente coerente alle politiche espresse mediante l'emanazione della linea di finanziamento oggetto d'analisi.

Il bando, che ha la medesima impostazione e struttura per i due anni indagati, elenca le seguenti caratteristiche del soggetto proponente, il quale dovrà avere sede nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e/o nella provincia di Rovigo ed avere tra gli scopi contenuti nel proprio Statuto o atto costitutivo attività inerenti l'oggetto del bando.

Il proponente dovrà inoltre fornire una breve sintesi delle esperienze operative in iniziative analoghe a quanto proposto svolte negli ultimi 5 anni direttamente o tramite soggetti di propria emanazione, evidenziando i risultati ottenuti.

Il bando elenca inoltre i seguenti requisiti e contenuti delle proposte progettuali:

1. Definizione del contesto territoriale economico e sociale oggetto dell'intervento e conseguente analisi dei bisogni ed in particolare le aree oggetto dell'intervento dovranno prioritariamente essere sede di Distretti del

La ricerca

*Descrizione
del bando
camerale*

Commercio riconosciuti con DGR n.237 del 6 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 50 del 2012

2. Soluzioni operative proposte (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo es. aggregazioni di impresa/reti di impresa/distretti produttivi o altro)
3. Target aziendale, tipologia di imprese coinvolte, eventuale appartenenza a distretti produttivi
4. Tempistica e modalità di realizzazione
5. Attività previste
6. La proposta dovrà essere commisurata ad un costo totale massimo di € 39.900,00 (IVA ed altri oneri compresi).

I criteri di valutazione dei contenuti e dei requisiti di ammissibilità è relativa sia alle caratteristiche del soggetto proponente che alla proposta formulata. Rispetto ai requisiti, la valutazione del proponente è stata valutata mediante l'adeguatezza del soggetto proponente rispetto alla proposta progettuale, verificata tramite informazioni sul proponente ed agli eventuali altri soggetti di cui il proponente intende avvalersi per la realizzazione della proposta progettuale, sulle loro attività, ed in base a certificazioni che garantiscano la qualità del servizio. Rispetto alla comprovata esperienza in iniziative analoghe, la stessa verrà verificata in base alla numerosità e tipologia delle iniziative realizzate negli ultimi 5 anni.

I requisiti di valutazione della proposta progettuale sono stati: la qualità dei programmi e degli interventi previsti, l'accuratezza dell'analisi dei bisogni, la coerenza tra le strategie di sviluppo, gli obiettivi individuati e gli interventi previsti. Rispetto alla localizzazione è stata valutata la rilevanza dell'area prescelta rispetto alla concentrazione delle attività economiche in un contesto urbano residenziale e appartenenza a distretto del Commercio. Infine tra gli elementi di valutazione vi è la tipologia delle aggregazioni tra imprese previste, specificando le filiere ed i settori coinvolti.

4.4.1 La ricerca azione del progetto Venice Original

Il caso del 2018, denominato "Venice Original" è stato proposto e promosso dal sistema di rappresentanza degli interessi delle PMI dell'artigianato, in particolare dalla CNA Metropolitana di Venezia e da Ecipa Nordest, società di formazione accreditata dalla CNA

del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, riattivando un lavoro precedentemente svolto dalla stessa Ecipa Nordest nel 2015, in cui si è creata una piattaforma on line che mirava a diventare la guida che rilancia l'artigianato attivo nel centro storico di Venezia, promuovendo il territorio e valorizzando quei mestieri tipici e storici della laguna che, ancora oggi, conservano il fascino e le tecniche antiche tramandate di generazione in generazione. Un progetto dunque che si è proposto l'ambizioso obiettivo di sviluppare un'offerta turistica che valorizzi la qualità della produzione locale, riportando alla luce quella Venezia "originale" e autentica, che spesso si intravede solo durante i classici itinerari della città proposti come "mainstream" dalla segnaletica stradale, valorizzando le sue arti e la sua unicità. Venice Original nasce con l'intento di essere un modello replicabile in altri centri storici di città ad alta densità turistica e non solo, contribuendo a concettualizzare e proporre un ruolo centrale dell'artigianato nella politica cittadina. Venice Original ha riunito parte degli artigiani "originali" attivi nel centro storico di Venezia in una piattaforma disponibile sul sito www.veniceoriginal.it, uno spazio online interamente dedicato alla descrizione delle botteghe artigiane e dei loro prodotti. Una mappa interattiva, disponibile nella home page del sito e scaricabile gratuitamente, presenta le botteghe artigiane e guida l'utente alla visita della laguna, promuovendo il territorio con itinerari tematici mirati alla riscoperta delle tradizioni della città.

Avendo creato la piattaforma e coinvolto oltre 100 botteghe artigiane di qualità nel centro storico di Venezia su un totale di 1087 artigiani, il progetto di Ecipa Nord Est e CNA Metropolitana di Venezia sarà infatti contestato nel 2015 a causa dell'esaurimento dei fondi che lo hanno creato e della complessità di generare e gestire processi di autosostenibilità, rimanendo di fatto congelato per quasi tre anni. L'elemento e-commerce ha funzionato solamente un mese dalla sua attivazione, in quanto si sono subito manifestate difficoltà logistiche e l'incapacità degli artigiani di far fronte alle già buone richieste riscontrate dal sito online, che richiedevano tempi di produzione e di consegna che gli artigiani e la struttura organizzativa di progetto non erano in grado di garantire. Inoltre, la particolare logistica veneziana e gli elevati costi di stoccaggio, magazzinaggio, assicurazione e trasporto delle merci hanno evidenziato la necessità di mettere temporaneamente in stand by la parte e-commerce fino al reperimento di una quantità di risorse, e la costruzione di un gruppo di lavoro dedicato che sappia gestire a tutti gli effetti la "macchina" Venice Original.

Il "progetto di riqualificazione urbana: il chilometro dell'arte, un quartiere urbano creativo evoluto", presentato in risposta al suddetto bando, pubblicato il 02/07/2018, persegue due ambiziosi obiettivi principali:

1. "Valorizzare e valorizzare le botteghe artigiane del centro storico di Venezia con valore storico e tradizionale, identificandole con l'applicazione sulla vetrina di un marchio distintivo di qualità artigianale "Venice Original".
2. Realizzare percorsi tematici e settoriali, implementabili e dinamici, da proporre come itinerari alternativi al turismo di massa, riorientando l'offerta turistica della città in modo modulare.

Il progetto ha agito dunque nel contesto del centro storico veneziano, rivolgendosi alle attività produttive legate al comparto dell'artigianato artistico e tradizionale di Venezia.

Dal punto di vista dell'individuazione di una specifica area cui indirizzare l'intervento di riqualificazione, il progetto ha individuato la zona del così detto chilometro dell'arte, ovvero la fondamenta che va dal ponte dell'Accademia a Punta della Dogana. L'intervento progettuale ha inoltre previsto l'utilizzo del modello del distretto culturale evoluto (Pier Luigi Sacco 2003), sviluppando quattro percorsi alternativi al turismo di massa basati sulla valorizzazione dei saperi e dei mestieri antichi della tradizione "originale" veneziana, in modo da innescare processi di contaminazione funzionali alle interazioni dialettiche tra la dimensione locale e quella territoriale esterna.

Il progetto del 2019, ha previsto la co-gestione da parte di 30 artigiani veneziani di uno spazio sperimentale per testare la fattibilità di realizzare quello che potrebbe essere il principale punto di riferimento dell'artigianato veneziano in centro storico lagunare. Partendo dal lavoro fatto con Venice Original lo spazio è stato gestito in maniera embrionale e sperimentale per essere multifunzione ed in grado di offrire un programma formativo teorico/pratico sulle varie maestrie divenendo vera e propria scuola artigiana; rappresentare l'eccellenza dell'artigianato veneziano in termini visivi/espositivi (mostra periodica o permanente – ad esempio utilizzando il format per la biennale dell'artigianato o altro); sviluppare attività aperte ai cittadini ed ai turisti quali: dimostrazioni, laboratori, workshop, visite guidate, itinerari dell'artigianato di qualità; fungere da spazio logistico di riferimento per il progetto (esposizione/vendita prodotti - con possibilità e-commerce); aiutare gli artigiani che non sono in grado di offrire presso il proprio negozio/laboratorio (per dimensioni, ecc.) la bottega scuola

(L.R. Artigianato di ottobre 2018) ma ne avrebbero le competenze tecniche e la disponibilità.

Questo spazio, che è stato co-gestito dall'8 al 15 novembre 2019, dovrà generare dal reciproco confronto tra istituzioni coinvolte e artigiani attivati, le modalità ed una progettualità in grado di sostenersi dal punto di vista economico e gestionale, in ottica di medio periodo, creando le condizioni da un lato, per la sperimentazione di processi innovativi (anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali e/o dell'industria 4.0) e di contaminazione tra maestri artigiani di diverse categorie e settori, dall'altro per lo sviluppo di progetti di rete e rappresentativi del mondo dell'artigianato veneziano. La programmazione dello spazio ha previsto inoltre corsi, laboratori ed una fitta programmazione di eventi realizzati in stretta relazione con il tessuto locale (istituzioni locali, terzo settore, stakeholder) e le scuole a tutti i livelli. In particolare sono state realizzate esposizioni fotografiche presso le botteghe coinvolte, due convegni di seguito descritti, visite guidate, esibizioni e mostre temporanee, dimostrazioni, workshop, laboratori.

Il nucleo centrale delle attività si è svolto presso Palazzo Cosulich, di proprietà dell'Università Ca' Foscari, sito in Dorsoduro 1405 a Venezia. L'università Ca' Foscari infatti, in qualità di partner principale di progetto ha concesso gratuitamente l'uso temporaneo del suddetto palazzo, che è stato co-gestito dai 30 artigiani coinvolti per tutta la durata progettuale.

I principali obiettivi dichiarati dall'intervento progettuale sono stati: l'allestimento e co-gestione di uno spazio dedicato all'artigianato; la valorizzazione delle botteghe di vicinato presenti nel centro storico veneziano; il rilancio delle attività economiche "locali" insistenti nell'area oggetto dell'intervento; l'interazione fattiva tra le filiere coinvolte, ponendo le basi per la nascita di un vero e proprio luogo in grado di essere punto di riferimento, la riappropriazione da parte della cittadinanza dell'area, oggi solo di (scarso) passaggio, anche in funzione dei servizi ai residenti, nonché agli studenti e ai turisti; la realizzazione di una programmazione di eventi che abbia ricadute di medio lungo periodo sul contesto di riferimento; la creazione di una rete degli esercenti, commercianti, gallerie, artisti e artigiani del luogo, in grado di auto promuoversi e valorizzarsi nel tempo; la documentazione fotografica e multimediale delle molteplici attività realizzate; la sperimentazione della gestione sostenibile di uno spazio che sia al contempo showroom, info point sull'artigianato e temporary shop dell'artigianato di

servizio e di qualità; lo ostendere le botteghe di artigianato di qualità che fanno attività educative e culturali come parte integrante del loro modello di impresa.

Tra le attività e gli eventi svolti nel corso progettuale, un ruolo centrale è stato rivestito dall'attività formativa realizzata durante le giornate di co-gestione dello spazio, in quanto ha reso possibile un momento dedicato alla creazione di connessioni e relazioni su una comune visione d'insieme. In particolare, in collaborazione e coordinamento con il manager di rete, è stata posta in essere un corso di formazione specifico di n. 4 ore totali d'intervento, coordinato da un docente dell'Università Ca' Foscari, sul tema della sostenibilità della gestione dello spazio in oggetto, in prospettiva futura. A tal fine è stato coinvolto anche un ex tesista del docente, il quale aveva avanzato l'ipotesi di dedicare un importante spazio cittadino (Ex Ospedale Giustinian di Dorsoduro, di proprietà dell'Ulss veneziana) al mondo dell'artigianato, con finalità simili a quelle dichiarate dalla presente progettualità.

In questo confronto, in cui hanno partecipato 11 artigiani aderenti al progetto e rappresentativi dei diversi mestieri coinvolti, sono state discusse le principali condizioni necessarie all'eventuale sviluppo dei meccanismi tecnici e pratici, ad esempio mediante lo strumento della rete di impresa, per l'eventuale co-gestione permanente e sostenibile di un luogo con le caratteristiche e finalità dichiarate da progetto.

Nella fattispecie, lo spazio dato dall'Università veneziana è stato allestito coralmemente dagli artigiani valorizzando sia la filiera dell'artigianato artistico che l'artigianato a servizio alla Città. Rispetto all'iniziale previsione di sperimentare la nascita di un temporary shop della produzione artistica e artigianale veneziana di qualità, si rileva che tale iniziativa non è stata realizzata per le insufficienti tempistiche necessarie all'ottenimento dei permessi pubblici necessari alla vendita. Il tempo a disposizione del progetto è stato usato prevalentemente per allestire lo spazio in termini espositivi e organizzare le iniziative relazionali e di approfondimento svolte. I programmi e gli interventi realizzati hanno creato di fatto una zona dedicata alla sperimentazione, connettendo arte e impresa attraverso una serie di direttrici tra cui l'artigianato.

Vi è una sostanziale differenza tra i settori di azione maggiormente mobilitati dagli interventi del 2018 e del 2019. In particolare, l'iniziativa Venice Original è intervenuta esclusivamente sull'artigianato tradizionale ed artistico, individuando un sottogruppo di mestieri rappresentativi (maschera, gondola e vetro) della storia di Venezia, rispetto al

più ampio campione di produzioni meritevoli di essere oggetto dell'intervento. È stata dunque svolta una scelta, derivante dai limiti di risorse e tempo a disposizione, di escludere in questa fase sperimentale una serie di maestranze altrettanto importanti e tradizionali, quali ad esempio l'arte del merletto, della tradizione culinaria veneziana, della lavorazione del ferro, del restauro, ecc.

Sono stati coinvolti 40 laboratori del centro storico di Venezia, che hanno costituito 4 percorsi di artigianato artistico tradizionale, ciascuno composto da circa 10 botteghe artigiane, selezionate sulla base dei parametri definiti dalla nuova Legge della Regione Veneto dell'8 ottobre 2018¹⁶. Ciascun partecipante ha applicato sulla propria vetrata il bollino di qualità Venice Original.

Figura 1: i 4 percorsi.

I 4 PERCORSI

Sono state coinvolte 40 botteghe dell'artigianato artistico del centro storico veneziano. Il progetto, ha previsto l'individuazione di n. 4 percorsi dell'artigianato artistico tradizionale:

- il primo legato alla **gondola**,
- il secondo alla **maschera**,
- il terzo al **vetro**,
- il quarto alla specifica zona del così detto **chilometro dell'arte** (tra la Punta della dogana e l'Accademia)

Figura 2: la mappa complessiva

¹⁶ Le principali novità introdotte dalla Legge della Regione Veneto n.34 dell'8 ottobre 2018, si possono distinguere in due categorie: da un lato gli interventi destinati specificamente all'"artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico", e dall'altro quelli generici per tutte le tipologie di aziende artigiane. In questo secondo ambito, la principale novità si compone di una serie di interventi che verranno finanziati ed erogati mediante appositi bandi, con una dotazione iniziale di €18.700.000, relativi ai seguenti interventi: passaggio generazionale; processi di digitalizzazione; nuova imprenditorialità; credito e finanza; innovazione organizzativa, di prodotto e di processo. Il primo bando, pubblicato a gennaio 2020, ha previsto contributi per un totale di €3.100.000 per interventi a favore del passaggio generazionale e relativamente ai processi di digitalizzazione aziendale.

Per quanto riguarda la prima categoria il provvedimento stabilisce dei requisiti, dei criteri e delle modalità per l'individuazione del "maestro artigiano", ed il riconoscimento delle imprese in cui esso opera come "bottega scuola" e riconosciute, nel rispetto della relativa normativa, anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

L'iniziativa del 2019 a San Basilio è stata invece pensata per intervenire su due principali filiere produttive: la prima si riferisce all'artigianato di servizio per i cittadini (comparto casa, idraulica, elettronica, restauro, riparazioni,); la seconda è relativa al comparto dell'artigianato artistico e tradizionale veneziano, il medesimo individuato in Venice Original.

Le filiere e i settori produttivi coinvolti, che hanno visto complessivamente il coinvolgimento attivo di 30 artigiani insistenti nello spazio co-gestito, sono legati a doppio filo con la storia, l'identità e la cultura di Venezia. Nella fattispecie il progetto ha coinvolto attivamente:

- 15 imprese operanti nel settore della lavorazione artistica e tradizionali di Venezia;
- 15 imprese operanti nei servizi rivolti alla cittadinanza;

Le singole imprese artigiane hanno avuto occasione di sperimentare innovativi momenti di confronto e rigenerazione dei saperi, in relazione alle dinamiche mutevoli della Venezia odierna, mediante la contaminazione tra le modalità di produzione, presentazione, esposizione e fruizione delle attività proposte dai vari mestieri coinvolti, che in generale hanno avuto ben poche altre occasione di dialogo e confronto.

I settori coinvolti costituiscono elementi simbolici e valoriali per Venezia e per tanto sono stati scelti come centrali nel processo di rigenerazione in oggetto. Tra questi vi

sono: il vetro, l'edilizia, la maschera, la gondola, la cantieristica minore, il restauro artistico, i trasporti, i panificatori e i pasticceri.

Figura 5: gli artigiani dei percorsi di Venice Original.

La scala territoriale in cui la macro progettualità 2018 e 2019 insiste è il centro storico della Venezia insulare. I 4 percorsi di Venice Original, sviluppati secondo il modello del distretto culturale diffuso, hanno coinvolto una gran parte della Città, pur concentrando in particolare la loro azione nella zona del così detto chilometro dell'arte, tra le Gallerie dell'Accademia e Punta della Dogana, passando per Palazzo Cini e il Guggenheim, in cui si è sviluppato il quarto percorso e realizzato l'evento finale di progetto, presso il Conservatorio Benedetto Marcello. In questa zona, in cui vi sono solo 1.200 abitanti attuali e rarissimi negozi di quartiere, scomparsi in modo esponenziale negli ultimi decenni, a favore di gallerie e negozi d'arte, souvenir e gingilli, si è realizzato uno dei quattro itinerari alternativi al turismo di massa previsti da progetto. Tale percorso si è auto definito uno specifico intervento di "artificazione aziendale", in cui i linguaggi dell'Arte Contemporanea sono stati messi in relazione con alcune delle poche e storiche botteghe artigiane rimaste nell'area individuata. Tale itinerario è stato denominato

"Insigni" ed è stato realizzato coinvolgendo attivamente 10 botteghe artigiane. È stato sviluppato grazie alla partnership tra il Laboratorio di Gestione dell'Arte e della Cultura dell'Università Ca' Foscari e l'azienda F/ART di Treviso, attiva nella produzione di neon e installazioni luminose, in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Venezia.

Gli altri tre percorsi sono stati collegati agli antichi mestieri della gondola, del vetro e della maschera e hanno messo in evidenza le diverse tecniche di lavorazione, le varie componenti e fasi di lavorazione, le molteplici interpretazioni possibili dei vari processi.

Il percorso relativo alla Gondola è stato coordinato dall'Associazione Culturale El Felze, il percorso delle Maschere dall'Associazione compagnia dei Mascareri, il percorso del Vetro dall'Associazione Maestri Artigiani.

4.4.2 Rigenerazione urbana dell'area di San Basilio

L'area in cui ha agito il progetto del 2019 invece, è sita nella zona di San Basilio a Venezia, area di confine tra la città e gli edifici dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia.

Storicamente il "Porto di Venezia" non è riuscito ad integrarsi nelle politiche cittadine ed è stato visto per lo più come un corpo estraneo, per via della logistica che lo limita in un'area abbastanza estrema della Città e, ultimamente, anche per i conflitti generati dalla questione grandi navi. Nella fattispecie, l'area di San Basilio, è stata scelta in quanto si trova in una zona a bassa densità di attività produttive ma con un elevato numero di abitanti. L'area in particolare vede la presenza di quattro fondamentali istituzioni veneziane, co-abitare a pochi metri di distanza: Autorità di sistema Portuale, Università Ca' Foscari e Università Iuav, Comune di Venezia. Ad ogni modo, il progetto ha coinvolta tutta la fondamenta che va dal ponte di S. Basilio alle sedi universitarie Ca' Foscari e Iuav (San Sebastiano, San Basilio, Ex Cotonificio), estendendosi oltre la specifica area di San Basilio. In generale, tutta quest'area del Sestiere di Dorsoduro, risulta quasi completamente priva di attività di vicinato e artigianali, nonostante numerosi insediamenti residenziali ed il notevole flusso di studenti che quotidianamente vi transitano.

L'attività di cogestione dello spazio dato all'iniziativa dall'Università Ca' Foscari, ben affacciato nella fondamenta delle Zattere e dunque in grado di godere di ottima visibilità rispetto ai passanti, ha visto tra le proprie azioni principali i due workshop. Essi, si sono

rivelati di fondamentale importanza nell'iniziativa di riqualificazione in quanto hanno coinvolto la maggior parte delle Istituzioni veneziane. Gli workshop, pensati per essere realizzati rispettivamente l'8 e il 5 novembre 2019 presso Palazzo Cosulich, hanno avuto rispettivamente come oggetto del dibattito, l'8 novembre¹⁷, gli sviluppi per l'artigianato veneziano derivanti dall'intervento normativo riguardante la nuova L.R. dell'artigianato Veneto; il 15 novembre, le prospettive dell'artigianato nel centro storico veneziano.

Dal primo incontro è emersa, tra le altre cose, una sostanziale disponibilità istituzionale al prosieguo dell'iniziativa di riqualificazione urbana, svolta in maniera sperimentale, mediante interventi strutturati di collaborazione istituzionale al fine di rendere la futura progettualità sostenibile e realizzabile.

Il workshop previsto il 15 novembre 2020¹⁸, che non ha avuto luogo a causa dell'emergenza acqua alta che ne ha reso impossibile la realizzazione, aveva il duplice scopo di riportare l'attenzione politica alla dimensione territoriale del ruolo del comparto artigiano veneziano, per dirla alla Sennet (2008), come uno degli attori sociali che ha maggiormente influenzato e influenza lo sviluppo urbano, sociale ed economico delle città. Lo scopo implicito era inoltre quello di formalizzare il partenariato istituzionale a supporto del nascente spazio co-gestito, in ottica di sostenibilità nel tempo, al fine di ottenere il necessario supporto istituzionale ed economico fondamentale per prendere vita.

Con riferimento al partenariato ed agli attori che hanno reso possibile la progettualità indagata, oltre alla Camera di Commercio, che ha finanziato il progetto e la proponente CNA Associazione Artigiani del centro storico di Venezia, rileviamo una sostanziale conferma del partenariato in entrambe le macro azioni progettuali del 2018 e del 2019, con alcuni distinguo derivanti ovviamente dall'area di rigenerazione individuata in risposta al bando.

¹⁷ Il workshop dell' 8 novembre 2019 ha visto partecipare: Matteo Ribon, Segretario Regionale della CNA del Veneto, il professor Marco Vedovato dell'Università Ca' Foscari, Marco Cosmo, direttore dell'associazione Ca' Foscari Alumni, Adanella Peron, della Regione Veneto, Saverio Pastor, presidente dell'associazione El Felze; Adriano De Vita, Presidente dell'associazione Faro Venezia

¹⁸ Tra i relatori confermati vi sono stati: Matteo Ribon Segretario della CNA Veneto; Marco Cosmo, direttore di Ca' Foscari Alumni; Paola Mar, Assessore al Turismo del Comune di Venezia; Stefano Bonaldo, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; Maurizio Busacca, dell'Università Iuav di Venezia; Matteo Povolato, di Ecipa Nordest; Remi Wacogne, ricercatore indipendente; Francesco Trovò, referente per la Soprintendenza del sito Unesco Venezia e la sua Laguna, rappresentante area funzionale dei beni demotno antropologici; Laura Fregolent, dell'Università Iuav di Venezia.

Tabella n.6: Il partenariato.

Tipologia di partner	Nome
Partner istituzionali	Comune di Venezia
Partner istituzionali	Autorità di Sistema Portuale di Venezia e Rovigo
Partner istituzionali	Università Ca' Foscari Venezia
Partner istituzionali	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna
Partner istituzionali	l'Accademia di Belle Arti di Venezia
Partner istituzionali	Conservatorio di Musica di Venezia
Terzo settore	Società Cooperativa Sociale Sumo
Associazioni di Mestieri	Associazione El Felze
Associazioni di Mestieri	l'Associazione compagnia dei Mascareri
Associazioni di Mestieri	Associazione Maestri Vetrai
Terzo settore	Associazione fotografica Marco Polo
Terzo settore	Associazione Caos Studio
Ente di formazione del sistema CNA Veneto	Ecipa nordest
Imprese artigiane	Vedasi mappa – figura 5

Tale partnership, che ha coinvolto oltre alle istituzioni pubbliche cittadine dunque anche il mondo del Terzo Settore e dell'istruzione, ha permesso di strutturare attività formative rivolte prevalentemente agli studenti degli istituti tecnici e ai più piccoli.

Le occasioni di confronto sviluppate dalle iniziative poste in essere dalle attività progettuali, hanno sviluppato contaminazione e dialogo tra attori istituzionali ed i soggetti del mondo imprenditoriale e del terzo settore: l'Università e l'Accademia hanno presentato il percorso di "artificazione" aziendale che le ha viste protagoniste, coordinando le visite insieme all'associazione degli ex studenti di Ca' Foscari; la cooperativa sociale Sumo ha accompagnato bambini e ragazzi a visitare gli itinerari che la CNA e le Associazioni di categoria hanno messo in atto; gli artigiani hanno accolto e ospitato i visitatori dei percorsi nel pomeriggio, e la sera si sono incontrati nell'evento finale ospitato dal Conservatorio di Venezia; la Camera di Commercio e il Comune hanno partecipato agli eventi, suggellando istituzionalmente le azioni del progetto, presentando ai soggetti interessati e ai cittadini presenti una prospettiva di consolidamento e sviluppo di quanto finora attivato.

Le interazioni generate tra gli attori coinvolti attivamente nei microeventi e nei sottoprogetti sono state prevalentemente informali, in linea con le aspettative espresse in fase di progettazione (quartiere culturale evoluto, ecc.), ma orientate al risultato che

ogni partner doveva raggiungere: coordinare il proprio micro progetto, essenziale per il successo dell'intervento complessivo e, seppur autonomo per la maggior parte delle componenti, intrinsecamente connesso con tutti gli attori del settore. Il ruolo svolto dalle istituzioni coinvolte (Comune, Università, Accademia, Camera di Commercio e Conservatorio) è stato principalmente orientato a facilitare, sensibilizzare e formulare una possibile proposta turistica innovativa fortemente culturale e identitaria, anche se di fatto il loro coinvolgimento è stato più di supporto formale che un contributo sostanziale, lasciato appunto prevalentemente nelle mani del manager di progetto e dell'Associazione promotrice. La CNA di Venezia, in qualità di proponente e coordinatore dell'intero macro-progetto, non solo ha svolto il ruolo di capofila e punto di riferimento per la parte operativa, ma ha anche esercitato un'importante azione di raccordo e di amplificazione della sensibilità degli attori coinvolti sul tema proposto, facilitando l'interazione e lo scambio di informazioni tra gli stakeholder, ponendo le basi per un processo di innovazione finalizzato alla creazione di nuovi possibili itinerari per la Città. Il ruolo agito dalla CNA è stato però gestito in maniera verticistica¹⁹, gestendo totalmente i tempi e la struttura progettuale, lasciando in misura residuale il margine di azione delle imprese e degli stakeholder coinvolti, i quali si trovavano schiacciati in tempi e modalità di azione già impostati. Inoltre, non sono stati posti in essere reali momenti partecipativi ove condividere e implementare l'idea progettuale originaria, che è stata presa per buona e perfetta. Inoltre, la partecipazione dei cittadini non è stata né pensata né voluta in tutta la fase del progetto. Essi sono stati considerati come spettatori e pubblico delle iniziative aperte del progetto, ma non è stato previsto alcun ruolo della comunità locale nel processo progettuale.

Complessivamente rileviamo che tale progettualità è stata possibile da un lato, grazie alle connessioni attivate dal manager di rete²⁰, che ha gestito e coordinato la realizzazione di tutto l'intervento progettuale e ha avuto il compito di informare, sensibilizzare e rendere proattivi gli artigiani e le istituzioni coinvolti nell'iniziativa, così da creare le migliori condizioni per lo sviluppo di soluzioni e proposte concrete che

¹⁹ Le stringenti tempistiche di realizzazione del progetto (4 mesi tra l'approvazione e la conclusione/rendicontazione), hanno imposto una rigida gestione del cronoprogramma, limitando di fatto i momenti partecipati a quelli programmati in sede di progettazione e condivisi con i partner in fase di avviamento.

²⁰ Come specificato in precedenza il Manager di rete di entrambi i progetti è stato il sottoscritto.

possano essere durature nel tempo; dall'altro grazie al fondamentale coinvolgimento di alcune figure interlocutorie e di rilevante importanza nel mondo dell'artigianato.

In particolare tali figure sono imprenditori con alcune comuni caratteristiche: sono riconosciuti come talentuosi ed affidabili per gli artigiani afferenti al loro "mestiere"; sono punto di riferimento per la filiera coinvolta ma hanno una personale storia importante per il settore di riferimento ed una rilevante attività economica, manifestata anche da una bottega molto rappresentativa del proprio settore; sono persone capaci di stringere relazioni e costruire attività e confronti costruttivi tra le parti; sono promotori di attività ed iniziative aggreganti. Questi imprenditori, che sono stati coinvolti in entrambi i progetti 2018 e 2019, hanno contribuito inoltre all'allargamento del numero degli artigiani coinvolti, indicando il manager verso una pre selezione dei soli artigiani di qualità. Essi hanno rivestito dunque una funzione di sviluppatori di relazioni ma anche di filtro di qualità, al di là del criterio oggettivo di selezione dei partecipanti adottato in fase progettuale e costituito dai requisiti dettati dalla Legge Regionale di riferimento.

L'output delle iniziative progettuali indagate è duplice. Da un lato esso si riferisce al rafforzamento di reti di imprenditori locali, afferenti a filiere produttive affini tra loro ma che con la progettualità si sono trovate a contaminarsi mediante confronto tra mestieri ed attività differenti, innescando e rafforzando relazioni e sviluppando dunque capitale sociale. L'esito progettuale è stato in questo senso l'innescare di meccanismi generativi di produzione del valore per le imprese, in prospettiva anche di collaborazioni future. Dall'altro lato, tali attività hanno influito sulla percezione stessa del ruolo giocato dalla categoria dell'artigianato rispetto alle politiche cittadine. Il coinvolgimento ed il confronto attuato tra gli artigiani ed i principali stakeholder di riferimento, istituzionali e non, ha determinato una nuova consapevolezza sui problemi e sulle opportunità costituite dal comparto. In tal senso, il lavoro svolto dalla proponente CNA è stato di lobby politica, atta a riportare al centro del dibattito cittadino il ruolo agito dall'artigianato, scardinando alcune logiche ed interessi tra categorie economiche, a favore degli elementi identitari del territorio, come l'heritage culturale in possesso di chi svolge attività tradizionali, ambendo restituire alle botteghe artigiane un ruolo chiave rispetto alle relazioni istituzionali della città.

Altro output del progetto, è stato l'aver utilizzato la creatività urbana come fattore primario nell'evoluzione delle comunità e nello sviluppo economico, generando valore

per la e nella Città, riattivando (pur solo in parte) il rapporto tra creatività e capitalismo manifatturiero (Bonomi 2010). Nella letteratura di riferimento è ormai diffusa l'idea che elementi intangibili come l'identità, il patrimonio culturale e il capitale sociale costituiscano la matrice identitaria e l'armatura culturale del territorio (Carta 2002). Secondo questo assunto, è giusto dire che il patrimonio immateriale di cui sono portatori gli artigiani della tradizione locale è un elemento di forte caratterizzazione culturale e identitaria di un territorio. In questo senso è possibile affermare che il valore delle progettualità è ascrivibile anche rispetto al marketing territoriale, soprattutto guardando alla prospettiva che tali progetti possono portare rispetto alla strutturazione di luoghi ed itinerari nuovi e di assoluto interesse e valore per cittadini e turisti (percorsi di Venice Original e spazio/fucina dell'artigianato veneziano).

Occorre però rilevare che, sebbene siano stati creati quattro interessanti itinerari, essi non si sono affermati come percorsi ufficiali della città di Venezia. Infatti, essi non sono (ancora) presenti né sul sito del Comune di Venezia né su alcun portale ufficiale della Città. Inoltre, gli stessi itinerari, essendo per loro natura parziali, hanno escluso sia molti artigiani appartenenti ai settori individuati, sia interi settori e mestieri non contemplati dal progetto.

L'azione di rigenerazione urbana descritto è stato scelto per approfondire l'ipotesi che, anche gli interventi di rigenerazione urbana con natura temporale e risorse ridotte, sono utili a sviluppare capitale sociale e creare occasioni di confronto e sviluppo economico per il territorio. Questi progetti sono utili se riescono ad essere strumenti per moltiplicare relazioni ed occasioni di dialogo e se portano concretezza in grado di durare nel medio periodo, sedimentando cultura e favorendo l'emergere di un approccio cooperativo all'azione imprenditoriale, ridimensionando il ruolo di singoli operatori e potenziando le dinamiche mutualistiche e collaborative.

Dal punto di vista istituzionale inoltre, questo progetto si è scontrato con il limite di essere promosso da una delle due principali associazioni di categoria dell'Artigianato veneziano. Indubbiamente, qualora fosse stato pensato e gestito in maniera unitaria e corale da entrambe le categorie la forza e l'impatto dello stesso sarebbe stato dirompente ed esponenzialmente più efficace. Il poco dialogo tra le due associazioni di categoria più rappresentative degli interessi dell'artigianato veneziano, Confartigianato e CNA, ha contribuito inoltre alla mancanza di chiarezza e coordinamento su obiettivi simili

sviluppati nell'ultimo ventennio. Infatti, sono stati creati anche altri itinerari con progetti, seppur diversi, che avevano finalità sostanzialmente simili. Tra questi, ad esempio: il progetto "l'artigianato della scoperta" (www.discoveringartigianato.com).

Nel corso dell'attività di *action research*, è emerso che le interazioni tra gli attori del settore sono state decisive per la formulazione di strumenti di *policy*, quindi per la progettazione di politiche²¹, che si identificano come il risultato di processi di formulazione della conoscenza per il trattamento di problemi complessi. Questo è vero se considerato come un primo punto di partenza per ragionare sulla soluzione di problemi comuni e per saper cogliere opportunità di interesse di tutto il comparto.

Al fine di diventare vero punto di riferimento per le istituzioni e i turisti, il progetto, dovrebbe riunire la totalità degli artigiani "originali" attivi nel centro storico di Venezia, e non rappresentare solamente una parte, o solamente alcune categorie. Non ci sono infatti, ad esempio, imprese rappresentanti dei merletti, e degli oltre 120 artigiani artistici cittadini il progetti del 2018 e del 2019 ne coinvolgono complessivamente solamente poco più di 45.

²¹ In questa sede è nata l'idea di sviluppare un progetto comune di E-Commerce rappresentativo degli artigiani veneziani afferenti al settore artistico e tradizionale

Capitolo 5

LA MODERNITÀ, LE SFIDE GLOBALI E LA NECESSITÀ DI CAMBIAMENTO

SOMMARIO: 5.1 Dalla rappresentanza alla *governance* collaborativa – 5.2 Collaborative governance e politiche del commercio e dell'artigianato: incidenza e ruolo delle associazioni di categoria. – 5.3 Il nuovo ruolo delle associazioni di categoria dopo il Covid 19. La CNA Metropolitana di Venezia.

5.1 Dalla rappresentanza alla *governance* collaborativa

La cornice interpretativa dell'elaborato adottata per discutere i punti salienti emersi dai casi studio è stata, come precedentemente annunciato, la linea interpretativa offerta dalla letteratura sulla *collaborative governance*. Essa è stata presa come riferimento per interpretare l'orientamento pratico degli attori per lo sviluppo urbano che hanno interagito ai casi in oggetto.

Se nel primo dopo guerra l'adesione alle associazioni era principalmente di tipo ideale, ideologico e identitario, e i rapporti con il territorio erano intrecciati in modo strutturale sia con riferimento alle imprese ed ai lavoratori, sia rispetto ai partiti politici locali, oggi la scelta di aderire o meno a una specifica associazione di categoria pare essere tutt'altro che naturale o scontata e si basa su altre dinamiche e fattori motivazionali.

Al fine di meglio comprendere lo studio in oggetto, risulta fondamentale inquadrare a pieno il *concetto di rappresentanza - rappresentazione* (H. Hofmann, 1974) racchiuso nelle associazioni di categoria nella sua doppia valenza: agire con delega a tutelare interessi nel nome e per conto di specifici mandanti, proprietari (imprenditori negli organi elettivi e di controllo) formali delle stesse strutture organizzative; capacità di raccontare e far valere gli interessi e i bisogni di un determinato gruppo di attori economici.

Con il termine rappresentanza associativa si intende in questa sede una rappresentanza che coinvolge dei pari, o comunque dei simili, che si uniscono realizzando un'organizzazione permanente, sulla base di interessi in comune, di cui ritengono più facile il soddisfacimento agendo in maniera collettiva, invece che individualmente. L'adesione all'organizzazione risponde, anche, a un'esigenza di identità e di tutela dalle pretese di altri interessi organizzati, o dello Stato, così come consente la fruizione di

risorse organizzative, che possono prodursi solo con il concorso di molti (solidarismo). Inoltre, nell'ambito di grandi gruppi, l'adesione può essere incentivata, sia dalla produzione di beni collettivi, che dalla fruizione individuale di beni selettivi. La selezione di chi debba svolgere ruoli di rappresentanza, come nel caso del presidente dell'associazione, avviene tramite elezione. Tutte le cariche, solitamente, rispondono alla regola della temporalità, così come a quella della irripetibilità. Il mandato di rappresentanza è essenzialmente di tipo fiduciario; il suo esercizio si basa sull'interlocuzione (e sulla negoziazione) continua e bidirezionale. E' sottoposto, perciò, a un controllo sul campo e subisce la pressione delle possibili defezioni degli associati che non si sentano opportunamente rappresentati (facilità dell'exit). Senza dimenticare la possibile presenza di organizzazioni concorrenti, nella tutela d'interessi analoghi, che possono sottrarre aderenti, così come produrre effetti di cortocircuito verso gli interlocutori pubblici, tali da insinuare il dubbio su chi rappresenti chi. La capacità di rappresentare e di esercitare un'influenza sui decisori pubblici (policy maker) dipende, sia dal peso, in termini di associati, che dal riconoscimento di tale capacità, da parte dei vari interlocutori.

La rappresentanza è la ragione d'essere di qualsiasi associazione di categoria imprenditoriale ed il motivo della sua costituzione. Sono moltissime le attività in cui si manifesta tale funzione, anche se si possono identificare tre dimensioni fondamentali:

Tre dimensioni
della
rappresentanza

1. Identificazione degli interessi, ovvero la caratteristica distintiva delle associazioni imprenditoriali. E' un processo politico che porta da un lato a definire il *domain* dell'associazione e dell'altro i concorrenti ed i potenziali sostenitori. L'identità rappresenta la principale risorsa dell'associazione, ma deve essere costantemente alimentata da interessi associativi riconosciuti e legittimati dalla società.
2. Ricerca di legittimazione: è questa l'altra faccia della rappresentanza degli interessi. Essa si concretizza in molteplici occasioni e attività e non deve mai essere data per scontata, proprio perché è una realtà in continuo mutamento. Infatti se è vero che un'identità precisa e ben posizionata facilita la legittimazione, d'altra parte un'associazione legittimata avrà più facilità a rafforzare la propria identità, ad incrementare le iscrizioni e quindi ottenere maggiori risorse.
3. Ottenimento di condizioni favorevoli: una volta identificati gli interessi e ottenuta la legittimazione ad agire, le associazioni cercheranno di ottenere dai principali interlocutori sociali le migliori condizioni e benefici per i propri associati. E' questa

quella che viene definita, a volte con una connotazione negativa, attività di *lobbying*. Le tre dimensioni della rappresentanza mostrate costituiscono quindi un *loop* che se innescato e gestito correttamente tende a rafforzare nel tempo l'identità e la struttura dell'associazione. Stando a quanto evidenziato, è possibile sottolineare la tendenza da parte delle associazioni datoriali di ricercare pratiche collaborative con i propri associati e le istituzioni pubbliche, al fine di rafforzare la propria posizione di ente rappresentante, ampiamente legittimato socialmente. Le pratiche collaborative e la democraticità della gestione interna costituiscono importanti elementi di governance collaborativa e permeano la struttura stessa delle organizzazioni.

Cipolletta (Cipolletta, 2011) sostiene che la natura delle associazioni di imprese si sta spostando verso la lobby di settore, perdendo influenza nella politica economica del Paese. In un siffatto contesto il legame organico tra partiti ed associazioni datoriali si è allentato, sia perché il sistema elettorale rende poco remunerativa la funzione tra rappresentanza funzionale e rappresentanza territoriale, sia perché i partiti politici non hanno più le risorse necessarie per svolgere la funzione di sedi di elaborazione di politiche settoriali (cfr. anche Lizzi, 2011). Le pratiche collaborative risultano quanto più fondamentali per l'ottenimento del proprio spazio all'interno della società.

E' indubbio inoltre che, nella frammentarietà delle organizzazioni di rappresentanza, si ponga una espressione di democrazia in quanto tendono a tradurre in modo capillare le diversità di pensiero, di obiettivi, di richieste che si riscontrano "nella base": dunque, la rappresentanza per la sua caratteristica di fare sintesi, è modello di garanzia democratica e di pratiche collaborative; ma il passo per essere un inefficiente moltiplicatore di piccoli centri d'interesse è breve, con l'obiettivo rischio di generare una miriade di soggetti che alla fin fine sono lì a dire le stesse cose, producendo una macchinosità di relazioni piuttosto ingombrante e spesso contraddittorio rispetto a nobili finalità. Anche per questo assistiamo al tentativo da parte di alcune forze politiche di porre qualche freno alla frammentarietà della rappresentanza, soprattutto con riferimento "ai tavoli" di trattativa politico-sindacale. Tra le diverse proposte di legge, nel richiamarne una (del 25.3.2013) che ha per titolo: Norme sulla rappresentanza e sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sulla efficacia dei contratti collettivi di lavoro e sui diritti dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale, si sottolinea un significativo "passo" in sede di presentazione da parte degli onorevoli firmatari: "Garantendo il pluralismo associativo, vi è l'esigenza generale di

contrastare l'eccessiva frantumazione delle rappresentanze sindacali, così come quella di garantire criteri di misurazione dell'effettiva rappresentatività dei sindacati sulla base della consistenza associativa certificata e del consenso elettorale riscosso tra tutti i lavoratori". Nella fattispecie si ipotizzano criteri minimi (al 5%) per il riconoscimento del requisito di rappresentatività nazionale delle organizzazioni sindacali nonché altri "paletti" che stanno ad indicare un tentativo di "restringere" la frammentarietà nei dialoghi istituzionali. Questa tendenza vale per qualsiasi "settore" sul vincolo- principio che nessuno può porre limiti all'associarsi (per buona norma costituzionale) ma "ai tavoli" si vorrebbero solo organizzazioni "solide", nel senso di dotate di una sufficientemente larga base di rappresentanza.

Come proverò ad argomentare in questa tesi, oltre alle attività di lobby settoriale, alle categorie economiche viene sempre più riconosciuto un ruolo quale attore di governance collettiva (o co-governance), ovvero in uno schema di governance multistakeholder in cui la comunità emerge come attore e partner (attraverso la condivisione, la collaborazione, la cooperazione e il coordinamento) con altre categorie di attori urbani - organismi di governo, imprese, università e società civile organizzata - secondo schemi dati. Se allo Stato è demandata la funzione di sostenere accordi di governance collettiva per la loro gestione e la loro sostenibilità, ai corpi intermedi ed al terzo settore viene riconosciuto il ruolo del cosiddetto pooling sociale ed economico, ovvero di istituzioni autonome (ad es. civiche, finanziarie, sociali, economiche, ecc.) che sono aperte, partecipative e gestite o possedute da comunità locali che operano all'interno di sistemi economici non mainstream (ad es. economie cooperative, sociali e solidali, circolari, culturali o collaborative, ecc.) che mettono in comune risorse e stakeholder portando alla creazione di nuove opportunità (ad es. posti di lavoro, competenze, istruzione, ecc.) e servizi (ad es. alloggio, assistenza, servizi pubblici, ecc.). Tale governance urbana tende alla cooperazione tra le autorità pubbliche, le imprese, le organizzazioni della società civile e le istituzioni della conoscenza - dando vita a quello che Iaione e Cannavo (2015) hanno descritto come "quintupla elica". Questa cooperazione nell'ambito della co-governance ha due obiettivi principali: stimolare le economie collaborative come motore dello sviluppo economico locale e promuove la rigenerazione urbana inclusiva delle aree degradate. In questo quadro le autorità pubbliche svolgono un importante ruolo abilitante nella creazione e nel sostegno della

governance locale, collocando i beni comuni tra il mercato e lo Stato e considerando tutti gli attori sono parte di una rete decisionale autonoma.

Da questo punto di vista la governance allestita dalla partnership tra attori pubblici e privati, dove istituzioni e cittadini condividono la presa di cura di alcuni beni comuni urbani, può evolvere al livello della governance collaborativa, che si realizza in un meccanismo di governance delle risorse comuni che coinvolge numerosi individui e organizzazioni (stakeholder) che le stesse risorse mettono in una relazione di interdipendenza reciproca, favorendone la collaborazione mediante un patto non necessariamente formalizzato tra gli stakeholder per implementare le strategie di collaborazione. Tale *governance*, per essere attuata a pieno, esprime un sistema di gestione che richiede relazioni interdipendenti tra il governo e le altre organizzazioni, a tutti i livelli, ma che richiede una modalità operativa collaborativa e cooperativa all'interno anche di attori quali le categorie economiche, che senza una reale condivisione delle finalità e delle azioni poste in essere con i propri associati, non potrebbero interagiscono e imparare gli uni dagli altri, pur con responsabilità a diversi livelli, adattate alla scala dei servizi di pubblica utilità che forniscono (Cole 2011).

In questa sede non interessa dunque il perseguire gli interessi dal punto di vista dei problemi e delle risorse, quanto piuttosto la rappresentazione degli interessi come luogo in cui si danno risposte ai bisogni e ai problemi. In tal senso il rapporto con gli associati e con gli stakeholder delle Associazioni diventa centrale nel garantirne un ruolo di ente in grado davvero di rappresentare secondo un modello di *collaborative governance*.

5.2 Collaborative governance e politiche del commercio e dell'artigianato: incidenza e ruolo delle associazioni di categoria

L'impresa artigiana si presenta dal punto di vista storico come uno degli attori sociali che ha maggiormente influenzato lo sviluppo urbano, sociale ed economico delle città (Sennet 2008). In Italia numerose analisi, spesso basate su studi di caso, enfatizzano lo stretto rapporto tra commercio (detto talvolta "di prossimità" o "di vicinato") e centri storici, in termini di vivibilità, qualità, identità, ma anche di opportunità per uno sviluppo turistico (Cirelli, Nicosia 2014; Ferrucci, 2015; Iacovone, 2018). L'artigianato viene riconosciuto come una componente importante di questo nesso, ma non sempre analizzato come comparto specifico (lo è stato, nel caso di Venezia, già da Ciacci [1978] e

recentemente da Vettore [2019]). Tra i servizi generalmente attribuiti alle botteghe artigiane citiamo: la creazione di occasioni occupazionali familiari e tramite collaboratori, la personalizzazione del prodotto/servizio attraverso un contatto diretto con il consumatore, la promozione di lavorazioni e prodotti locali sviluppati nel rispetto delle tradizioni del territorio, lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale dotato di piccole quantità iniziali di capitale, la garanzia di servizi di prima necessità in modo diffuso in città e paesi, lo sviluppo di relazioni sociali. Interventi a favore del commercio di prossimità e dell'artigianato vengono così inseriti nell'ambito delle politiche di rigenerazione urbana (vedi ad es. Fregolent, Farronato, 2014; Leoni et al., 2014). Di fatto si registra oggi una relativa convergenza tra operatori del settore e amministratori in merito al ruolo che l'artigianato può avere nella promozione di uno sviluppo locale sostenibile. Questo sia in chiave di marketing territoriale o place branding, sia in una prospettiva di tutela del patrimonio culturale, dei prodotti tipici e delle tradizioni locali (Battilani 2018; Cirelli, Nicosia 2014; Ferrucci, 2015; Iacovone 2018), talvolta con riferimento ad una pressione turistica troppo forte (Vettore 2019). E' senz'altro per gli stessi motivi, oltre all'attribuzione di una valenza culturale sia all'artigianato, sia ai centri storici, che da decenni sono stati sviluppati interventi e varate normative a favore dell'uno e dell'altro, spesso in modo congiunto. Già nel 1994 la Carta delle Città Europee per uno sviluppo durevole e sostenibile detta anche "Carta di Aalborg" (European Cities & Towns Towards Sustainability [1994]) affermava a livello europeo il ruolo svolto dall'artigianato in questo senso. A sua volta, la Convenzione di Faro varata dal Consiglio d'Europa (2005) «promuove l'uso di materiali, tecniche e saperi derivanti dalla tradizione» (art. 9, "Uso sostenibile del patrimonio culturale"). Tuttora numerosi piani e programmi comunitari includono misure e interventi dedicati all'artigianato, spesso in relazione al patrimonio culturale (vedi Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture [European Commission] 2019). Inoltre, se non è esplicitamente inserito nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dall'ONU (2015), l'artigianato può costituire un fattore determinante per il raggiungimento dell'obiettivo (SDG) n. 11: «rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili». Al contempo, questo rapporto tra discipline (diritto, economia e commercio) e ambiti (patrimonio culturale, commercio, turismo) diversi è tutt'altro che univoco, e non sempre virtuoso – almeno in Italia. In particolare, come sottolinea Di Giovanni (2018)

«le discipline normative nazionali e sovranazionali che contemplano il centro storico forniscono definizioni eterogenee di tale area».

La congiuntura attuale non è poi incoraggiante. La stagione inaugurata dalla crisi internazionale del 2008 ha duramente colpito le imprese artigiane in Italia (Centro Studi Sintesi 2015) e portato allo sviluppo di politiche dedicate al loro sostegno. Contraffazione e imitazione conoscono un'ampia diffusione, come nel caso eclatante dei vetri “di Murano” prodotti industrialmente in Cina. Quanto ricordato sopra sottolinea il paradosso per cui nonostante i prodotti artigianali siano spesso assimilati a creazioni di tipo artistico, la maggior parte delle persone non ne riconosce il diritto di proprietà intellettuale. Un rinnovato interesse per il mondo dell'artigianato è tuttavia percettibile, in Italia e all'estero, nello specifico o nell'ambito delle “economie creative”. Accanto alla crescente presenza dei termini arts & crafts nei titoli indicizzati da Google Books, vanno segnalati in particolare L'uomo artigiano del sociologo americano Richard Sennett (2008), Futuro artigiano dell'economista Stefano Micelli (2011), le pubblicazioni della Fondazione Cologni sui “mestieri d'arte” e il Made in Italy. Numerose sono anche le iniziative didattiche e i progetti di ricerca sviluppati in collaborazione con enti pubblici e non, come quelli evocati in (Fregolent, Farronato, 2014; Leoni et al. 2015) o il progetto Interreg IVC 2007-2013 Innocrafts, coordinato dal Comune di Firenze. I fattori di questa nuova vitalità sono molti e legati ai mutamenti economici globali, dalla crisi dei distretti, all'attenzione per le lavorazioni e i prodotti artigianali manifestata dai grandi brand del lusso, dallo sviluppo dell'economia della conoscenza e dell'economia della creatività al crescente interesse a utilizzare i prodotti dell'artigianato locale nelle strategie di marketing territoriale. Il sapere artigianale continua inoltre a essere una componente fondamentale per molte imprese orientate al design e per molti marchi storici del Made in Italy che gli affidano le fasi più delicate della lavorazione dei propri prodotti. Le recenti evoluzioni della globalizzazione e della digitalizzazione hanno in questo senso contribuito da un lato a riportare sotto i riflettori la questione della salvaguardia delle pratiche culturali tradizionali, dall'altro a mettere l'artigianato di fronte a nuove e problematiche sfide, oltre naturalmente a offrire inesplorate opportunità commerciali e relazionali. La relazione tra tradizione, modernità e mercato non è però sempre virtuosa e presenta aspetti problematici non secondari.

La Legge regionale veneta n. 34/2018 rappresenta un tentativo significativo di affrontare alcuni di questi aspetti. Nella formulazione di tale intervento normativo a

favore dell'artigianato Veneto, il ruolo delle Associazioni di categoria è stato centrale, sia in termini di innesco di una dialettica con le imprese artigiane locali, sia rispetto alla mediazione di priorità degli interventi²².

Le principali novità introdotte dalla Legge Regionale, si possono distinguere in due categorie: da un lato gli interventi destinati specificamente all'“artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico”, e dall'altro quelli generici per tutte le tipologie di aziende artigiane. In questo secondo ambito, la principale novità si compone di una serie di interventi che verranno finanziati ed erogati mediante appositi bandi, con una dotazione iniziale di €18.700.000, relativi ai seguenti interventi: passaggio generazionale; processi di digitalizzazione; nuova imprenditorialità; credito e finanza; innovazione organizzativa, di prodotto e di processo. Il primo bando, pubblicato a gennaio 2020, prevede contributi per un totale di €3.100.000 per interventi a favore del passaggio generazionale e relativamente ai processi di digitalizzazione aziendale.

Per quanto riguarda la prima categoria il provvedimento stabilisce dei requisiti, dei criteri e delle modalità per l'individuazione del “maestro artigiano”, ed il riconoscimento delle imprese in cui esso opera come “bottega scuola” e riconosciute, nel rispetto della relativa normativa, anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

Il ruolo delle associazioni di categoria nell'argomentazione sopra riportata è stato essenziale. Non solo per aver richiesto all'ente pubblico l'aggiornamento normativo e lo stanziamento di risorse dedicate per far fronte alla costante riduzione numerica delle imprese del settore; ma anche per la dialettica instaurata con il network di riferimento (e in particolare con le imprese), che pur con limiti anche evidenti, è stato di fatto informato e chiamato a dare il proprio contributo mediante incontri e la produzione di testi dedicati.

Tali elaborati sono stati poi sottoposti alla commissione regionale dedicata a lavoro di approfondimento della Legge regionale e delle sue linee guida attuative. Inoltre questo processo ha sicuramente influenzato di conseguenza, le modalità di scrittura e le priorità dei bandi che saranno emanati per dare concretezza alle azioni previste in norma.

²² Per maggiori approfondimenti vedasi “Artigianato, città e Politiche: il caso di Venezia e della nuova Legge regionale n. 34/2018”, R. Paladini, R. Wacogne, 2020, in corso di pubblicazione.

5.3 Il nuovo ruolo delle associazioni di categoria dopo il Covid 19. La CNA

Metropolitana di Venezia

Rispetto a quanto emerso nell'analisi dei casi studio esplorativi presi a riferimento in questa tesi, si intravede la possibilità che le associazioni di categoria si stiano muovendo, o si possono muovere, verso una nuova modalità di esercitare la propria funzione e ruolo. Le associazioni imprenditoriali sembrano essere istituzioni vecchie (secondo quanto afferma Zan), che rischiano di vedere minate le loro potenzialità di sviluppo, l'efficacia della rappresentanza di interessi e la stessa identità nei confronti degli interlocutori esterni. Si assiste in sostanza ad una sorta di crisi di vecchiaia, che fa sì che le associazioni procedano lentamente attraverso un processo di progressivo *fine-tuning*. Mancano strategie complessive, le sedi locali precedono quelle centrali nelle innovazioni nelle logiche d'azione, nei servizi e nelle strategie di promozione e sviluppo dell'associazione.

In questo senso risulta esemplare per le associazioni di categoria la celebre affermazione di Thorstein Veblen del 1899: *“La situazione di oggi forma le istituzioni di domani attraverso un processo selettivo e coercitivo, agendo sull’abituale giudizio degli uomini sulle cose, e modificando così oppure fortificando un punto di vista un atteggiamento mentale tramandato dal passato. Le istituzioni - vale a dire le abitudini mentali - sotto la guida delle quali gli uomini vivono, si ricevono in tal modo da un’epoca più lontana; più o meno remotamente lontana, ma in ogni modo esse sono state elaborate e ricevute dal passato. Le istituzioni sono prodotti del processo passato, sono adatte a circostanze passate, e non sono per questo mai pienamente in armonia con le esigenze del presente.”*

In molti casi sono ancora organizzazioni fortemente caratterizzate dall'*imprinting* originario (definitosi nel primo dopoguerra) e non hanno ancora saputo dare forti e concrete indicazioni di cambiamento, a fronte di radicali trasformazioni dell'ambiente esterno.

In questo senso, pur se la rappresentanza tende ancora troppo "alla tutela e alla conservazione", piuttosto che "alla promozione e al ripensamento strategico" (Benevolo, 1997), i casi analizzati paiono essere dei tentativi, seppur limitati, con le quali l'associazione di categoria coinvolta tenta di cambiare approccio nei confronti innanzitutto dei loro associati e delle categorie economiche per le quali sono nate.

Non solo dunque soggetto che cerca di implementare numericamente la propria base sociale e di vendere quanti più servizi possibile alle imprese aderenti, quanto piuttosto un punto di riferimento per lo sviluppo di azioni collettive in grado di creare le condizioni per nuovi scenari di sistema.

Oggi le imprese sono chiamate ad operare in un clima di ipercompetizione, in cui la tendenza ambientale è esasperata ed il consumatore è cresciuto, più competente ed esigente. Cambiano anche le PMI, ormai lontane dall'essere "embrioni della grande impresa". La piccola impresa snella e a rete richiede ormai da oltre vent'anni servizi sofisticati e per il suo sviluppo, *l'outsourcing* (Bobbio, 2000), l'internazionalizzazione, le joint venture, una più forte rappresentanza nei confronti del governo centrale, ecc.

In questi anni le associazioni imprenditoriali sono dunque chiamate a ricoprire un ruolo di crescente importanza. Questa tendenza sembra fondarsi sia sulla progressiva complessità del contesto, come detto, sia su un'evoluzione della rappresentanza politica nei confronti di nuovi *stakeholders* (organizzazioni sindacali, autorità pubbliche centrali e locali, *mass media*, associazioni ambientaliste, organizzazioni ed istituzioni private locali, associazioni di consumerismo, ecc.) sia su nuove strategie di erogazione dei servizi.

La sfida maggiore per le associazioni imprenditoriali italiane deriva proprio dagli imprenditori stessi, che si trovano a fronteggiare innovazioni tecnologiche, trasformazioni nell'organizzazione del lavoro e della produzione, nuovi rapporti di forza sul mercato del lavoro, la crescente internazionalizzazione dei mercati, incertezze e mutamenti nell'arena politica. Al fine di riallineare le associazioni all'evolversi della realtà imprenditoriale (seguendo un approccio di tipo *contingency*) è necessario definire un nuovo concetto di rappresentanza, nuove identità, nuovi servizi (più personalizzati e strutturati), iniziative di promozione e di rilancio dei gruppi rappresentati, operazioni di sostegno all'internazionalizzazione, accesso ad un rete di servizi a condizioni agevolate e assistenza continua. Accanto alla tradizionale fornitura di quelli che precedentemente sono stati definiti servizi "sindacali" e servizi "a supporto degli adempimenti contabili e fiscali" si va richiedendo un ruolo diretto delle associazioni nella fornitura di servizi avanzati di supporto alla gestione aziendale quotidiana e allo sviluppo d'impresa, nonché al sostegno alla costituzione di vere e proprie attività economiche: creazione di soggetti economici nuovi, consorzi, fiere, insediamenti produttivi, patti territoriali, ecc. Cavenago ha ipotizzato anche lo sviluppo di servizi per

la persona, come elementi complementari di supporto soprattutto ai piccoli imprenditori. Questo aspetto è rimasto pressoché inesplorato. All'interno di tale categoria di servizi, di stampo più solidaristico-relazionale, può essere inserita l'assistenza alla formazione scolastica, la tutela del patrimonio personale dell'associato, il supporto alla successione aziendale, e così via. Le associazioni devono dunque porsi come centri di servizio ad alto valore aggiunto, consentendo soprattutto alle imprese minori associate di fare business che singolarmente non riuscirebbero a fare; associazioni come "agenti di sistema" o "gestori di *network*" capaci di costruire e di inventare risposte adeguate alla complessità dei problemi e di cedere *know how* per fornire servizi avanzati alle piccole imprese, ai distretti industriali o alle reti d'impresa. Altri servizi importanti potrebbero essere: lo sviluppo di uffici di supporto alla gestione di problematiche ambientali, la fornitura di risorse formative ed informative a supporto dell'impresa, l'avvio di osservatori permanenti sulle dinamiche di mercato nazionali ed internazionali o su specifiche categorie, formazione di *tutor* per la gestione efficiente e lo sviluppo delle imprese associate, la creazione di alleanze strategiche anche con soggetti esteri, ecc. Tutti questi possono essere gli ingredienti di quel contenitore innovativo, che potrebbe fungere da rete territoriale di servizi per la strategia. Così come per i servizi, anche la rappresentanza sarà chiamata ad assumere una nuova forma, che risulti coerente con una diversa base strutturale di interessi. La ridefinizione della rappresentanza non si intende legata alla creazione di nuovi soggetti, ma al ripensamento strategico di quelli esistenti, come ben evidenziato oltre venti anni orsono da Benevolo (1997).

*Associazioni
come agenti
di sistema o
gestori di
network*

Alla logica della tutela dovrà necessariamente affiancarsi quella della promozione degli interessi rappresentati e della creazione di nuove opportunità di *business*. Le imprese hanno bisogno di un forte supporto al loro sviluppo professionale: dal miglioramento delle reti relazionali (*network*, anche non economici) alla salvaguardia dei valori propri della loro categoria. Non bisogna poi dimenticare che nelle varie categorie del sistema imprenditoriale italiano esistono ancora quote inesplorate di domanda, che sino ad oggi sono state incapaci di esprimere il loro interesse ad essere rappresentati o che non hanno ancora trovato una rappresentanza significativa per i propri bisogni. Benevolo (ibid) individua alcune aree di possibile riarticolazione della rappresentanza, purtroppo ancora in gran parte attuali:

- lo spostamento dell'attività di pressione politica a livello internazionale (allargare il proprio *policy network*)
- la messa in rete dei servizi per gli associati (verso un modello di *broker* di servizi)
- il sostegno di iniziative economiche innovative (promozione di accordi, consorzi, ecc.)
- ripensamento della rappresentanza coerentemente con le nuove specificazioni operative

In particolare si vuole sottolineare l'importanza di spostare il fronte di intervento sul piano internazionale, acquisendo così anche quell'esperienza e quel *network*, necessari per promuovere l'apertura di nuovi mercati per i propri associati. In tale quadro la funzione di promozione di politiche economiche, è stata quanto meno ricercata nei casi studio descritti, ma sembra ancora lontana dall'essere recepita e messa come priorità dalle associazioni di categoria nel loro complesso. *Venice Original* ha posto le basi per accompagnare le imprese del settore artistico e tradizionale veneziane, verso una transizione che altrimenti non si sarebbe verificata se non a macchia di leopardo e senza le necessarie economie di scala e operazioni di posizionamento strategico sul web. Inoltre, senza la presenza di un adeguato capitale sociale e relazionale, tali operazioni di sistema sono di difficile realizzazione. Nel porre in essere le azioni progettuali la CNA di Venezia oltre ad aver ottenuto elevata visibilità rispetto agli stakeholder, ha rivestito un ruolo di traino per portare il settore di riferimento verso un cambiamento desiderato. In questo senso, l'attuale progettualità finanziata da J.P. Morgan, come sarà presentato di seguito, rappresenta l'evoluzione di un processo di transazione digitale che non sarebbe potuto succedere senza i propedeutici interventi di rigenerazione urbana qui descritti.

Se, quindi, le ragioni della "crisi" sembrano essere abbastanza chiare e identificate, risulta più difficile comprendere come si stiano muovendo le varie associazioni per ridefinire i loro assetti organizzativi, gli apparati ideologici e le scelte strategiche. Tale difficoltà è connessa sia alla molteplicità di possibili soluzioni in atto contemporaneamente nella medesima associazione sia al fatto che tali trasformazioni riguardano ancora poche e non ben identificate realtà associative. Certo è che tali trasformazioni appaiono indispensabili se non si vuole vedere

*Rigenerazione
urbana come
occasione per
modificare il
proprio ruolo nel
contesto urbano*

estinguersi la realtà associativa.

L'avvento del Covid 19 come è noto, oltre al dramma sanitario ha prodotto la più grande crisi economica globale da oltre un secolo. Lo stato italiano, così come gli altri stati anzionali colpiti da questa duplice crisi, ha posto in essere una serie di misure da un lato a garanzia e tutela della salute pubblica, dall'altro di sussidio e supporto alle famiglie ed alle imprese.

In questo contesto, le associazioni di categoria, essendo anche CAF e svolgendo servizi di "patronato" gratuito per i cittadini, si sono trasformate, assieme alle organizzazioni sindacali, nei principali punti di riferimento per accedere ai sussidi stanziati dal governo.

Rispetto ai commercialisti inoltre, la loro struttura gerarchica e radicata e ramificata su tutto il territorio nazionale, ha garantito uniformità di risposte e aggiornamenti obbligatori in tempo reale rivolti a tutti gli operatori del sistema, i quali, pur con tutte le difficoltà del caso, sono stati in grado di far fronte alla complessità ed alla mole di lavoro che è venuta a capo nel periodo di *lock down*. Diversamente da molti studi di commercialisti infatti gli sportelli delle associazioni di categoria sono rimasti aperti per tutto il periodo e hanno garantito assistenza a imprese e cittadini. Di qui sono passati i contributi per imprenditori e partite iva, le casse integrazioni in deroga, gli accordi sindacali, ma anche le indicazioni da dare alle imprese sul poter o non poter aprire, sulle disposizioni relative alla sicurezza e ogni altra indicazioni ritenuta utile dai propri interlocutori. In questa fase è risultato evidente quanto innegabile che il ruolo agito da tali organizzazioni è stato decisamente in controtendenza rispetto ai fenomeni di disintermediazione, rivelandosi prezioso alleato sia dello stato e delle istituzioni locali, che delle imprese e dei cittadini.

Il ruolo delle associazioni durante il lock down

Ecco che in questi termini si è prospettato un nuovo ruolo per queste istituzioni, tutto da reinventare e confermare nell'immediato presente.

Capitolo 6

LINEE INTERPRETATIVE E PRINCIPALI RISULTATI EMERSI

SOMMARIO: 6.1 I processi di formazione delle strategie: il contributo alla formazione dell'agenda urbana. – 6.2 Le relazioni di collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e le associazioni datoriali. – 6.3 Le associazioni di categoria come attori del territorio. – 6.4 Gli interventi delle associazioni di categoria per il cambiamento delle imprese. – 6.5 Conclusioni – 6.5.1 Apprendimento dai casi. – 6.5.2 Conclusivamente.

6.1 I processi di formazione delle strategie: il contributo alla formazione dell'agenda urbana

Che cosa sono le strategie e come si formano nelle organizzazioni? Una consistente letteratura – con il titolo di formulazione delle strategie nel settore privato e di policy making nel settore pubblico – analizza in che modo le organizzazioni prendano e correlino le loro decisioni significative (cioè strategiche). Una veloce rilettura (Mintzberg, 1978) suggerisce che buona parte di questa letteratura si può collocare in tre distinti gruppi teorici o “modi”. Il “modo pianificatorio”, che comprende la maggior parte del materiale pubblicato nella tradizione sia nella management science che della teoria della burocrazia, descrive il processo come estremamente ordinato, chiaramente integrato con strategie sviluppate secondo uno schema preordinato da organizzazioni ben determinate a raggiungere lo scopo prefissato (ibid). In netto contrasto, il “modo attivo”, divulgato da scrittori come Lindblom (Lindblom 1959) per il settore pubblico e Cyert e March (1963) nel contesto d'impresa, descrive il processo in cui molti decisori con finalità conflittuali negoziano tra loro per produrre un flusso di decisioni incrementali non correlate. In una parte della letteratura di economia classica e di management contemporaneo il processo è descritto nel “modo imprenditoriale” in cui un leader forte prende decisioni audaci, rischiose, per affermare il proprio modo di vedere il futuro dell'organizzazione.

Il termine strategia è stato definito in molti modi, ma quasi sempre con un tema comune, quello di un insieme consapevole e deliberato di direttive che determina le decisioni in una prospettiva futura. Nella teoria dei giochi, la strategia rappresenta l'insieme di

regole che governano le mosse dei giocatori. In ambito militare, la strategia è l'utilizzo sia in pace che in guerra di tutte le forze della nazione, per mezzo di pianificazione e sviluppo su vasta scala e a lungo termine al fine di assicurare la sicurezza e la vittoria (Random House Dictionary). Nella teoria del management la definizione tipica è quella di Chandler (1962): "la determinazione delle mete fondamentali e degli obiettivi di lungo periodo di un'impresa, la scelta di linee di azione e allocazione delle risorse necessarie per il raggiungimento di queste finalità". Tutte queste definizioni considerano la strategia come: a) esplicita, b) sviluppata in maniera consapevole e con determinazione e, c) preordinata rispetto alle decisioni specifiche a cui si applica. Fondamentale appare prendere in considerazione entrambe le facce della medaglia della formazione della strategia: strategia come direttive a priori, ma anche strategia così come si evolve, coerenze a posteriori nel comportamento decisionale. In altre parole lo strategy maker può formulare una strategia attraverso un processo consapevole prima di prendere decisioni specifiche, ovvero una strategia può formarsi gradualmente, forse non intenzionalmente, mentre egli prende le sue decisioni una per una.

Più o meno consapevolmente l'impresa sviluppa relazioni in una logica di network come via di accesso ai mercati esteri (Meyer, Skak 2002), e si ritrova, per entrare in certi mercati o per ridurre i rischi, a condividere parte delle sue funzioni *core* o degli *asset strategici* con altri partner, fino ad arrivare ad una forma di "produzione a rete" dove altre imprese locali indipendenti, legate da "qualche collante fiduciario", esercitano alcune funzioni della catena di business (Rullani, 2009). Molti autori ritengono che l'approccio di *network* costituisca l'unica via percorribile per le PMI per competere internazionalmente minimizzando i limiti legati alla dimensione e favorendo il processo di apprendimento interno (Håkansson, 2003). Ma la logica *network* per essere moltiplicativa, richiede la condivisione tra i nodi della rete della conoscenza, ovvero di elementi sensibili di produzione o di ricerca o di mercato, fattori che spesso sono protetti dalle imprese in quanto legati al loro core business (Rullani, 2009).

In tale quadro le associazioni di categoria spesso giocano un ruolo importante nella diffusione di prassi innovative e di conoscenza nel sistema di aziende in e con cui operano. Le innovazioni, radicali o incrementali che siano, diventano scardinanti solo quando vengono incorporate nella strategia, nei piani di business, nei modi di organizzare le attività ed il lavoro. Al contempo, la formazione delle strategie aziendali

per favorire il cambiamento delle imprese, per funzionare a pieno, sembrano dover essere accompagnate sempre più da processi condivisi dagli *stakeholder* territoriali, sviluppate mediante facilitatori e agenti in grado di svolgere il ruolo di broker della conoscenza.

Le associazioni di categoria in Italia e nel particolare contesto territoriale indagato, non solo sembrano contribuire ai cambiamenti aziendali sopra descritti, ma esercitano un ruolo catalizzante rispetto alla formazione dell'agenda urbana, quantomeno con riferimento agli Enti Locali in cui esse operano, indicandone molti dei temi e delle priorità da sviluppare, anche mediante azione di *lobbying* o di sensibilizzazione della cittadinanza mediante interventi sulla stampa locale. Inoltre, il loro ruolo rispetto alla formazione delle strategie territoriali sembra estendersi anche a indicare i principali problemi da risolvere, spesso contribuendo all'eliminazione stessa degli elementi ostativi la soluzione in oggetto. In taluni casi si può addirittura parlare di co-pianificazione di politiche. Ne sono esempi le varie "cabine di regia" che nascono e si sviluppano tra i principali Enti rappresentativi su temi particolari, le quali si ritrovano con cadenza periodica per coordinare gli interventi e aggiornarsi reciprocamente sulla situazione complessiva del fenomeno. Con riferimento a Venezia, ne sono esempi la cabina di regia sulla ZES (Zona Economica Speciale) e l'OGD (Organismo di gestione della Destinazione Turistica). Si pensi inoltre alle molteplici segnalazioni da parte delle imprese associate, di disguidi tecnici o problematiche facilmente risolvibili dall'Amministrazione Pubblica, la quale, per tramite delle categorie economiche riceve una sintesi periodica delle priorità da risolvere.

Le Associazioni inoltre, per via del loro stretto rapporto con la componente politica territoriale, risultano grandi promotori di iniziative, oltre che partner d'eccellenza in progettazioni locali, nazionali e internazionali per la loro facilità nel reperire partner aziendali di specifici settori nonché per la loro autorevolezza in quanto interlocutori. Tra gli esempi di iniziative vi è la promozione di convegni, attività ed eventi, quali ad esempio i mercatini, le notti bianche, le fiere e i festival, che spesso nascono su impulso o tramite il coinvolgimento di una o più associazioni di categoria.

Non solo dunque soggetti in grado di indicare le problematiche ed i temi importanti per le imprese, spesso il ruolo delle associazioni è di veri e propri partner strategici per il recupero di fondi e risorse, siano essi derivanti dal Ministero, dalla Regione, dalla Camera di Commercio territoriale, dai fondi FSE, FESR o da finanziatori privati. In

questo senso la logica sistemica si evince in tutta la sua forza e il ruolo delle Associazioni di categoria sembra trovare la sua migliore collocazione.

Per recuperare centralità in un'economia che avrà sempre più bisogno di questi importanti corpi intermedi per razionalizzare la catena di comando di decisioni sempre meno nazionali e sempre più europee o globali, le organizzazioni di rappresentanza dovranno dotarsi di un quadro di riferimento e di strumenti di proposta e di progettualità sempre più efficaci ed in grado di interfacciarsi in modo strutturato con il territorio. In una società che cambia, in cui gli stessi partiti politici perdono di credibilità quanto a rappresentanza d'interessi, con il venir meno delle tradizionali classi sociali e il rimescolamento delle carte nei rapporti tra capitale e lavoro, le organizzazioni di categoria dovranno occupare spazi nuovi nel fornire, non solo un quadro di riferimento valoriale al mondo delle imprese, ma anche servizi sempre più personalizzati e rispondenti a esigenze che vanno diversificandosi per territori, settori, aree di appartenenza (Bresolin, 2016).

6.2 Le relazioni di collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e le associazioni datoriali

A partire dagli anni '90 le ricerche sulla *governance* locale dell'economia e sui processi di sviluppo territoriale hanno iniziato ad evidenziare un elevato grado di istituzionalizzazione nelle azioni delle organizzazioni di rappresentanza degli interessi che, intenzionalmente o meno, hanno talvolta finito per costituire dei veri e propri vincoli per lo sviluppo. In questi contesti la competitività è stata frenata talvolta proprio da quei soggetti nati per promuovere e supportare la crescita e lo sviluppo socio economico. Il loro radicamento in reti locali ha infatti rallentato se non addirittura ostacolato la produzione di beni collettivi per la competitività.

Già negli anni '70 si è parlato di "debolezza dei lagami forti (Granovetter, 1973), proprio con riferimento al fenomeno su descritto. Ma il ruolo compiuto dai corpi intermedi è ricco di buone pratiche di collaborazione con la burocrazia e le politiche statali. Innanzitutto essi costituiscono un fondamentale meccanismo di trasmissione tra le scelte di politica economica poste in essere dai vari governi e la loro realizzazione pratica. Si pensi al fondamentale ruolo svolto dai CAF; dai Patronati, dai consulenti

fiscali che gestiscono quotidianamente pratiche di cittadini e imprese per conto e negli interessi statali (oltre che delle stesse organizzazioni).

Ma oltre alla già citata collaborazione funzionale esplicitata mediante l'erogazione di servizi ausiliari o al posto dello stato, i corpi intermedi oggi paiono sempre più capaci ed interessati allo svolgimento di ulteriori compiti e funzioni con valenza e ricadute di pubblica utilità.

I casi studio di seguito rappresentati, relativi ai Distretti del Commercio ed ai progetti di riqualificazione urbana, ne evidenziano solamente due tra molteplici esempi possibili.

In economia sta evidenziandosi sempre più un problema di coordinamento degli agenti economici così come delle istituzioni che li rappresentano; tale coordinamento, secondo la teoria economica prevalente, può essere svolto o dal "mercato" o dalla "gerarchia". In altri termini, come afferma Bersolin (2016), se il coordinamento è svolto dal mercato, certamente a dominare i comportamenti saranno competitività ed efficienza, sia nella produzione come nell'erogazione dei servizi; se il coordinamento è svolto dalla gerarchia (pubblica o privata), tutto avviene all'interno dei rapporti contrattuali o di strutture pubbliche verticali dominate da rapporti top-down.

In un'economia caratterizzata dalla coesistenza tra Stato e Mercato e duale con grandi e piccole imprese, come quella italiana, mercato e gerarchia coesistono e le associazioni di categoria devono convivere con questo sistema distreggiandosi a scala locale tra mercato "orizzontale" e gerarchia "verticale"(Casteller, 2016).

Nelle odierne società complesse si assiste in questi anni a un'exasperazione del relativismo, in cui ognuno si sente portatore di valori al punto da rendere difficile se non impossibile una qualsiasi sintesi politica che all'estremo potrebbe rendere le società ingovernabili. Tra la crisi di rappresentanza, le difficoltà a fornire servizi adeguati, l'incapacità di interpretare le istanze provenienti dal basso, i corpi intermedi inseriti in questa tipologia di società rischiano di perdere identità, da un lato mediante un processo di difesa e di arroccamento su posizioni del passato, dall'altro per la funzionale difficoltà allo svolgimento di quella indispensabile funzione quali meccanismi di trasmissione delle decisioni di politica economica.

Le associazioni di rappresentanza, per intercettare esigenze sempre più articolate e differenziate, dovranno evolversi da fornitori di servizi per settori produttivi a erogatori di servizi per fattori della produzione. Certamente non è facile cambiare impostazioni nei meccanismi di rappresentanza in organizzazioni che spesso si sono cristallizzate in

strutture talvolta autoreferenziali o, nel peggiore dei casi, detentrici di poteri di condizionamento.

In tale contesto, il recupero della centralità dell'impresa e del suo ruolo in una moderna società deve passare anche nella trasformazione dei corpi intermedi in organizzazioni non più e non solo espressione di interessi, ma in strumenti di una nuova progettualità in grado di restituire all'impresa il ruolo e la responsabilità sociale che gli competono. Offrire cioè quadri di riferimento valoriali uniti a servizi efficienti e a tutela di interessi legittimi, operando quella sintesi che la politica avrà sempre più difficoltà a realizzare.

Il coordinamento degli agenti economici potrà così essere affidato sia alla gerarchia sia al mercato in modo che l'interesse di ciascuno possa veramente promuovere il benessere di tutti.

Questo mercato, in cui anche le organizzazioni di rappresentanza dovranno muoversi, sarà un mercato in cui, per dirla alla Porter, si dovrà creare valore condiviso, ovvero partecipato, valore cioè in cui ciascuno assume responsabilità e sia portatore di partecipazione. Dove produrre valore condiviso, come afferma Casteller (2016), non vuole essere una vuota affermazione contrapposta a quella altrettanto famosa quanto infelice del "creare valore per gli azionisti", tanto cara ai manager pre-crisi, ma significa creare un sistema in cui fornire non solo benefici materiali, pur essenziali, ma soprattutto beni immateriali quali il senso di responsabilità, comportamenti etici, credibilità, reputazione, fondamentali per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo.

In questo modo la rigenerazione delle organizzazioni di rappresentanza potrebbe essere l'occasione per le associazioni di categoria di diventare potenti strumenti di cambiamento della società, della politica e soprattutto di quegli agenti fondamentali che sono le imprese. Per far questo le associazioni di categoria dovranno concentrare in maniera crescente parte delle proprie energie e risorse verso la costruzione di politiche pubbliche, realizzate in concerto con la pubblica amministrazione.

La tendenza alla contrattualizzazione delle politiche pubbliche in Italia (dai comuni alle province, alle regioni, ai ministeri e alle varie agenzie specializzate) si inserisce in una fitta trama di relazioni concertative, intessute con altre organizzazioni pubbliche, imprese private, terzo settore, associazioni di rappresentanza di interessi datoriali e dei lavoratori, ecc. Che rimettono di fatto l'attuazione di leggi e interventi pubblici a successivi accordi o atti (si pensi ai contratti e agli accordi di programma, di area, di quartiere, quadro, ma anche alle convenzioni, ai patti, ai protocolli di intesa, ecc.),

incidendo in modo importante negli assetti dello sviluppo territoriale e delle imprese, nonché nella formulazione delle politiche stesse.

Già sono molteplici gli esempi di attività para-imprenditoriali svolte dalle categorie economiche che vanno al di là della rappresentanza o dell'erogazione dei servizi (in quanto non prevedono una specifica corresponsione di compensi), quali per citarne alcuni: la predisposizione di un servizio telefonico di assistenza per i propri associati, la realizzazione di accordi interassociativi o di fusioni e consorzi tra associati che può essere definita di promozione e proposizione di politiche economiche tese a modificare le modalità di svolgimento del lavoro dei propri associati. Infine si può notare come, mentre la funzione di rappresentanza degli interessi si rivolge a tutti gli associati (o anche a tutti gli appartenenti ad una categoria, a prescindere dall'iscrizione ad un'associazione), l'erogazione dei servizi e la promozione di politiche economiche si rivolge sempre ad un numero limitato di associati. In queste ultime due funzioni l'associazione risponde infatti a domande e bisogni degli associati, offrendo servizi al proprio interno oppure creando strutture di servizio ad hoc (società di servizi, consorzi o "agenti imprenditoriali", nel caso della promozione di politiche economiche).

6.3 Le associazioni di categoria come attori del territorio

Anche se la stagione inaugurata dalla crisi internazionale del 2008 ha duramente colpito le imprese artigiane in Italia (Centro Studi CNA 2017) e ciò ha reso auspicabile lo sviluppo di politiche dedicate al loro sostegno (Bramanti 2012), alcune osservazioni empiriche mostrano una loro nuova centralità rispetto ai processi di sviluppo urbano. La promozione di progetti volti a riqualificare gli ambiti urbani degradati è stata sollecitata, negli ultimi anni, da diversi provvedimenti di legge nazionali e regionali. In tali interventi il ruolo dell'artigianato sembra essere stato tenuto in considerazione solo in parte, in relazione sia a finanziamenti dedicati alle industrie creative sia a programmi di riqualificazione urbana che hanno interessato i distretti del commercio. Come testimoniato da un recente rapporto di ricerca elaborato da CNA (2018) si tratta di un approccio diffuso a livello europeo e nazionale, supportato da politiche locali e programmi nazionali ed europei che operano a diverse scale. In questa direzione il Veneto rappresenta un interessante punto di osservazione, nel quale operano una

pluralità di interventi secondo schemi di multilevel governance. Passando in rassegna le principali politiche pubbliche attive sul tema è possibile fare riferimento alla normativa e alle politiche regionali che il Veneto ha promosso per favorire la nascita e il consolidamento dei 'Distretti del commercio',²³ ulteriormente rafforzati dall'azione delle locali Camere di Commercio mediante iniziative e bandi di finanziamento dedicati²⁴. Sempre in Veneto, anche alcune politiche regionali del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2013-2020 (POR - FSE 2013-2020) hanno tematizzato il supporto alla PMI, soprattutto manifatturiera e creativa-culturale, in relazione alla rigenerazione urbana dei territori.²⁵ Sono poi numerose le iniziative promosse di concerto da amministrazioni locali e associazioni di categoria. Tra queste anche il progetto Venice Original, che sarà presentato nel corso dell'articolo.

Queste politiche hanno in modo esplicito intercettato il tema della rigenerazione urbana, identificandola come l'esito di processi di costruzione economica e sociale del territorio ed enfatizzando il ruolo chiave agito dalle imprese in tali processi. Queste politiche hanno coinvolto in modo indiretto le associazioni di categoria per intercettare le loro imprese artigiane, che sono state di volta in volta mobilitate in qualità di imprese operative nelle filiere delle industrie culturali e creative o del commercio. Ciò che appare mancare o essere ancora molto debole e marginale è invece una riflessione puntuale sul ruolo - reale o potenziale - dell'impresa artigiana nell'ambito dei processi di rigenerazione e innovazione urbana.

Oggi si registra una sostanziale convergenza di operatori del settore e policy maker sul ruolo che l'artigianato può avere quale componente importante delle politiche di sviluppo locale sostenibile, sia come agente per le nuove strategie competitive dei territori che si sviluppano sul marketing territoriale e sulla riqualificazione urbana, sia in riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale, dei prodotti tipici e della specifica tradizione locale.

Già nel 1994 la 'Carta di Aalborg per una città sostenibile' aveva tracciato in modo chiaro il ruolo che l'artigianato ha nello sviluppo sostenibile dei territori, così come numerosi

²³<https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/distretti-del-commercio>

²⁴<http://www.dl.camcom.gov.it/sonoimpresa/cosa-puo-servire-sono/incentivi-ed-agevolazioni/bandi-2018/bandi-selezioni-soggetti-e-proposte-su-rigenerazione-e-riqualificazione-urbana-internazionalizzazione-decentramen>

²⁵ Il riferimento è agli atti regionali "DGR nr. 1267 del 2017 - Asse II Inclusionione Sociale – Strumenti di innovazione Sociale. Nuove Sfide Nuovi Servizi" e "DGR nr. 718 del 2018 – INN Veneto: Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro"

interventi dell'Unione Europea hanno indicato l'impegno ad uno sviluppo sostenibile per mezzo di uno sviluppo creativo che sappia non solo lasciare alle generazioni future un patrimonio culturale e immateriale intatto, ma addirittura arricchito di funzioni e di valore nel tutelare l'identità dei luoghi e dei paesaggi.

Il ruolo dell'artigianato nei processi di marketing territoriale viene inoltre argomentato da Cantone, Risitano e Testa (2007). In Veneto questo ruolo è ormai formalizzato, ad esempio, con l'inserimento delle principali associazioni di categoria dell'artigianato nelle OGD (Organi di Gestione delle Destinazioni turistiche, organismi costituiti a livello territoriale ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 11/2013 da soggetti pubblici e privati per la gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto e la realizzazione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica di ciascuna destinazione), assieme ai classici attori presenti storicamente nella cabina di regia del turismo locale (albergatori, industriali, commercianti, ecc.).

Inoltre, il tema della filiera corta e della valorizzazione delle produzioni locali richiede un contributo dell'artigianato nello studio e nella sperimentazione di nuovi approcci che sappiano puntare ad uno sviluppo eco sostenibile in termini ambientali ma anche sociali per le comunità. La città postmoderna avverte sempre più la necessità di cercare nuove politiche per lo sviluppo e la rigenerazione urbana (Bromley, Tallon e Thomas 2005). Le politiche urbanistiche e territoriali più recenti si orientano sempre più non solo a ridefinire la forma della città e a migliorarne la vivibilità, dai centri storici alle periferie, ma soprattutto a creare occasioni di sviluppo capaci di restituire qualità, identità e opportunità di rilancio economico, rispettando il paradigma della sostenibilità, (ibid).

L'artigianato sembra rappresentare oggi un'occasione importante per lo sviluppo territoriale, per la tenuta della base occupazionale locale e delle reti sociali di famiglie e imprese. Analogamente a quanto analizzato da Cirelli e Nicosia (2008), risulta evidente che le medesime considerazioni che si possono fare sul valore sociale dei negozi di vicinato e dei servizi di prossimità, valgono sia per la categoria degli esercenti/commercianti che per le botteghe artigiane. I negozi di vicinato e le botteghe artigiane, oltre ad assolvere un ruolo di presidio sociale in zone scarsamente popolate, permettendo di rendere maggiormente vive o vivibili le città ed in particolare i centri urbani e possiedono fattori di valore e sviluppo, quali: creare occasioni occupazionali familiari e tramite collaboratori, promuovere la personalizzazione del prodotto/servizio

attraverso un contatto diretto con il consumatore, favorire la vendita di prodotti locali sviluppati nel rispetto delle tradizioni del territorio, permette lo sviluppo di piccole attività imprenditoriali con piccole quantità iniziali di capitale, garantire servizi di prima necessità in modo diffuso in città e paesi, favorire lo sviluppo di relazioni sociali ed essere occasione occupazionale per giovani, donne e soggetti svantaggiati in cerca di lavoro.

Sempre più spesso le politiche per l'innovazione urbana basano le strategie di sviluppo delle città sul ruolo chiave delle imprese che afferiscono alle filiere dell'industria creativa e culturale e dei distretti del commercio. Anche se le imprese artigiane rappresentano un sotto-segmento di entrambi questi settori e il loro coinvolgimento è riconosciuto come centrale dal *policy making*, gli studiosi fino ad ora si sono scarsamente occupati di indagare la presenza o l'assenza di specificità proprie di questo tipo di imprese nel contribuire ai processi di sviluppo urbano.

In letteratura accademica la *governance* collaborativa (o *co-governance*) si riferisce alla presenza di uno schema di *governance multistakeholder* in cui la comunità emerge come attore e partner (attraverso la condivisione, la collaborazione, la cooperazione e il coordinamento) con altre quattro categorie di attori urbani - organismi di governo, imprese, università e società civile organizzata - secondo schemi diadici.

Il filone di studi sulla *governance urbana* e sulla *network governance* ha messo l'accento sull'importanza crescente di forme di collaborazione tra attori governativi e non governativi nella costruzione delle politiche pubbliche locali, spostando l'accento dal governo - fotografia 'statica' degli attori coinvolti nella gestione della cosa pubblica - alla *governance* - processo collettivo di definizione e gestione dell'agenda di *policy* - andando così a rafforzare l'idea di uno spostamento nelle modalità di governo da principi riconducibili al mercato e alla gerarchia a nuovi principi riconducibili alle reti e alle partnership. Le reti innescano una terza via tra stato e mercato e allargano la sfera pubblica coinvolgendo e dando potere alle comunità (Deakin 2002).

In contesto di studi aziendali la *network governance* è definita come un processo che coinvolge un insieme selezionato, persistente e strutturato di organizzazioni autonome impegnate nella creazione di prodotti o servizi basati su contratti impliciti e a tempo indeterminato, non vincolanti, per adattarsi alle contingenze ambientali e per meglio coordinarsi e tutelarsi dai cambiamenti (Jones et al. 1997). Come per la *governance urbana*, anche in questo caso la *governance della rete* è un processo dinamico di

organizzazione piuttosto che un'entità statica. La forma di governance a rete si fonda su unità autonome che operano in un contesto di incertezza della domanda con elevata interdipendenza, in ragione di compiti personalizzati e complessi e supera problemi di adattamento, coordinamento e protezione degli scambi utilizzando meccanismi sociali piuttosto che l'autorità, le regole burocratiche, la standardizzazione o il ricorso alle vie legali. Come a dire che la partecipazione, l'interattività e la collaborazione funzionano meglio in condizioni di incertezza e instabilità della domanda.

Tuttavia, i critici di questa prospettiva hanno presentato la *network governance* come una delle facce dall'egemonia neoliberale, che dietro un'apparente pluralismo orizzontale ed inclusivo nasconde una crescente concentrazione di potere nelle mani delle élite economiche e politiche (Davies 2011; 2012; Swyngedouw 2005).

Recentemente, i lavori di Mingione e Vicari e Haddock (2017), Polizzi e Vitale (2017), Andreotti (2018), Bernardi and Mura (2018), Ivaldi, Pais, and Scaratti (2018), Nuvolati (2018), Barbera e Parisi (2019) e Bandinelli and Gandini (2019), Busacca (2019) e d'Ovidio e Gandini (2019), solo per citarne alcuni tra i più noti, hanno dato vita ad un corpo di letteratura che si è occupata di innovazione sociale e delle sue relazioni con la *governance locale*, facendo tesoro, in modo più o meno esplicito, della tradizione della *new political economy* comparata italiana, caratterizzata da una forte sensibilità per le specificità locali e territoriali, per le opportunità trasformative, di cambiamento sociale, e per l'azione collettiva.

Questa tradizione si è affermata in Italia tra la fine degli anni '90 e i primi 2000 quale attualizzazione delle ricerche weberiane sulle città. Il contributo di Bagnasco e Le Galès (2001) è stato quello di sviluppare l'opera di Weber, fino a gettare le basi per la concettualizzazione della *new political economy* delle città quale elaborazione del modello weberiano di città come società locali. Questa nuova prospettiva di strutturazione sociale delle città può essere catturata attraverso il concetto di governance (Le Galès 2017), intesa come processo di coordinamento di attori per raggiungere scopi definiti collettivamente in ambienti frammentati.

Questa prospettiva consente di rilevare le qualità degli attori della governance urbana e le forme di interazione che tra questi si costituiscono. Ciò che tale prospettiva sviluppa, infatti, è un'attenzione all'interazione tra il locale e gli altri livelli di regolazione, ai gruppi sociali più che a chi governa, all'informalità e alle reti sociali (Le Galès 2018).

*Un ponte tra
innovazione
urbana e
politiche di
rigenerazione*

Secondo questa prospettiva le decisioni non sono il frutto di un'azione programmatica scientificamente progettata o di relazioni di potere staticizzate, bensì dei processi di mutuo aggiustamento che si caratterizzano per una dinamica incrementale che si può definire di *muddling through* (Lindblom 1959). Queste interazioni si configurano come catene relazionali fondate sul tentativo continuo degli individui di massimizzare il loro livello di soddisfazione mettendo in campo il proprio capitale culturale per cercare delle soluzioni soddisfacenti anche per i loro interlocutori (Collins 2005).

Gli anni '90 hanno rappresentato per l'Italia una fase di vivace sperimentazione nel campo della rigenerazione delle aree urbane. Da un lato, le iniziative autonomamente prodotte dagli enti locali, dall'altro lato i nuovi programmi complessi, tra i quali il più famoso è Urban I e II, che, su impulso dell'Unione Europea, hanno promosso un approccio complesso alla rigenerazione urbana, che si andava così caratterizzando per una crescente integrazione delle questioni trattate, tanto dei temi ambientali, sociali ed economici, quanto dei soggetti che concorrono alla definizione e all'attuazione del programma stesso. In quel decennio si assiste ad una rapida trasformazione del concetto, che evolve da riqualificazione fisica a rigenerazione urbana, intesa come un processo che sviluppa un insieme integrato di azioni di carattere fisico, economico e sociale (Bernardini e Cascella 2011). L'enfasi posta da questa nuova concettualizzazione - e dalla strumentazione di policy ad essa associata - agli aspetti partenariali e partecipativi è determinante ai fini della comprensione delle trasformazioni prodotte, sul piano analitico e su quello operativo. L'opzione teorica sottostante è che la partecipazione degli attori interessati da un processo di rigenerazione urbana alla definizione dei problemi e, in taluni casi, degli obiettivi e delle soluzioni facilita la progettazione di interventi efficaci e crea le condizioni di consenso utili a favorirne la realizzazione. I processi partecipativi e il protagonismo delle comunità locali sono così entrati in modo sempre più indissolubilmente intrecciato nei programmi di rigenerazione urbana. I dieci anni successivi si sono caratterizzati per una sostanziale prosecuzione di queste logiche, ma in un contesto europeo caratterizzato dalla progressiva riduzione delle risorse pubbliche, che fino ad allora erano state ingenti e determinanti nei programmi di rigenerazione urbana, e dalla crescente competizione tra le città per accaparrarsi nuove funzioni nelle catene internazionali di produzione del valore e poter così attrarre imprese, turisti e visitatori secondo la visione di una città sempre più imprenditoriale (Jessop 1997).

Malgrado il forte impatto della crisi economica globale del 2007-2008, le tracce di questa evoluzione sono ancora oggi ben visibili in numerose esperienze di governo collaborativo del territorio (Pais et al. 2019; Busacca 2019), dove si registra un'enfasi crescente sui temi delle reti locali e del loro protagonismo. Rispetto alla prima stagione di programmazione, però, le iniziative di rigenerazione urbana si caratterizzano oggi per la minore robustezza delle politiche, sia in termini di disponibilità di fondi pubblici sia in termini di minor pianificazione del rapporto tra tempo, mezzi e risultati. Le iniziative sono più "leggere" e "temporanee", concentrate nell'attivazione di processi sociali ed economici più che nella riqualificazione fisica delle aree. Da questo deriva la scelta di concentrare l'attenzione della tesi su un particolare tipo di rigenerazione urbana che guarda prevalentemente al tessuto economico e attua eventi e iniziative temporanee per attivarlo. L'accelerazione dei processi socio-economici, la riduzione delle risorse pubbliche, la maggiore competizione internazionale tra i sistemi urbani e l'aumento della complessità di questi sistemi hanno spostato l'attenzione di studiosi e policy maker verso le sfide che emergono in termini di strutture di governance, enfatizzando le dimensioni della conoscenza e della network governance (Subirats 2017). I programmi di rigenerazione urbana si presentano quindi oggi molto più leggeri di ieri: più brevi nella durata e meno dotati di risorse finanziarie, ma tuttavia molto più ampi in termini di attori coinvolti e sfere di azione che intrecciano. Senza avere la presunzione di ricostruire la storia del concetto e delle pratiche di rigenerazione urbana in Italia, in questo volume ci limitiamo interlocutoriamente a rilevare che solo di recente il dibattito pubblico e l'apparato legislativo italiani hanno colto l'importanza di aspetti non meramente fisici legati a obiettivi di riqualificazione di aree degradate (Mantini 2013) e ancora più di recente hanno collegato i processi di rigenerazione agli attori sociali ed economici dei territori interessati (Tricarico e Zandonai 2017). Malgrado sia da rilevare che in alcuni casi questa recente sensibilità ha determinato la sovrastima del ruolo di alcuni attori sociali (Ostanel 2017), mettendo in secondo piano gli aspetti più estrattivi e orientati alla rigenerazione continua delle condizioni di produzione capitalistica della città (D'Albergo e Moini 2015), va altresì riconosciuto che questi approcci hanno l'indubbio merito di ricordare che oltre allo Stato e al mercato esiste anche la società, che partecipa alla produzione dei luoghi secondo propri specifici schemi e approcci (Venturi e Zandonai 2019). Come testimoniato da numerosi studi di innovazione sociale, aumentano oggi il numero e la tipologia di attori urbani coinvolti nelle pratiche di

rigenerazione urbana (Moulaert et al. 2013) e la relazione tra luoghi, attori e diritti si fa sempre più complessa e contraddittoria (Cruz et al. 2017).

6.4 Gli interventi delle associazioni di categoria per il cambiamento delle imprese

Coltivare e sviluppare le piccole imprese mediante interventi pubblici è una priorità per molti paesi, come testimoniato anche dal crescente interesse nello studiare il ruolo dei governi come attori strategici che modellano le opportunità di *business*, consentendo la creazione di valore e influenzando i risultati a livello aziendale (Barney, 2005). La riconfigurazione delle catene del valore globali ha imposto alle organizzazioni e alle industrie di tutto il mondo significativi adattamenti nel proprio comportamento, spingendo le imprese a ripensare le fonti del vantaggio competitivo e a riconfigurare il loro modello di business (Wirtz et al., 2016). In molti casi, tuttavia, è emersa una significativa resistenza alla adozione delle necessarie modifiche all'assetto strategico, a dispetto dei crescenti insuccessi alle prestazioni inferiori alle aspettative (Lant, Milliken, e Batra, 1992). Come evidenziato da Vedovato (2016) il rinnovamento della strategia è, nella migliore delle ipotesi, difficile da realizzare. Le innovazioni tecniche e normative, i cambiamenti e le crisi di mercato richiedono adattamenti alle strategie e alle attività esistenti dei modelli di business, ma se alcune aziende sono in grado di adattarsi, molte sono soggette a forze inerziali (Kaplan, 2008). La ricerca manageriale suggerisce che i problemi possono risiedere nel processo cognitivo e nella capacità di interpretare i cambiamenti ambientali (Barr et al., 1992). Soprattutto nei periodi di alta incertezza, i quadri cognitivi sono cruciali nel cogliere segnali ambigui e quindi nelle scelte strategiche (Walsh, 1995). Mantenere aggiornati i modelli mentali è quindi un compito critico, perché affidarsi a processi cognitivi inadatti si tradurrà in risposte inadeguate all'ambiente.

Eppure il vantaggio competitivo delle imprese risiede in parte nella capacità dell'azienda di innovare, valutare e sfruttare le conoscenze interne ed esterne (Cohen e Levinthal, 1990), ed in parte nel capitale umano, in termini di competenze, esperienza e disponibilità al lavoro. Il capitale umano è dunque una parte essenziale dell'innovazione (OCSE, 2011). Purtroppo, l'aggiornamento dei quadri cognitivi non è facile. C'è, quindi, una chiara necessità di strumenti e metodologie in grado di facilitare i cambiamenti dei quadri cognitivi, per aiutare i responsabili delle decisioni ad aggiornare la loro

l'interpretazione della situazione aziendale prima che si deteriori (Vedovato, 2016). La capacità di identificare e valutare i mutamenti ambientali sapendo adattare ed innovare le strategie è fondamentale per le imprese. L'importanza dell'innovazione per la crescita economica è ben documentata ed è stata a lungo parte della teoria della crescita, a partire dal lavoro fondamentale di Schumpeter (1934). La sua definizione di innovazione è ancora utilizzata negli studi contemporanei sull'innovazione (Fagerberg et al., 2012). La teoria ci dice anche che l'innovazione è un processo interattivo, di apprendimento tra persone e organizzazioni (Schneider et al., 2010). Ipotizzando che i processi organizzativi interni e le interazioni di mercato delle piccole imprese che portano alla competitività aziendale dipendono dalle decisioni di un proprietario-imprenditore, che utilizza le sue competenze personali (in particolare la conoscenza e l'esperienza) per aggiungere valore all'attività commerciale dell'azienda, risulta evidente che un intervento esterno in grado di avere un impatto positivo sulle decisioni strategiche dell'imprenditore nel breve e nel lungo termine sia potenzialmente importante per influenzare la performance dell'impresa. Secondo la Resource Based-View (RBV) le risorse, le capacità e le competenze assegnate all'impresa distinguono questa dalle altre entità, che le consentono di operare sul mercato in modo diverso dalla concorrenza (Barney, 1991). Queste vengono acquisite dal mercato e trasformate all'interno delle strutture organizzative da forme generali a forme più distintive, definendo l'eterogeneità dello studio e quindi la sua posizione competitiva. Questo approccio suggerisce che le imprese ottengono un vantaggio competitivo sia dall'accesso alle risorse che dalla loro trasformazione in risorse strategiche da utilizzare per fornire valore all'interno di un'offerta di mercato proposta (Eisenhardt & Martin, 2000).

La letteratura in tema di politiche a supporto per le PMI è molto ampia. Esistono numerosi studi che raccolgono le best practices internazionali, spiegando quali politiche sono state messe in atto, le ragioni sussistenti e i benefici attesi. L'analisi economica incontra molte difficoltà nello stabilire se un programma a supporto delle PMI abbia prodotto i risultati sperati in quanto le PMI sono realtà spesso molto eterogenee, per cui il successo o il fallimento di un programma di sostegno può dipendere da fattori interni alle PMI piuttosto che dal programma stesso. Spesso sono realtà giovani e fragili, estremamente sensibili alle influenze esterne. Le imprese che accedono ai programmi di supporto spesso non sono un campione rappresentativo delle PMI, ma semplicemente le

più attente, interessate a crescere e gestite da proprietari o manager più preparati. McConnell (2015) afferma che "una politica fallisce, anche se ha successo sotto alcuni aspetti minimi, se non raggiunge fundamentalmente gli obiettivi che i proponenti si prefiggono di raggiungere, e l'opposizione è grande e/o il sostegno è praticamente inesistente". La politica fallisce quando i problemi complessi vengono affrontati con approcci lineari e/o standardizzati che presuppongono una maggiore conoscenza e controllo di quanto sia mai possibile in tali situazioni. È teoricamente e praticamente molto difficile misurare quanto una politica di sostegno produca un risultato aggiuntivo o meno. Purtroppo, l'eterogeneità delle PMI e delle condizioni esterne che si trovano ad affrontare nelle diverse economie nazionali o regionali, fa sì che una valutazione dell'efficacia di un programma pubblico in un determinato momento e in un determinato luogo sia difficilmente applicabile ad altri casi. Gli economisti e gli analisti di politiche pubbliche, nella valutazione ex post delle politiche pubbliche e dei programmi di spesa, analizzano fattori quali l'utilità, la rilevanza, l'efficacia e l'efficienza delle misure in questione. Ma per cercare di avere maggiori risultati è opportuno valutare ex ante le varie politiche di sostegno considerando fattori quali il principio essenziale che la politica di sostegno deve finanziare o favorire attività che altrimenti le PMI non avrebbero intrapreso e conseguentemente non disincentivare l'investimento privato. Le politiche di sostegno devono cercare di risolvere i problemi che gli imprenditori ritengono più gravi, devono essere formulate dopo un confronto e una consultazione preventiva con gli attori interessati. Un buon programma di supporto dovrebbe riuscire a tenere in considerazione l'elevata eterogeneità e proporre soluzioni variegate, tali da adattarsi ai diversi bisogni delle aziende di riferimento e favorendone l'accesso al maggior numero possibile di imprenditori. Infine, le politiche a sostegno alle PMI non dovrebbero limitarsi a trasferimenti monetari (sotto forma di prestito, garanzie o incentivi), ma dovrebbero anche rimuovere le distorsioni causate dagli oneri amministrativi o dal sistema fiscale, promuovere la fornitura di servizi di mercato alle PMI e creare le strutture affinché possa nascere un mercato per la fornitura di tali servizi.

La consultazione sullo Small Business Act per l'Europa (2008) ha portato a identificare con maggiore chiarezza quali sono per le PMI i principali problemi da fronteggiare. Riguardano gli oneri amministrativi generati dalla legislazione e il conseguente bisogno di semplificazione amministrativa e normativa, la difficoltà di accesso ai finanziamenti,

la fiscalità, la difficoltà ad individuare e attrarre profili professionali e capacità adeguate sul mercato del lavoro, il difficile adattamento alle dinamiche dettate dalla globalizzazione e dalla digitalizzazione e l'accesso ai nuovi mercati e alle gare d'appalto. I differenti processi strategici adottati nel tempo dalle imprese nei confronti delle istituzioni, della concorrenza, delle normative, del contesto di riferimento nonché dei rapporti con gli stakeholders risultano di grande interesse al fine di comprendere a pieno il rapporto tra le aziende e le politiche pubbliche.

In quest'ottica il concetto di campo organizzativo (Di Maggio e Powell, 2000) inteso come "un insieme di organizzazioni che, considerate complessivamente, costituiscono un'area riconosciuta di vita istituzionale", pare centrale nell'analisi del contesto italiano qui indagato, in cui agiscono un campo di forze eterogeneo su cui insiste ogni singola organizzazione ed in cui le relazioni ivi generate possono essere di varia natura: dirette o indirette, a maglie strette o a maglie larghe, simmetriche o asimmetriche (De Leonardis, 2001).

In questa analisi, il tessuto relazionale di un'impresa è formato da un insieme molto vasto di attori, allargato rispetto a quelli con cui l'impresa intrattiene rapporti solo commerciali o operativi (clienti/utenti, fornitori, finanziatori, consulenti, intermediari, concorrenti, ecc.).

Il campo organizzativo si allarga dunque anche ad altri soggetti, come ad esempio i sindacati, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le istituzioni pubbliche (internazionali, nazionali e territoriali), le agenzie regolative pubbliche e private, le società di rating, le società di consulenza, le scuole, le università e gli enti di formazione professionale, i mass-media, le associazioni di consumatori, le associazioni ambientaliste, ecc.

Il campo organizzativo così concepito agisce nei confronti delle organizzazioni che lo popolano come un sistema di influenze. Si tratta di influenze di tipo regolativo, normativo, cognitivo (Scott, 1998; Di Maggio, Powell 2000).

Secondo Hagedoorn, la principale giustificazione per l'intervento pubblico in materia di trasferimento tecnologico deriva dalla presenza di fallimenti di mercato nel processo di diffusione e circolazione delle informazioni, delle conoscenze e delle competenze scientifiche dal mondo della ricerca a quello delle imprese. Le motivazioni a sostegno degli interventi per la promozione di alleanze strategiche (consorzi, network, joint

venture) per la ricerca e sviluppo risiedono invece nella possibilità di facilitare lo sviluppo di sinergie (complementarietà) tra le imprese o tra imprese e altri agenti, raccogliere una massa critica di risorse utili allo svolgimento di attività di R&S, promuovere processi di apprendimento, controllare i rischi e condividere i costi legati a nuovi investimenti (Hagedoorn et al., 2000). La formazione di reti, consorzi, JVs consente poi di creare un contesto entro il quale i partecipanti possano internalizzare gli spillover derivanti dalla collaborazione, che in un sistema di transazioni semplicemente regolate dal mercato avrebbero altrimenti generato un sotto-investimento in R&S (Katz, 1986). Da un punto di vista sociale, l'impatto positivo sulle attività di R&S è rappresentato dal fatto che le alleanze strategiche possono consentire di eliminare inutili duplicazioni di spesa e di sforzi (Spence, 1984; Katz, 1986). Gli interventi a favore di *cluster*, poli, distretti tecnologici trovano una giustificazione teorica nell'esistenza di sistemi territorialmente radicati che hanno performance innovative elevate. Questi interventi hanno ad oggetto il sostegno alla costituzione o al rafforzamento di tali tipi di sistemi, da perseguire attraverso interventi di creazione di infrastrutture "di *cluster*" (distretto, polo, ecc.), che usualmente si accompagnano agli interventi sopra ricordati: programmi di sostegno allo sviluppo di alleanze strategiche per la R&S o interventi rivolti al trasferimento tecnologico (Cooke, 2001).

Ovviamente, le politiche spesso nascono con obiettivi più complessi e ambiziosi di quanto non sia rappresentabile attraverso l'approccio dei fallimenti di mercato o di sistema. Il *policy maker* può infatti agire in conseguenza di una sua visione strategica di sviluppo della regione, allo scopo di promuovere l'allineamento a regioni vicine, o il raggiungimento di posizioni di leadership in alcuni settori / tecnologie, o per promuovere più generali obiettivi di crescita economica, tecnologica e sociale (Bianchi e Labory, 2011).

Quando parliamo di rapporto tra imprese e politiche pubbliche, un ruolo rilevante è costituito dai sussidi. Essi possono essere classificati in base a vari criteri, come ben riassunto da Giavazzi et. Al (2012). Per quanto riguarda l'ambito di intervento, possiamo distinguere:

- sussidi per la ricerca e lo sviluppo (con impatto principalmente sulle competenze e la tecnologia sviluppate e detenute dalle imprese),
- sussidi per l'occupazione (con impatto sulle risorse umane),
- prestiti all'impresa, (con impatto sull'accumulo di capitale)

- sussidi per gli investimenti (con impatto sull' accumulo di capitale)
- sussidi per l'attività di marketing, (con mpatto sull' accumulo di capitale)

Con riferimento alle modalità di attribuzione, i sussidi sono prevalentemente erogati: "automaticamente", ossia a fonte dell'accertamento dello svolgimento di specifiche attività, mediante bandi, che prevedono una valutazione dei progetti, presentati dalle imprese, relativi alle modalità di impegno dei finanziamenti concessi. Passando alle finalità, i sussidi possono essere suddivisi in due macro gruppi, ossia i "contributi alla produzione" e i "contributi agli investimenti". I primi sono costituiti da "trasferimenti correnti unilaterali operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea ai produttori residenti con l'obiettivo di influenzare i livelli della produzione o i prezzi, oppure la remunerazione dei fattori della produzione" (ibid). Risulta poi fondamentale comprendere come e se un sussidio influenzi in modo strutturale (o meno) gli investimenti di un'impresa, cercando di valutare se essi abbiano un impatto a lungo termine sulla produzione di nuova conoscenza generata o sull' incremento della qualità del capitale fisico e/o umano detenuto da un'impresa, e se il loro effetto permanga anche dopo la conclusione di un determinato programma. Come affermato da Gabriele (2013) "potrebbe infatti accadere che essi distorcano i meccanismi di entrata e di uscita dal mercato, consentendo a imprese che troverebbero difficoltà a restare nel settore in cui operano di rafforzare artificialmente la propria posizione competitiva e quindi di evitare l'esito altrimenti certo di un'espulsione dal mercato, rafforzando in tal modo specularmente le barriere all' entrata per le imprese che vi vogliono accedere". (Gabriele, 2013). Una volta che il sostegno pubblico non è più disponibile, i sussidi hanno effetti diversi su diversi tipi di PMI. Se l'obiettivo dei responsabili politici è quello di aumentare il numero di PMI che svolgono attività innovative ed in grado di adattarsi ai mutamenti ambientali nel tempo, dovrebbero essere forniti sussidi per la R&S in collaborazione alle imprese con una modesta esperienza di R&S. Se il loro obiettivo è quello di indurre le PMI a fare rete con organizzazioni esterne, i sussidi per i progetti di rigenerazione delle imprese dovrebbero essere preferiti ai sussidi per i singoli progetti di R&S.

Se l'intervento pubblico a favore delle piccole e medie imprese appare ampiamente supportato da argomentazioni e studi teorici, risulta meno analizzato il supporto dato dalle associazioni di categoria al cambiamento delle imprese. Tra questi interventi vi

sono, tra gli altri: tutte le occasioni di confronto e diffusione di informazioni e conoscenze atte a sviluppare la cultura aziendale; gli eventi e le iniziative di settore, mestiere o di rete, sviluppare creando interconnessioni aziendali e istituzionali secondo la logica *multistakeholder*. In questo tipo di interventi gli aiuti mediati dalle associazioni di categoria non sono erogati cash alle imprese ma “in kind”, cioè fornendo servizi. In tal senso le associazioni di categoria sono stati i soggetti che sono stati in grado di meglio recepire tale linea di finanziamento, in quanto la loro struttura organizzativa ben si presta alla fornitura di interventi e azioni a supporto delle aziende.

Questa modalità di erogazione di interventi a supporto delle PMI, potrebbe essere rilevante per attenuare alcuni possibili limiti dei sussidi, che spesso finiscono per soddisfare logiche e interessi diversi rispetto a quelli dichiaratamente esplicitati tra le finalità con cui sono stati predisposti.

In particolare i fondi dedicati alla rigenerazione urbana messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per il caso sopra analizzato, sono stati assegnati rispettivamente a Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato. Questi soggetti, che rappresentando centinaia di imprese ciascuno, divise per settori e mestieri, si pongono dunque come intermediari del settore pubblico per l’attuazione delle politiche attuate, generate a favore delle proprie imprese associate e dei territori in cui essi operano. L’ente sovvenzionatore in questo caso pare dare per scontato che il contributo pubblico attuato tramite questi corpi intermedi, favoriti nel recepimento del contributo come risulta evidente dall’analisi dei risultati e della graduatoria degli assegnamenti, garantisca una maggiore efficacia nel produrre gli effetti desiderati.

Il privilegiato ruolo svolto dall’associazione datoriale CNA Metropolitana di Venezia nel caso Venice Original, in parte sembra confermare tale presupposto, anche se non è possibile escludere che la *ratio* dell’ente erogatore sia stata scaturita anche da alcune delle logiche di consenso e lobby sopra riportate, evidenziate da Oslon. Nella fattispecie, si rileva che le principali organizzazioni risultate affidatarie dei contributi del bando indagato sono componenti del consiglio dell’ente erogatore.

Ad ogni modo, la maggiore efficienza ed efficacia che il progetto ha potuto garantire rispetto alle imprese partecipanti, sembra ben argomentato da molteplici fattori oggettivi. *In primis*, la grande rete di collaborazioni istituzionali e tra organizzazioni, formali e informali, che si sono sviluppate per la realizzazione progettuale, sono frutto dei rapporti in capo alle associazioni di rappresentanza, che hanno potuto accelerare

processi di connessione e sensibilizzazione tra gli attori istituzionali e la comunità politica.

Inoltre, il ruolo esercitato dalla CNA, oltre ad aver favorito la legittimazione sociale del progetto, ha consentito l'innescio di relazioni fattive tra i partecipanti, che spesso tra loro hanno rapporti concorrenziali e di estrema diffidenza, anche per via delle poche o nulle occasioni di confronto e collaborazione su progetti e obiettivi comuni. In questo senso, i risultati di questo studio suggeriscono l'efficacia delle azioni poste in essere rispetto al cambiamento di alcuni schemi cognitivi degli imprenditori coinvolti, in quanto le occasioni di confronto hanno evidenziato nuovi meccanismi di azione e modifiche delle strategie adottate in seguito all'intervento. Tra queste segnaliamo un incremento delle attività di *experiences* (itinerari, workshop e visite guidate alla propria bottega) attivate da oltre il 20% delle 40 aziende coinvolte nel progetto. Inoltre, si riscontra una crescente attenzione rispetto alla propria presenza nel web, verificata attraverso l'aggiornamento del proprio sito internet e dei relativi profili Social Network aziendali. Da questo punto di vista, la progettualità ha da un lato imposto il raggiungimento di un livello minimo di presenza nel web e dall'altro ha contribuito a forzare un atteggiamento delle organizzazioni in grado di recepire a pieno l'obiettivo comune dell'avvio della piattaforma di e-commerce co-gestita.

Basandosi sul principio consolidato nella scienza cognitiva che la cognizione media la relazione tra ambiente e la risposta organizzativa, sosteniamo che i cambiamenti nelle valutazioni che riportiamo potrebbero essere indicativi di un approccio strategico aggiornato.

Un impatto maggiore è stato ottenuto nella valutazione delle prospettive di business future, espresse dall'ampliamento del mercato potenziale costituito dalle prospettive date dal commercio elettrico, soprattutto con riferimento al mercato estero. In considerazione del fatto che, nel complesso, questi temi sono indicativi dell'atteggiamento degli imprenditori nei confronti della loro attività e della loro fiducia al riguardo, sosteniamo che l'intervento pubblico di riqualificazione indagato, mediato dall'associazione di categoria di riferimento, è stato maggiormente efficace rispetto a quanto sarebbe potuto essere il medesimo intervento gestito in modo autonomo dalle singole imprese del mercato o direttamente dall'attore pubblico, in quanto è stato in grado di attivare e sfidare le convinzioni degli imprenditori sui punti di forza e di debolezza delle loro aziende, esaltando un approccio strategico aggiornato.

Questi risultati sono dunque maggiormente efficaci se riescono a portare a azioni di sistema e per categoria che conducano a una revisione delle aspettative sul futuro, basate su strumenti e piattaforme innovative, capaci di condurre verso un rinnovamento strategico che altrimenti non avrebbero raggiunto come singole imprese o imprenditori. La progettualità ha infatti costretto gli imprenditori a mettere in discussione le loro ipotesi sull'ambiente e sulle risorse messe a disposizione delle proprie aziende, valutandone la coerenza con gli obiettivi strategici. Inoltre, ha indotto una valutazione completa delle variabili rilevanti per il problema strategico e ha promosso il riconoscimento delle loro reciproche influenze. In definitiva, ha indotto gli imprenditori a pensare in modo nuovo ai problemi strategici delle loro aziende ed eventualmente ha creato le basi per la successiva traduzione in pratica delle nuove idee sviluppate.

Il mutamento dei paradigmi produttivi descritto da Ramella e Manzo (2019) evidenzia come il ruolo delle pratiche collaborative abbia assunto una presenza determinante in un contesto di mercato caratterizzato da nuovi confini fisici, logistici e di spazio-tempo nella cosiddetta epoca della digitalizzazione. La rivoluzione tecnologica in corso, connessa alla digitalizzazione delle informazioni e all'interconnessione crescente tramite internet tra persone, cose e persone, ha contribuito a un radicale cambiamento nei modelli organizzativi delle imprese e delle organizzazioni complesse, rendendoli più reticolari, aperti, distribuiti, flessibili ed interconnessi.

Le azioni proposte in Venice Original, oltre che essere condotte nella realtà fisica attraverso gli eventi e i 4 itinerari, sono state trasferite anche nella realtà digitale attraverso la trasposizione dei 4 percorsi in altrettanti itinerari virtuali per accrescere audience e visibilità, raggiungere il target per cui sono nati ed esplodere a livello globale con le vendite online, predisposte ma non ancora attivate nella piattaforma e-commerce Venice Original.

6.5 Conclusioni

I due sotto casi analizzati sono stati scelti perché presentano alcune caratteristiche in comune, che li rendono coerenti con il framework teorico e analitico che fanno da cornice alla tesi: sono iniziative - per loro natura - temporanee, nel senso che sono

progettate e implementate al fine di innescare processi di rigenerazione che ambiscono a superare la durata dell'iniziativa stessa; non agiscono in via prevalente sul capitale fisso disponibile e sottoutilizzato - gli edifici, che pure sono un importante oggetto di intervento - ma sul capitale sociale attraverso meccanismi fortemente relazionali, la cui razionalità è iscritta nel tentativo di sviluppare beni collettivi locali per la competitività (Crouch et al. 2004); si caratterizzano come azioni che adottano la prospettiva tipica dell'economia della conoscenza, secondo la quale la conoscenza occupa una posizione privilegiata nei processi di produzione materiale e immateriale (Rullani 2004).

La scelta del caso studio come metodologia di ricerca è collegata all'obiettivo di «aprire la strada ad altri campi di ricerca, o produrre domande rilevanti sull'applicabilità di teorie generali, attribuendo a termini noti, come «organizzazione» o «gruppo», significati non considerati nella loro formulazione concettuale e che emergono dall'analisi di tali casi innovativi ed esemplari» (Sena, 2006). Dal momento che fino ad oggi gli studi di rigenerazione urbana hanno riguardato in via prevalente gli impatti di azioni non temporanee e si sono concentrati in larga parte su aspetti materiali, è parso utile adottare un approccio che favorisse lo sviluppo di categorie e interpretazioni teoriche originali, che nel caso di questa tesi ruotano attorno ai temi della collaborazione e della co-produzione.

6.5.1 Apprendimento dai casi

La centralità della conoscenza nei processi descritti è strettamente connessa a un elemento che caratterizza i casi sviluppati nella presente analisi, ovvero il sistema di attori che viene attivato per la loro realizzazione. Anche se con intensità ed estensioni molto differenti da un caso all'altro, nelle due iniziative descritte è attivo un modello di innovazione che corrisponde alla tripla elica (Leydesdorff e Etzkowitz, 1998; Etzkowitz, 2012), nel quale imprese (profit e non profit) università (e centri di ricerca) e istituzioni locali (a diversi livelli) interagiscono tra di loro alimentando la produzione di soluzioni innovative a uno o più problemi.

Da quando i sistemi produttivi hanno evidenziato una nuova centralità della conoscenza (Rullani 2004), il modello teorico più accreditato per spiegare le traiettorie dello sviluppo locale è la tripla elica, secondo cui lo sviluppo locale è il risultato delle interazioni tra gli attori delle tre sfere istituzionali dell'industria, dell'università e del governo locale.

Oltre ad essere sostanzialmente valido da oltre vent'anni dalla sua fondazione, il punto di forza di questo modello è che può essere adottato a scale diverse, da quella nazionale a quella locale, e per diversi campi di innovazione, da quello tecnologico a quello sociale, anche se sono prevalenti gli studi dedicati al primo tipo di innovazione. Gli agenti attivi nei tre ambiti istituzionali interagiscono all'interno di reti di co-progettazione e realizzazione di iniziative che favoriscono la produzione e l'utilizzo della conoscenza per lo sviluppo di progetti. In linea con i modelli di innovazione della società della conoscenza, l'università è vista come un attore specializzato nella produzione di conoscenza e nella promozione della sua concentrazione territoriale; i governi locali possono creare le condizioni, attraverso le proprie politiche, per lo sviluppo e l'applicazione di quella conoscenza; le imprese la possono industrializzare e portare sul mercato.

La capacità del modello a tripla elica di identificare i tre principali attori dello sviluppo locale - università, imprese e istituzioni governative - ha reso questo modello analitico sostanzialmente non criticato e largamente adottato nel campo delle politiche locali, incentivando i policy maker e i progettisti ad elaborare politiche e soluzioni che incorporassero questo sistema di attori. In questa veste il modello si presta ad agire come lente analitica per comprendere le dinamiche dello sviluppo locale, ma ciò che il modello fa è prevedere il sistema di attori che concretamente partecipano ai processi di innovazione e sviluppo locale.

Anche se il modello presenta alcuni limiti analitici e applicativi (Gherardini 2015; Busacca 2020), è ugualmente efficace per mettere a fuoco i sistemi di attori all'opera nei casi studio.

Nei casi veneziani le imprese artigiane sono al tempo stesso beneficiarie dirette dell'intervento e soggetti attuatori dell'iniziativa, cioè partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione delle attività, supportate dalla loro associazione di categoria di riferimento, ovvero la CNA di Venezia. Le imprese nonprofit invece partecipano in modo marginale per allargare i soggetti e le forme di coinvolgimento, mettendosi a disposizione per coinvolgere le scuole del territorio in itinerari educativi e di valorizzazione del patrimonio di imprese artigiane del territorio.

Nel casi veneziani, il ruolo del governo locale è stato marginale ed ha operato principalmente su tre livelli - finanziamenti, permessi e patrocinio - senza entrare nel

vivo del processo di ideazione e attuazione del progetto. In questo modo l'influenza dell'iniziativa nei confronti del governo locale è stata depotenziata, seppur in presenza di un processo di *governance* che ha saputo coinvolgere numerosi attori e procedere nella definizione di progettualità condivise di sviluppo, come testimoniato dalle due annualità di iniziative sviluppate e presentate nel volume.

Come evidenziato precedentemente, l'approccio che può supportare nella comprensione di questi fenomeni è quello della *network governance*, sviluppata dal cosiddetto approccio strutturale nell'ambito della sociologia economica, che assume come punto di partenza il radicamento dell'azione economica all'interno di relazioni sociali tra attori individuali o collettivi (Granovetter, 1985). Queste relazioni, e le strutture sociali che esse generano, influenzano l'azione economica, poichè consentono l'accesso a risorse e informazioni di vario genere, creano fiducia e scoraggiano l'opportunismo nelle transazioni.

In questo ambito Granovetter nel 1974 distingue tra "legami forti - con riferimento a rapporti di familiarità e confidenza quali famiglia, amici e parenti - e legami deboli - con riferimento a rapporti con minore intensità comunicativa e affettiva", evidenziando come spesso i legami deboli siano i più importanti poiché permettono di ottenere informazioni e conoscenze che non sarebbero ottenibili nell'ambito dei legami forti. I legami deboli dunque diffondono in modo più efficace nuove informazioni e idee, rispetto a quelle formulate con e da parenti e amici, che appartengono alla stessa area di informazione, facilitando così il flusso di informazioni non ridondanti e facilitando i comportamenti innovativi. In tal senso, "attori che si collocano a cavallo tra reticoli informativi diversi, creando un ponte tra circuiti di scambio e di comunicazione separati e sfere istituzionali distinte, ricavano dei vantaggi in termini di varietà di informazioni, accedono prima degli altri a informazioni significative e controllano il flusso di comunicazioni tra i vari cluster, avendo ottime possibilità di generare innovazione" (Granovetter, 2004).

Anche se il progetto *Venice Original* presenta molteplici punti di interesse, in questa ricerca l'analisi si è concentrata sulle interazioni complesse e per certi versi ibride che si sono venute a determinare tra i diversi attori coinvolti nel progetto. Nel corso dell'attività di ricerca azione è emerso che le interazioni tra gli attori in campo sono

state determinanti nella formulazione degli strumenti di politiche, quindi per il *policy design*, i quali sono identificati come il risultato di processi di formulazione di conoscenza per la trattazione di problemi complessi. Oltre alla *collaborative governance*, c'è almeno un altro grande ambito di apprendimento da cui poter prendere spunto per analizzare i casi, ovvero la letteratura sull'innovazione sociale.

Guardare alle interazioni da cui scaturiscono le iniziative implica di guardare agli attori non come agenti le cui caratteristiche di ruolo sono predefinite e non variano durante l'azione, bensì di guardare al loro farsi attore nel corso dell'azione (Crosta 2010). Significa cioè non guardare a CNA, a Università Ca' Foscari, alle imprese artigiane e agli altri attori attribuendo loro ruoli, scopi, funzioni e regimi d'azione predefiniti, bensì di osservarli nelle loro reciproche interazioni costituirsi di volta in volta secondo schemi collaborativi di rete, coalizione, alleanza o anche non collaborativi.

La prospettiva della città come gruppo regolativo dell'economia, ben analizzate nel lavoro di Bagnasco e Le Galès (2000), può offrire un ricco repertorio di strumenti per interpretare quanto osservato. In tal senso il grande contributo del lavoro di Bagnasco è stato quello di sviluppare l'opera di Weber, fino a gettare le basi per la concettualizzazione della *new political economy* delle città, quale elaborazione del modello weberiano di città come società locali. Questa nuova prospettiva di strutturazione sociale delle città può essere catturata attraverso il concetto di *governance* (Gelli 2005; Le Galès 2017), intesa come processo di coordinamento di attori per raggiungere scopi definiti collettivamente in ambienti frammentati.

Tale approccio consente di rilevare le qualità degli attori della *governance urbana* e le forme d'interazione che tra questi si costituiscono. Ciò che questa prospettiva sviluppa, infatti, è un'attenzione all'interazione tra il locale e gli altri livelli di regolazione, ai gruppi sociali più che a chi governa, all'informalità e alle reti sociali (Le Galès 2018; Tosi e Vitale 2016). La risposta alla storica domanda chi governa la città? Non trova più ancoraggio al governo urbano (il *government*, cioè l'assetto degli attori) bensì ai processi di trattazione dei problemi (e soluzioni) percepiti come comuni (la *governance*, cioè il processo di coordinamento tra gli attori).

Secondo questa prospettiva le decisioni non sono il frutto di un'azione programmatica scientificamente progettata o di relazioni di potere staticizzate, bensì dei processi di mutuo aggiustamento che si caratterizzano per una dinamica incrementale che si può definire di *muddling through* (Lindblom 1979).

Così come i processi di innovazione sociale emergono da percorsi di mutuo aggiustamento - che possono essere collaborativi, cooperativi, competitivi e conflittuali e molto spesso si presentano con un mix di tutto questo - che avvengono dentro e fuori dai confini delle singole organizzazioni in gioco; alcune pratiche di rigenerazione urbana vengono definite “strada facendo” dagli attori in campo. In questo senso il caso del 2019 diventa significativo poichè gli stakeholder stessi decidono di realizzare un punto della situazione sul ruolo dell’artigianato per la Città di Venezia. Queste interazioni si configurano come catene relazionali di innovazione (Polizzi e Vitale 2017), fondate sul tentativo continuo degli individui di massimizzare il loro livello di soddisfazione mettendo in campo il loro capitale culturale per cercare delle soluzioni soddisfacenti anche per i loro interlocutori (Collins 2005). Il successo - o l’insuccesso - delle iniziative viene così a dipendere non tanto da singole decisioni prese quanto piuttosto dalla capacità di sostenere un marcato carattere relazionale nei processi di trattazione dei problemi.

In questo quadro gli attori e soprattutto la loro predisposizione alla relazione con con gli altri attori diventa un elemento centrale per spiegare la capacità di alcuni agenti di diventare innovatori sociali intesi come agenti del cambiamento (Barbera e Parisi 2019). Questi processi sono favoriti dalla presenza di alcuni attori che contribuiscono alla produzione nel corso dell’azione di conoscenza utile e utilizzabile per affrontare i problemi trattati dall’iniziativa, in questo caso il rapporto tra tradizione artigiana e sviluppo locale. Nel caso di Venice Original sono immediatamente distinguibili tre categorie di attori, di cui Busacca (2019) ha evidenziato i tratti peculiari. Nel progetto sono presenti alcuni agenti che sono riconducibili alla figura dell’innovatore sociale, un attore la cui funzione è quella di di imprenditorializzare le conoscenze generate nell’interazione per affrontare i problemi; la presenza di università, centri di ricerca e studiosi configura la partecipazione di ricercatori in azione, attori impegnati nella produzione di conoscenza utile e utilizzabile e che incentivano schemi d’azione riflessiva; infine, la presenza di figure che si delineano come broker dell’innovazione sociale, cioè agenti che fluidificano lo scambio di informazioni tra gli attori del sistema facendo lievitare il pluralismo e la governance nei processi di innovazione.

Definiti i processi generativi e gli attori che li determinano, ciò che non è ancora stato approfondito da quanti - come Polizzi e Vitale (2017), Barbera e Parisi (2019) e Busacca

(2018) - hanno adottato questa prospettiva per spiegare i processi di innovazione sociale, è quali fattori possano influire sull'esito di questi incontri rituali.

La rigenerazione ed il rafforzamento che il progetto Venice Original è stato in grado di compiere sulle relazioni tra gli attori coinvolti è connessa al capitale sociale (Jacobs 1961) ed alle condivisioni di risorse cognitive, quali le informazioni o le normative, la fiducia, etc. Non stupisce in tal senso che molti artigiani coinvolti nel progetto abbiano sottolineato più volte, in fase di workshop ed in contesti diversi, che tra le azioni che hanno apprezzato di più rispetto ai molteplici appuntamenti previsti in Venice Original vi siano stati gli eventi o i micro eventi, considerati occasioni di confronto tra soggetti ed organizzazioni differenti e sperimentazioni di dialogo, ripensamento del proprio ruolo e delle relazioni con gli altri attori in campo.

Queste occasioni, che si sono sperimentate durante l'arco temporale di progetto, hanno influenzato le relazioni personali degli individui in termini di complessità e profondità. Hanno cioè favorito la condivisione di risorse cognitive e relazionali di vario tipo, quali la solidarietà, le norme di reciprocità, le reti, oltre ad avere consentito agli artigiani di riflettere su temi ed interessi di rilievo che difficilmente avrebbero affrontato e sarebbero emersi nella vita quotidiana. Questi micro eventi dunque, come afferma Triglia (1999), sono stati in grado di promuovere il coordinamento delle azioni individuali e l'azione collettiva attraverso il capitale di relazioni, consentendo agli attori di riuscire a realizzare obiettivi che non sarebbero altrimenti raggiungibili, o lo sarebbero a costi molto più alti.

L'evento così inteso è una risorsa che non risiede né negli individui, né nei mezzi di produzione ma nella struttura delle relazioni sociali, intese come una risorsa collettiva, connessa con la struttura delle reti di relazioni, con la loro densità e con la stabilità delle relazioni stesse nel tempo (Coleman 1990). Risulta dunque legittimo chiedersi se ed a quali condizioni gli eventi possono produrre innovazione ed alimentare il capitale sociale, diventando quell'elemento in grado di connettere ed innescare tra loro processi generativi e dirompenti nella società.

In questo senso, l'evento in Venice Original è un terreno privilegiato per verificare il manifestarsi di fenomeni quali la costruzione del legame sociale, la stratificazione sociale, la produzione e riproduzione delle forme della cultura, in grado di generare ricadute significative, anche di tipo economico, sui territori stessi e caratterizzandosi sul piano organizzativo come iniziative/eventi ad alta complessità, (Argano e Dalla Sega

2005). Non limitandosi ad implementare la cooperazione tra attori e consentire il raggiungimento di obiettivi altrimenti difficilmente raggiungibili, come afferma Triglia, l'evento analizzato piuttosto si configura come innesco di innovazione sociale in quanto consente di modificare, e spesso rafforzare, la struttura di relazioni e di valori materiali e simbolici quali sono le reti fiduciarie formali e informali che stimolano la cooperazione e la reciprocità tra persone ed organizzazioni coinvolte, in modo durevole nel tempo ed in un territorio specifico.

Gli eventi di presentazione e di conclusione del progetto Venice Original, che in fase di progettazione erano immaginati come tradizionali momenti di celebrazione d'inizio e fine attività, in grado di suggellare la nuova proposta di itinerari fondati nell'artigianato storico e tradizionale, alternativi a quelli oggi principali praticati quotidianamente dal turismo di massa. Ad un'osservazione più attenta si sono di fatto rivelati momenti in cui allargare e rilanciare le relazioni tra gli attori, e quindi utili per connettere ed innescare tra loro processi generativi e dirompenti nella società a cura di artigiani e istituzioni locali. Essi dunque hanno moltiplicato e creato occasioni di incontro e confronto tra soggetti, talvolta anche "forzando" relazioni tra attori che di norma evitano contatti o rivestono interessi diametralmente opposti tra loro ma che, stando assieme e ragionando sul tema, generano una nuova consapevolezza sul ruolo e sulle azioni che gli artigiani possono porre in essere nei processi di riqualificazione urbana. L'elemento dell'incontro/confronto nell'evento Venice Original è stato centrale, in una stessa giornata ciascun partner ha realizzato in autonomia la propria attività, strettamente connessa con le altre e con il senso ed il funzionamento della macro progettualità. L'evento ha dato dunque profondo rilievo alle relazioni, alle persone che ne hanno preso parte, oltre che al processo di organizzazione della manifestazione stessa, rispecchiando la definizione di evento data da Cercola, Izzo e Bonetti (2010). Proprio questa centralità degli attori pare essere una delle condizioni grazie alle quali si innescano processi di innovazione e viene alimentato il capitale sociale.

Dall'interazione plurale tra attori, catalizzata nell'evento conclusivo al conservatorio, è stata generata l'idea innovativa di rilancio del progetto grazie alla collaborazione con Airbnb Experiences. L'idea del caso studio di inserire i percorsi realizzati all'interno della piattaforma internazionale, nella sezione dedicata alle "esperienze", nasceva dalla collaborazione in essere tra CNA Nazionale turismo e commercio, il cui coordinatore era nel *panel* dei relatori al convegno del conservatorio, e Airbnb esperienze, la cui

responsabile era presente come uditor in sala. Integrare i percorsi di Venice Original nella principale piattaforma di turismo esperienziale risulta senz'altro un elemento innovativo frutto del confronto generato dal progetto. Le esperienze che i percorsi dell'artigianato di qualità pongono in essere, sono di forte interesse per il turista, in quanto gli consentono di esprimere la propria creatività, rendendolo co-creatore del suo viaggio (Galvagno e Giaccone 2017).

Anche se poi questa idea dei percorsi esperienziali è di fatto decaduta nel suo sviluppo, a causa dell'avvento del Covid 19, è solo grazie alle molteplici relazioni rafforzate ed alimentate dal caso studio che sono nati i presupposti per la collaborazione *multistakeholder* che ha generato l'idea di un progetto unitario ed ufficiale di E-commerce dell'artigianato artistico e tradizionale cittadino, poi definito mediante il progetto E-Commerce finanziato da J.P. Morgan, in corso di realizzazione.

*Il progetto
Venice
Original E-
commerce*

In una classica attività consulenziale, mascareri e maestri vetrai probabilmente non avrebbero avuto interesse ed occasione per condividere realmente un percorso formativo di "autoanalisi" e formulazione di proposte cooperative come quello svolto da progetto; così come gli artigiani della gondola con poche probabilità si sarebbero confrontati con le botteghe presenti nella zona del "chilometro dell'arte" (laboratorio di cornici, di vetro, etc.); in questo senso la sequenza di azioni propedeutiche all'evento finale è riuscita ad arrivare ad un risultato di confronto cui probabilmente la consulenza tradizionale avrebbe fallito. Il ruolo che gli eventi hanno svolto nel progetto è stato dunque centrale, in quanto amplificatore di relazioni umane e comunicazione sociale, ma anche generativo di prospettive e stimoli in grado di muovere azioni e attori locali verso una medesima direzione.

Le occasioni create dal progetto hanno consentito sia di rigenerare per tutto l'arco temporale dell'intervento le relazioni esistenti tra gli attori locali, che di creare nuove reti, capaci di innescare nuove pratiche di sviluppo locale e costituire la prima vera scintilla di innovazione sociale scaturita dall'azione progettuale. Le relazioni tra queste tipologie di attori e la loro "salute" risultano fondamentali per il mantenimento del tessuto connettivo locale ed il mantenimento di quel valore caratteristico che ne distingue l'agire e il loro ruolo percepito dalla collettività. Così come le diverse categorie artigiane coinvolte difficilmente si sarebbero trovate a condividere obiettivi (concreti) comuni; allo stesso modo Istituzioni diverse tra loro per finalità e natura sono state "indotte" a ragionare fianco a fianco sul processo innescato dal progetto. Venice Original

è stato da un lato il luogo nel quale attori collettivi hanno condotto un ragionamento partecipato finalizzato al progetto in sé, dall'altro il pretesto per mettere in un unico tavolo Università e Comune, Accademia e Conservatorio, Associazione di categoria e Camera di Commercio, maestri artigiani e scuole, cooperative sociali e associazioni, in una dialettica obbligata se non altro per la condivisione di uno stesso spazio fisico di ragionamento. Nella conferenza conclusiva al Conservatorio di Venezia in particolare, è stata suggellata ed amplificata sia la consapevolezza sull'importanza del ruolo del settore per la città di Venezia ed il suo centro storico, che la gravità della situazione in cui versa l'artigianato cittadino, che negli ultimi trent'anni, a pari passo con la residenzialità del centro storico, ha visto dimezzarsi le unità ("Arriffarraffa" 2018). In particolare le azioni propedeutiche alla realizzazione dell'evento conclusivo, non solo hanno permesso ad attori multisettore di raggiungere assieme uno scopo condiviso (la realizzazione dell'evento stesso), ma anche di aprire nuovi possibili scenari collaborativi tra filiere apparentemente lontane ed accumulate solamente dall'appartenenza all'albo delle imprese artigiane di riferimento o dal condividere una situazione socio-economica e territoriale specifica e unica quale quella del centro storico veneziano. L'elemento focale del progetto, oltre al rafforzamento e lo sviluppo di relazioni, sembra dunque essere la sua forte spinta intrinseca al coinvolgimento di molteplici attori locali, a testimonianza e riconoscimento dell'unicità del ruolo e dell'importanza dell'impresa artigiana nel contesto locale di riferimento. L'impresa artigiana contiene storia, cultura, tradizione, oltre che elementi unici dell'identità del territorio, risultando molto interessante, per motivi variegati e differenti, ad una platea di organizzazioni, istituzioni e soggetti, evitando l'eccessiva settorializzazione delle politiche tipiche di altri ambiti (es: le imprese culturali e creative, ecc.) e tendendo naturalmente alla convergenza di intenti con molte organizzazioni pubbliche e private.

Come ha evidenziato Pier Luigi Sacco (2003) in relazione alla necessità di produrre un'offerta culturale non sganciata dalla produzione di capacità e competenze, al fine di produrre valore per il territorio ed i visitatori, l'evento (o meglio i molteplici micro eventi sviluppati dal progetto) Venice Original è stato in grado di tenere assieme una proposta culturale (gli itinerari) in stretta connessione con il saper fare ed il patrimonio immateriale custodito dai maestri artigiani. L'altro elemento di interesse nell'analisi svolta, al fine di evidenziare le variabili in grado di innescare processi generativi e innovazione urbana, è rivolta in particolare alle forme con le quali l'artigianato entra in

relazione con la città con scopi altri, legati ad un progetto, ad una trasformazione, ad un problema, ad un coinvolgimento reale nonché attivo degli abitanti e delle istituzioni locali. Secondo questo approccio, la catena di azioni, incontri e soprattutto di eventi realizzati nel progetto Venice Original, sono stati elemento propulsivo e capace di connettere e rendere possibili relazioni e incontri tra diversi attori locali, di tipologie e con finalità diverse, che come accennato in precedenza difficilmente si sarebbero trovati assieme per cooperare operativamente al raggiungimento di uno o più obiettivi comuni. L'utilizzo dell'evento come strumento catalizzatore di tempi e occasioni, sembra consentire in questo contesto il generarsi di modalità di comunicazione efficaci, tese alla costituzione di un rapporto *face to face* tra gli stakeholder ed i segmenti di pubblico di riferimento.

Borelli (2012) approfondisce il ruolo che Lefebvre attribuisce alla festa come momento di produzione sociale, in relazione allo spazio ed alla sua (ri)appropriazione collettiva e ludica, alla società ed alle reti locali di attori e catene di interazioni rituali; iscrivendo il tempo in uno spazio, rievocando il ruolo rivoluzionario e dirompente che intrinsecamente porta in sé l'avvenire di una festa/evento. Nel caso esaminato Venice Original, l'evento/festa sembra dunque definibile come una sequela di azioni coordinate nel tempo e nello spazio, in grado di moltiplicare e mobilitare relazioni e risorse, ri-appropriandosi di uno spazio fisico configurato in modo innovativo (i nuovi itinerari proposti) e segnalato in modo dirompente alla città come possibile e generativo di azioni. Il fine dell'evento non è stato né è dunque tanto la realizzazione della manifestazione / accadimento in sé, quanto piuttosto, come evidenziato in precedenza, l'innescare e rigenerare/sviluppare processi e relazioni tra gli attori e con gli stakeholder in un contesto di riferimento. L'evento scelto come caso innesca infatti relazioni in quanto è qualcosa che, in virtù delle modalità di presentazione dei contenuti, mette in contatto, per determinati fini e facendole convergere in un luogo preciso e determinato, le persone fra loro o con le cose. Gli eventi così interpretati sono dunque un sofisticato sistema relazionale deputato a mettere in contatto, usando come tramite il territorio, persone, aziende, enti, prodotti, culture (Camerada e Pitteri 2010). In seguito all'evento/festa Venice Original, le condizioni di partenza della specifica catena di attori coinvolti direttamente ed indirettamente dal progetto non saranno più le stesse, in quanto gli equilibri e i riferimenti valoriali saranno da esso modificati. Così inquadrato, il progetto può essere inteso ed interpretato come un modello di azione basato sull'evento

(o meglio sulla sequela di eventi e progetti) in grado di tracciare un processo di riqualificazione urbana per la città di Venezia. In questa sede la riqualificazione urbana pare un processo in grado di innescare fattori che permettono alla creatività, rappresentata dal mondo dell'artigianato artistico e tradizionale, e all'innovazione sociale di diventare generatrici di nuove economie e creatrici di nuova città (Carta 2007). Qui dunque intendiamo i processi di rigenerazione come in grado di attivare la città attraverso strategie, politiche e progetti, che sappiano interagire moltiplicando gli effetti di creazione di valore e producendo dinamismo, innovazione e trasformazione urbana. Tali processi spesso, ma non necessariamente, passano per la realizzazione di cicli di eventi ed iniziative pubbliche, fungendo da veri e propri "agenti di creatività" nel loro sviluppo, utilizzando la stessa creatività urbana come fattore primario dell'evoluzione delle comunità e dello sviluppo economico. La città grazie a questi processi può tornare a "generare valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali, riattivando il rapporto tra creatività e capitalismo manifatturiero (Bonomi 2010).

Sempre più spesso i policy makers di regioni e città confidano nell'organizzazione di un evento (in particolare di un grande o un così detto mega evento) per ridisegnare la mappa urbana, risollevare aree marginali, costruire nuove infrastrutture, accelerare processi di cambiamento e attrarre investimenti; in altre parole, allo scopo di creare valore per il territorio (Cercola *et al.* 2015). Se per un verso effettivamente l'organizzazione di un evento può contribuire sensibilmente al raggiungimento di tali finalità, per l'altro non va sottovalutato il rischio di attribuire agli eventi un potere taumaturgico e un'improbabile capacità di "trasformare" il destino di una città (Bonetti *et al.* 2015).

L'elemento essenziale di Venice Original, oltre al tentativo di scardinare le logiche e gli interessi relativi ai principali percorsi proposti per il turismo di massa veneziano a favore degli elementi identitari del territorio, quali gli artigiani storici e tradizionali, è la capacità di riportare le botteghe artigiane ad un ruolo chiave e centrale rispetto alle relazioni istituzionali cittadine. Nella letteratura di riferimento è ormai diffusa l'idea che elementi intangibili quali l'identità, il patrimonio culturale e il capitale sociale costituiscono la matrice identitaria e l'armatura culturale del territorio (Carta 2002). Secondo questo assunto, è lecito affermare che il patrimonio immateriale cui sono

portatori gli artigiani della tradizione locale è elemento di forte caratterizzazione culturale e identitario di un territorio.

Nei centri urbani ad alta densità turistica, il ruolo che le botteghe ed i maestri artigiani stanno ricoprendo nei processi di riqualificazione urbana, siano essi espressi mediante progettualità strutturate sul medio termine o mediante singole azioni, eventi o iniziative di breve periodo, oggi non sembra essere centrale nelle politiche pubbliche, bensì appare schiacciato sul turismo, in particolare su iniziative esperienziali o di marketing territoriale, in cui il compito degli artigiani storici e tradizionali è spesso strumentale, se non addirittura oggetto di speculazioni. La nascente figura dell'artigiano "comparsa"²⁶, (auto definizione emersa da un artigiano in uno degli workshop condotti dal progetto, in cui si rifletteva sulla propria percezione rispetto al ruolo giocato in città), chiamato e pagato semplicemente per essere ciò che è ed essere visto e/o ripreso/fotografato per fare l'attività che normalmente svolge, piuttosto che per raccontare la sua storia o tenere un laboratorio sulla propria attività, sta prendendo un pericoloso piede nelle città d'arte italiane e non solo (si pensi alle "esperienze del turismo), a discapito del loro ruolo (ed ora solo potenziale) di attori in grado di ri-attivare le società locali attorno alla produzione ed al servizio sociale, grazie alle proprie competenze e caratteristiche intrinseche.

6.5.2 Conclusivamente

Il primo aspetto che questa tesi ha evidenziato è l'importanza che rivestono le associazioni di categoria rispetto a molteplici stakeholder e con riferimento a differenti politiche pubbliche. Nella fattispecie nei processi di rigenerazione urbana esse possono rivestire un ruolo d'interlocutore privilegiato nello sviluppo di catene d'interazioni rituali che accompagnano il processo di trattazione di un problema complesso, come quello di generare politiche urbane efficaci. In questo senso è emerso un possibile ruolo importante delle associazioni di categoria nell'ambito delle trasformazioni urbane, come evidenziato dal caso qui presentato di Venezia.

²⁶ Per approfondimenti si veda Città, botteghe artigiane e innovazione sociale: spunti a partire dal caso di Venezia di Maurizio Busacca e Roberto Paladini, in Quaderni di ricerca sull'artigianato, 2020.

Nel corso degli workshop e nelle diverse fasi progettuali è emerso che le interazioni tra gli attori in gioco hanno a che fare con le aspettative intrinseche e gli interessi di ciascuna organizzazione. La scelta di aderire o meno al progetto e le modalità di coinvolgimento sono state prese da ciascun soggetto in funzione non solo della bontà del progetto e dello scopo puntuale che ciascuno pensava di poter ricavare in termini economici e di relazioni, ma anche in virtù di un più ampio ventaglio di poste in gioco e di interessi, inerenti al confronto con i propri competitor e con le istituzioni locali, oltre che alle questioni identitarie. Nel partecipare attivamente alle diverse fasi e azioni progettuali ciascuna organizzazione ha mobilitato il proprio capitale sociale, culturale e valoriale, ricercando soluzioni il più possibile soddisfacenti per loro stesse, talvolta in grado di scardinare gli equilibri e le posizioni iniziali a favore di nuovi scenari spesso imprevedibili in fase di adesione.

Gli attori coinvolti nel progetto, infatti, operano a diverso titolo nel campo urbano, dove collaborano e competono su questioni rilevanti come il turismo, lo sviluppo economico, il *welfare*, le politiche culturali. La *governance* di questi processi si configura essa stessa come un processo di mutuo aggiustamento continuo tra attori che assumono reciprocamente posizioni di volta in volta differenti e che si fondano su interazioni precedenti. L'esito di tale processo può essere quindi visto come la stratificazione di una molteplicità di interazioni che si danno una forma solo in parte dipendente dall'oggetto specifico, mentre la restante parte dell'interazione è determinata dal capitale culturale degli attori e dai rispettivi obiettivi di soddisfazione. Ciò fornisce un'utile indicazione in merito alla costruzione delle politiche di innovazione urbana fondate sulla centralità dell'impresa artigiana. Molto difficilmente potranno essere efficaci se progettate e programmate in modo verticale e ingegneristico dentro le stanze di centri di ricerca, studi di consulenza o dipartimenti universitari; la loro efficacia è invece connessa alla qualità delle interazioni e delle sollecitazioni che si riescono a cogliere in fase di progettazione e vengono a determinare tra gli agenti locali, venendo così a configurarsi come prodotto sociale.

Nel corso del confronto con gli attori chiave dell'iniziativa e i testimoni privilegiati il principale fattore di successo del progetto Venice Original è stato identificato nel complesso e articolato sistema di piccoli e grandi eventi che hanno accompagnato tutto il processo di trattazione delle questioni affrontate dal progetto: presente e futuro dell'artigianato tradizionale, crescente pressione dei flussi turistici sulla base economica

urbana e strategie per innescare processi di rigenerazione urbana via innovazione sociale.

Secondo un approccio che guarda alla fase di formulazione degli strumenti del policy design gli eventi non sono stati descritti come strumenti, pure salienti, di innesco o affermazione di altre azioni, bensì come fasi di un processo nel corso del quale le soluzioni per trattare i problemi summenzionati sono state elaborate e condivise da una pluralità di attori nel corso dell'azione. Ciò che questa interpretazione mette in evidenza riguarda i processi e il ruolo degli attori nella produzione di conoscenza nell'azione e per l'azione e più precisamente la possibilità che l'evento si configuri come uno strumento in grado di favorire la produzione sociale della conoscenza, in opposizione a politiche di rigenerazione che frequentemente si caratterizzano per l'attivazione prevalente di conoscenza esperta e tecnica. L'evento diventa qui un'occasione per fare dialogare conoscenza esperta e conoscenza comune dando luogo a forme interattive di trattazione di problemi complessi (Gelli 2016).

Questo avanzamento della conoscenza relativa al funzionamento delle iniziative di rigenerazione urbana temporanea suggerisce un nuovo livello di analisi nella ricerca sul ruolo agito dalle associazioni datoriali. La maggior parte degli studi si sono concentrati al livello dell'analisi organizzativa o istituzionale, ricostruendo le logiche di funzionamento delle organizzazioni e gli arrangiamenti dei sistemi di attori. Questa ricerca mette invece in evidenza l'importanza di approfondire le condizioni in cui le persone e le imprese sono più propense a impegnarsi in attività innovative e di sistema. Altro aspetto evidenziato da questa ricerca, è il ruolo dell'evento/progetto come momento generativo. Nei documenti di politiche e nelle prassi degli operatori di settore l'evento è frequentemente presentato come un'azione di innesco o un'attività di rendicontazione di processi di innovazione urbana che avvengono altrove, in momenti e lungo traiettorie da cui l'evento potrebbe persino essere sganciato. Da questo punto di vista, metaforicamente, l'evento può essere associato al fischio di inizio o di fine di una competizione sportiva. La ricostruzione offerta in questo articolo, invece, mette in evidenza anche una diversa funzione, per certi versi di manutenzione e di rigenerazione continua delle relazioni tra gli attori coinvolti nei processi. Gli eventi del progetto Venice Original sono state delle occasioni nel corso delle quali una molteplicità di attori, che pure hanno messo in campo interessi e scopi differenti nel processo di governance

locale, si sono incontrati e hanno interagito. Dal momento che i processi di innovazione sociale hanno natura incrementale l'evento partecipa a tali processi aumentando la quantità e la qualità delle interazioni. Le ragioni della quantità sono di facile comprensione: gli eventi moltiplicano le occasioni di incontro. Per quel che riguarda la qualità, invece, la questione è strettamente intrecciata all'oggetto delle interazioni ed è qui che il contributo dell'impresa artigiana presenta i suoi tratti più significativi. L'impresa artigiana assume i caratteri di un bene comune che il territorio - i suoi attori - percepisce come un patrimonio da valorizzare, a fronte del quale le distanze negli interessi e negli scopi, che pure restano valide, vengono messe in secondo piano. L'evento viene così a configurarsi come un contesto nel quale suggellare alleanze multiscopo che si costruiscono sotto forma di rete attorno a temi di interesse comune.

Gli elementi di natura empirica e l'analisi critica fin qui proposti introducono nuove e urgenti domande di ricerca. La prima, forse la più urgente, riguarda le condizioni alle quali le associazioni di categoria possono assumere le funzioni qui descritte. Si tratta cioè di comprendere se la progettualità temporanea in sé è in grado di attivare processi generativi o a quali condizioni questi si attivino. La seconda, fortemente collegata alla prima, riguarda il rapporto tra progetto, evento, qualità delle relazioni tra gli attori della governance urbana e capitale sociale locale. Si tratta cioè di capire in quali modi l'intervento di rigenerazione può potenziare il capitale sociale disponibile per il territorio e quanto invece sia il prodotto del capitale sociale disponibile. La terza, infine, riguarda gli stili di trattazione dei problemi pubblici attorno ai quali si definiscono strategie di *policy design* e *policy making* che si caratterizzano per l'inclusione di conoscenze comune ed esperta che delineano forme di produzione sociale della conoscenza, in grado di generare valore aggiunto nel territorio. Se il fenomeno di per sé non è nuovo, è invece nuova l'intensità con cui questo processo viene attivato e valorizzato come potenzialmente più efficace rispetto alla più tradizionale mobilitazione di conoscenza esperta. La questione, allora, diventa cercare di comprendere quali processi e quali nuove configurazioni degli attori in campo caratterizzano questi processi.

Se è evidente che per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Venezia le due progettualità qui analizzate sono state certamente occasione di promozione e di

legittimazione sociale, tanto che tra le 50 imprese complessivamente coinvolte meno del 20 % erano iscritte alla CNA veneziana, è pur vero che le azioni di sistema così realizzate hanno saputo far interagire tra loro e catalizzare l'interesse dell'intero settore dell'artigianato artistico e tradizionale di Venezia, andando oltre i confini di appartenenza di una o dell'altra associazioni di riferimento (Confartigianato piuttosto che Casa Artigiani), svolgendo dunque quell'azione aggregante che le imprese si aspettano da un ente rappresentativo dei propri interessi.

La coincidenza tra questo tipo di riscontro avuto dalle imprese, ha consentito all'Associazione di presentarsi agli stakeholder come un soggetto in grado di rappresentare un fenomeno e un interesse complessivo di una categoria, piuttosto che quello dei propri associati, ritagliandosi uno spazio di dialogo autorevole con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

Rispetto alla domanda di ricerca, è possibile affermare dunque che le associazioni di categoria, in determinati contesti urbani e rispetto a specifiche azioni progettuali, si configurano quali importanti attori di politiche urbane, superando il loro atteggiamento corporativo a protezione degli interessi lobbistici, a favore di un loro nuovo ruolo quali agenti di cambiamento del territorio.

In questo senso, rispetto al passato il ruolo di alcune associazioni di categoria prende visibilità e forza in specifiche progettualità in cui si comportate da soggetto politico della scena urbana, promuovendo (congiuntamente con i propri associati, i cittadini e la pubblica amministrazione) progettualità in grado di esercitare azioni di innovazione sociale e mutamenti nel contesto locale, come avviene rispetto ai Distretti del Commercio, agli Organismi di Gestione della Destinazione Turistica e ai progetti di rigenerazione urbana quali quelli qui presi in esame.

Bibliografia

- Aas C., Ladkin, A., & Fletcher, J. (2005). *Stakeholder collaboration and heritage management*. *Annals of Tourism Research*, 32(1), 28-48.
- Abromeit H. (1987). *Interessenverbände der Unternehmer*, Journal für Sozialforschung.
- Ainis M. (2012). *L'Italia divorata dalle lobby*. Rizzoli, Milano.
- Antonelli, C. (2000). *Collective knowledge communication and innovation: The evidence of technological districts*. *Regional Studies*.
- Argano A. Dalla Sega B. (2005). *Gli eventi culturali. Ideazione, progettazione, marketing, comunicazione*. Milano, Franco angeli
- Arrow Kenneth J. (1951). *Social Choice and Individual Values*, Wiley New York.
- Baglioni G.(1998). *Il sistema delle relazioni industriali in Italia: caratteristiche ed evoluzione storica*. In *Le nuove relazioni industriali*. Treu T., Cella G. P. Il Mulino, Bologna.
- Bagnasco A., *Tre Italie, la problematica territoriale dello sviluppo Italiano*, Il Mulino, Bologna, 1977
- Barbera F., Negri N. (2008). *Mercati, reti sociali, istituzioni*. Una mappa per la sociologia economica
- Barbera, F.; Parisi, T. (2019). *Innovatori sociali: la sindrome di Prometeo nell'Italia che cambia*. Bologna: il Mulino
- Barr, P. S., Stimpert, J. L. and Huff, A. S. (1992). *Cognitive change, strategic action, and organizational renewal*. *Strategic Management Journal*, Vol. 13 No.1, pp. 15-36. <https://doi.org/10.1002/smj.4250131004>
- Barney, J. B. (2005). *Should strategic management research engage public policy debates?* *Academy of Management Journal*, 48(6), 945-948.
- Bernardini, E.; Cascella, S. (2011). *La rigenerazione urbana nell'esperienza pugliese*. Atti del convegno (Lecce, 24-26 marzo 2011). Lecce: XIV Conferenza Società Italiana Urbanisti.
- Benevolo F., (1997). *Crisi e prospettive dell'associazionismo imprenditoriale*, Fondazione CENSIS.
- Bianchi, P. Labory, S. (2011). *Industrial Policy After the Crisis: Seizing the Future*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Biorcio R. (2008). *Partecipazione politica e associazionismo*. Partecipazione e conflitto, Franco Angeli.
- Blanco, I. (2015). «*Between Democratic Network Governance and Neoliberalism: A Regime-Theoretical Analysis of Collaboration in Barcelona*». *Cities*, 44, 123-30. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.10.007>.
- Bobbio L. (2000). *Produzione di politiche a mezzo di contratti nella pubblica amministrazione italiana*. Stato e mercato.
- Bonomi, A. (2010). *La città che sente e che pensa. Creatività e piattaforme produttive nella città infinita*, Mondadori Electa, Milano.
- Borelli, G. (2012) *Immagini di città. Processi spaziali e interpretazioni sociologiche*, Milano-Torino, Bruno Mondadori.
- Borkman KM, Le Compte MD, Goetz JP. *Design della ricerca etnografica e qualitativa e perché non funziona*. *Scienziato comportamentale americano*. (1986); DOI:42-57. doi: 10.1177 / 000276486030001006.

- Brandolini A., Bugamelli M., (2009). *Rapporto sulle tendenze del sistema produttivo italiano*. Questioni di economia e finanza, Banca d'Italia, 45.
- Bramwell, B., & Sharman, A. (1999). *Collaboration in local tourism policymaking*. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 392–415.
- Bromley L., Tallon R. e Thomas H. (2005). *City Centre Regeneration through Residential Development: Contributing to Sustainability*
- Bresolin F. (2016). Prefazione al libro di M.Casteller, *Rigenerare la rappresentanza*.
- Burton, E., Jenks, M., and Williams, K. (1997) *The Compact City: A Sustainable Form?* Routledge: London
- Busacca M. (2013). *Oltre la retorica della Social Innovation*. *Impresa Sociale*, 2: 39-54, doi: 10.7425/is.2013.2.04
- Busacca, M., & Paladini, R. (2019). *Città, botteghe artigiane e innovazione sociale. Spunti a partire dal caso di Venezia*. *Quaderni di ricerca sull'artigianato*, 7(2), 233-266.
- Caloffi A., Mariani M., Rulli L. (2013). *Le politiche per le imprese e l'innovazione in Italia: le scelte delle regioni*. Studi e Approfondimenti. IRPET.
- Cantone L.; Risitano M.; Testa P. (2007). *Strategie di sviluppo delle destinazioni turistiche e ruolo della marca territoriale*
- Camerada, C. e Pitteri, D. (2010). *Ruoli e funzioni degli eventi culturali in Italia*, Roma, Tafter Journal.
- Caponetti B. (2018). *La rappresentanza datoriale: questioni e prospettive*. Università di Roma Tor Vergata vol. 4, no. 2, 2018
- Casteller M., Rigobello G. (2016). *Rigenerare la rappresentanza*.
- Carley, K. M. (1999), *On the evolution of social and organizational networks*. *Research in the Sociology of Organizations*, 16, 3–30.
- Caroli M.G. (2006). *Il marketing territoriale*. Milano: Franco Angeli.
- Carrieri M., Treu T. (2013). *Verso nuove relazioni industriali*. Il Mulino, Bologna.
- Carta, M. (2002) *L'armatura culturale del territorio: il patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di sviluppo*, Milano, Franco Angeli
- Carta M. (2007). *Città Creativa 3.0*. Rigenerazione urbana e politiche di valorizzazione delle armature Culturali.
- Catino M. (2006). *Le trasformazioni delle associazioni imprenditoriali: verso l'attivazione della rete associativa*, in DRI.
- Cavenago D., (1997), *Associazioni e federazioni di interessi*, in "Economia & Management", n.°5.
- Cercola, R., Izzo, F. e Bonetti, E. (2015) *Eventi e strategie di marketing territoriale. I network, gli attori e le dinamiche relazionali*, Milano, Franco Angeli.
- Cirelli C., Nicosia E. (2014). *Il Centro Storico, Centro Commerciale Naturale*. In: Scanu G., a cura di, *Paesaggi ambienti cultura economia. La Sardegna nel mondo mediterraneo*. Bologna: Pàtron.
- Cohen, W.M e Levinthal, D.A., 1990. *Absorptive Capacity: a new perspective on learning and innovation*. *Administrative Science Quarterly*, 35, 128 – 152.

Chandler A.D., "Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise", The M.I.T. Press (Cambridge), 1962, (trad. it. "Strategia e struttura: storia della grande impresa americana", Franco Angeli, Milano, 1976), op. cit.

Chicchi, F. (2000). «Grounded Theory and the Biographical Approach: an Attempt at an Integrated Heuristic Strategy». *International Review of Sociology*, 10(1), 5-23. <https://doi.org/10.3726/978-3-653-05966-3/13>.

Cipolletta I. (2011). *Le relazioni industriali dopo Marchionne*, in www.lavoce.info.it, 11 gennaio 2011.

Cole, D.H. (2011). «From Global to Polycentric Climate Governance». *Climate Law*, 2(3), 395-413. <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1373&context=facpub>.

Cooke P. (2001). *Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy. Industrial and Corporate Change*, Volume 10, P.945-974 <https://doi.org/10.1093/icc/10.4.945>.

Crouch C., Trigilia C. (1986). *Le origini storiche dei rapporti tra stati e interessi organizzati nell'Europa Occidentale*. Stato e mercato No. 18 pp. 315-345.

Crouch C., Trigilia C. (2001). *In una prospettiva anche europea: (a cura di)*, Local production system in Europe: Rise or demise, Oxford-New York, Oxford University Press, 2001.

Cruz, H.; Martínez Moreno, R.; Blanco, L. (2017). «Crisis, Urban Segregation and Social Innovation in Catalonia». *Paco*, 10(1), 221-45. <https://doi.org/10.1285/i20356609v10i1p221>.

Cruz, H.; Martínez Moreno, R.; Blanco, L. (2017). «Crisis, Urban Segregation and Social Innovation in Catalonia». P. 221-45. <https://doi.org/10.1285/i20356609v10i1p221>.

Cyert, R. e March, J. (1963) *A Behavioral Theory of the Firm*. Prentice-Hall, scogliere di Englewood.

Davies, J.S. (2011). *Challenging Governance Theory: From Networks to Hegemony*. Bristol: Policy Press.

D'Albergo, E.; Moini, G. (2015). *Il regime dell'Urbe: politica, economia e potere a Roma*. Roma: Carocci Editore.

De Leonardis, O. [2001], *Le istituzioni. Come e perché parlarne*, Roma, Carocci.

De Tocqueville A. (1992). *La democrazia in America*, 1935, ri-pubblicata da Utet, Torino, 1968, e da Rizzoli, Milano, 1992

Deakin, N. (2002). «Public-Private Partnerships: A UK Case Study». *Public Management Review*, 4(2), 133-47. <https://doi.org/10.1080/14616670210130507>.

De Leo D. (2017), *L'urbanistica dei prof(ass)essori. Esperienze e competenze nell'amministrazione pubblica e per la didattica*, FrancoAngeli, Milano.

Di Maggio, Powell (2000), *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, U.S.

Eisenhardt & Martin (2000). *Dynamic capabilities: what are they?* *Strategic management Journal*. <https://doi.org/10.1002/1097-0266>.

Evans G. (2005), *Cultural Planning: An Urban Renaissance?*, Routledge Press, London. G.

Evans G. e P. Shaw (2004), *The Contribution of Culture to Regeneration in UK: a Review of Evidence*, A Report to DCMS, LondonMet.

Fagemberg J., Morter F., Koson, S. (2012). *Innovation: Exploring the Knowledge Base*. Centre for Technology, Innovation and Culture. Olo, Norway. DOI: 10.1016/j.respol.2012.03.008.

- Fareri P. (2000). *A chi interessano le politiche urbane*. Territorio, Franco Angeli, Milano.
- Feltrin P. e Zan S. (2014). *Imprese e rappresentanza: ruolo e funzioni delle associazioni imprenditoriali*
- Ferrucci L. (2015) *Le potenzialità economiche dei centri storici*. In: I centri storici tra norme e politiche (atti del convegno tenutosi a Gubbio, 6-7 giugno 2014), Aedon.
- Florida, (2003). *Cities and the Creative Class*, Carnegie Mellon University.
- Ford D., Gadde L., Håkansson H., Lundgren A., Snehota I., Turnbull P., Wilson D. (1998). *Managing business relationships*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Forgione L. (2008). *Percorsi di qualità urbana: i programmi complessi*. Aracne Editrice, Roma.
- Fregolent L., Farronato F., a cura di (2014). *Commercio e rigenerazione dei centri urbani*. Iuav, giornale dell'università n. 147, Università IUAV di Venezia.
- Frey, B. S. (1994). *The economics of music festivals*. Journal of Cultural Economics, 18(1), 29–39.
- Frederickson, 1997; Goldsmith & Eggers, 2004; Kickert et al., 1997 in Theoretical framework. In: *Public Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets*. Contributions to Management Science. Physica-Verlag HD., 2008. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2054-6_2.
- Friedman T. (2005). *The World Is Flat: A Brief History of the 21st Century*. Farrar, Straus & Giroux Eds.
- Furbey, R., (1999). *Urban "regeneration": reflections on a metaphor*. Critical Social Policy, 19 (4), 419-435.
- Gabriele R., 2013, *Comportamento d'impresa e politica industriale. L'impatto dei sussidi sulla capacità competitiva dell'impresa*. Milano: Franco Angeli. Pp. 15-62, pp. 80-151.
- Galvagno M., Giaccone S.C. (2017). *Il turismo creativo: Fondamenti teorici ed esperienze di valorizzazione del territorio*. Giappichelli editore.
- Garofoli G. (2006). *Strategie di sviluppo e politiche per l'innovazione nei distretti industriali*. In *Quintieri B (a cura di), I distretti industriali dal locale al globale*, Fondazione Manlio Masi, Roma.
- Garcia, B. (2004). *Cultural policy and urban regeneration in Western European cities: Lessons from experience, prospects for the future*. Local Economy, 19(4), 312–326.
- Gelli. F. (2002). *Politica & politiche: lo studio di caso?: una domanda di ricerca*. Giuffrè, Milano.
- Getz, D. (1993). *Planning for tourism business districts*. Annals of Tourism Research, 20(3), 583–600.
- Gherardini, A. (2015). *Squarci nell'avorio: Le università italiane e l'innovazione economica*. Firenze: University Press.
- Gosling V. K., (2008), *Regenerating Communities: Women's Experiences of Urban Regeneration*. Urban Studies, vol. 45: pp. 607 – 626.
- Giavazzi F. (2015). *The Eurozone Crisis - A Consensus View of the Causes and a Few Possible Remedies*. CEPR Press
- Grabher G. (1993). *The Weakness of Strong Ties: The Lock-in of Regional Development in the Ruhr Area*.
- Granovetter, M. (1973). *The Strength of Weak Ties*. American Journal of Sociology, 78, 1360-80. <https://doi.org/10.1086/225469>.
- Granovetter, M. (1974). *Getting a Job*. Cambridge: Harvard University Press.

- Granovetter, M. (1982). *The Strength of Weak Ties: a Network Theory Revisited*. Marsden, P.; Lin, N. (eds), *Social Structure and Network Analysis*. Beverly Hills: Sage, 105-30.
- Granovetter, M. (1985). *Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness*. *American Journal of Sociology*, 91, 481-510. <https://doi.org/10.1086/228311>.
- Granovetter, M. (1992). *Problems of Explanation in Economic Sociology*. Nohria, N.; Eccles, R.G. (eds), *Networks and Organizations: Structure, Form, and Action*. Boston: Harvard Business School Press, 25-56.
- Granovetter, M. (2004). *Struttura sociale ed esiti economici*. *Stato e Mercato*, 3, 355-82.
- Guerci C.M. (2003), *L'alleanza rafforza l'innovazione*, *Il Sole 24 Ore*, 1° novembre; Nardozi G. (2003), *"L'impresa in buca"*, *Il Sole 24 Ore*, 25 ottobre.
- Hagedoorn, J., Link, A.N., Vonortas, N.S. (2000). *Research partnerships*. *Research Policy*, 29(4-5): 567- 586.
- Håkansson D. (2003). *Exploring The Network Phenomenon Among Small Exporting Firms*. IMP-Conference (International Marketing and Purchasing Group).
- Hausner, V.A. (1993), *The future of urban development*, *Royal Society of Arts Journal*, Vol. 141, pp. 523-33.
- Hemphill L., McGreal S., Berry J., and Watson S., (2006), *Leadership, Power and Multisector Urban Regeneration Partnerships*. *Urban Studies*, vol. 43: pp. 59 - 80.
- Hall P. A. , D. Soskicer (2001). *Varieties of Capitalism: The Insitutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford Univ. Press.
- Hofmann H.(1974). *Rappresentanza – rappresentazione*. Giuffrè, Milano.
- IPF (2009) *Urban Regeneration: Opportunities for Private Investment*. IPF: London.
- Iacovone G. (2018). *Commercio, turismo e centri storici. Per la sostenibilità di un legame indissolubile*. Working papers. Rivista online di Urban@it - 2/2018.
- Jessop, P. (1997). *The Entrepreneurial City: Re-Imaging Localities, Redesigning Economic Governance, or Restructuring Capital?*. Jewson, N.; MacGregor, S. (eds), *Realising Cities: New Spatial Divisions and Social Transformation*. London: Routledge, 28-41. <https://doi.org/10.4324/9781351169486-4>.
- Jones, C.; Hesterly, W.S.; Borgatti, S.P. (1997). *A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms*. *Academy of management review*, 22(4), 911-45. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022109>.
- Kaplan, S. (2008), *Framing contests: Strategy making under uncertainty*, *Organization Science*, Vol. 19, No. 5, pp. 729-752. <https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0340>.
- Katz, M.L. (1986). *An analysis of cooperative research and development*. *Rand Journal of Economics*,17(4): 527-543.
- Ladkin, A. (2002). *Collaborative Tourism Planning: A Case Study of Cusco, Peru*. *Current Issues in Tourism* 5:71-93.
- Lant T.K., Milliken J., e Batra B., (1992) *The Role of Managerial Learning and Interpretation in Strategic Persistence and Reorientation: An Empirical Exploration*. Wiley, New Jersey.
- Lanzalaco L. (1997), *Mutamento istituzionale e rappresentanza degli interessi: ipotesi sul caso italiano*. In *Politica e Organizzazione*, Quaderni di ricerca dell'Aroc - Associazione Ricerche sulle Organizzazioni Complesse.
- Law C. M., (2002), *Urban tourism: the visitor economy and the growth of large cities*, Continuum, London & New York.

- Lees, L. (2011). *The geography of gentrification: Thinking through comparative urbanism*. Progress in Human Geography, 36(2):155–171.
- Le Galès, P. (1998). *La nuova 'political economy' delle città e delle regioni*. Stato e mercato, 18(1), 53-92.
- Lehmbruch & Schmitter (1979). *Consociational Democracy. Class Conflict and the New Corporatism*, pp. 53-62.
- Leydesdorff, L.; Etzkowitz, H. (1998). *The Triple Helix as a Model for Innovation Studies*. Handbook on Science and Public Policy, 25(3), 195-203. <https://doi.org/10.4337/9781784715946.00029>.
- Le Galès, P. (2017). The Political Sociology of Cities and Urbanisation Processes: Social Movements Inequalities and Governance. Burdett, R.; Hall, S. (eds), *The Sage Handbook of the 21st Century City*. Londra: Sage, 114.
- Lichfield Nathaniel (1992). *The integration of environmental assessment into development planning: Part 1, some principles*, Project Appraisal, 7:2, 58-66.
- Lindblom, C.E. (1959). *The Science of Muddling-through*. Public Administration Review, 19, 79-88. <https://doi.org/10.3239/9783638036771>.
- Manzo G. (2006). *I dilemmi dell'associazionismo imprenditoriale*, in DRI.
- Manzo C. F. Ramella, (2019). *L'economia della collaborazione*, Il Mulino.
- Mantini, P. (2013). *Manuale di diritto urbanistico*. Milano: Giuffrè Editore.
- Martini A. e Sisti M. (2009), *Valutare il successo delle politiche pubbliche*, Il Mulino, Bologna.
- Martinelli A., Lanzalaco L., (1992), *La rappresentanza imprenditoriale*, in Urbani G., (a cura di), *Gli attori. I sindacati, le associazioni imprenditoriali, lo Stato*, Torino, Giappichelli Editore.
- MC Connell, (2015). *What is policy failure? A primer to help navigate the maze*. Public Policy and administration. <https://doi.org/10.1177/0952076714565416>.
- Meyer K., Skak A. (2020), *Networks, serendipity and SME entry into Eastern Europe*, European Management Journal. n. 20.
- Meyer E., Skak T. (2002). *Networks, Serendipity and SME Entry into Eastern Europe*. Forthcoming. European Management Journal.
- Middleton, C., & Freestone, P. (2008). *The impact of culture-led regeneration on regional identity in North East England*. In Paper prepared for the regional studies association international conference. Prague.
- Mintzberg, H. (1978). *Patterns in strategy formation*. Management Science, 24(9), 934–948.
- Moulaert, F.; MacCallum, D.; Hillier, J. (2013). *Social Innovation: Intuition, Precept, Concept, Theory and Practice*. Moulaert, F.; MacCallum, D.; Mehmood, A.; Hamdouch, A. (eds), *The International Handbook on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research*. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing, 13.
- OECD I(2011). *Insights Human Capital: How what you know shapes your life*.
- Olson M., (1983). *La logica dell'azione collettiva*, Feltrinelli, Milano.
- Ostanel, E. (2017). *Spazi fuori dal Comune. Rigenerare, includere, innovare*. Milano: Franco Angeli.
- Pacione, Michael (2006), *Mumbai*, Cities Vol 23, No 3, pagg. 229 – 238.

- Panebianco A. (2004). *Il potere, lo stato, la libertà*. Il Mulino, Bologna.
- Pais, I.; Polizzi, E.; Vitale, T. (2019). *Governare l'economia collaborativa per produrre inclusione: attori, strumenti, stili di relazione e problemi di implementazione*. Andreotti, A. (a cura di), Governare Milano nel nuovo millennio. Bologna: il Mulino, 215-37.
- Pedersini R. (2010). *La rappresentanza Imprenditoriale in una società che cambia*, Impresa & Stato. Camera di Commercio di Milano, n.90/2010.
- Piore, M.; Sabel, C.F. (1984). *The Second Industrial Divide*. New York: Basic Books.
- Pizzorno A. (1983). *Sulla teoria della scelta democratica*. Stato e Mercato n. 7. pp. 33 e 34.
- Powell, W. (1990). *Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization*. Staw, B.; Cummings, L. (eds), Research in Organizational Behavior. Greenwich: JAI Press, 295-336.
- Porter, Michael E. e Claas van der Linde. (1995). *Verso una nuova concezione della relazione ambiente-competitività*. Journal of Economic Perspectives , 9 (4): 97-118 .
- Pratt A.C., (2009), *Urban Regeneration: From the Arts 'Feel Good' Factor to the Cultural Economy: A Case Study of Hoxton*, London, Urban Studies, vol. 46: pp. 1041 – 1061.
- Raco M., (2003), *Remaking Place and Securitising Space: Urban Regeneration and the Strategies, Tactics and Practices of Policing in the UK*, Urban Studies, Vol. 40, No. 9, 1869–1887.
- Raco M & S. Henderson (2008). *Changing times, changing places: urban development and the politics of space – time*, *Environment and Planning*, volume 40, pages 2652 – 2673.
- Ramella, F.; Manzo, C. (2019). *L'economia della collaborazione. Le nuove piattaforme digitali della collaborazione e del consumo*. Bologna: il Mulino.
- Regini M. (2004). *Neo-corporativismo*, voce in Bobbio N. et al, *Il dizionario di politica*, Utet, Torino, 2004.
- Rhodes, R.A. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press.
- Rhodes, R.A. (2007). *Understanding Governance: Ten Years on*. Organization studies, 28(8), 1243-64. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Roberts, P.W.; Sykes, H. (2000). *Urban Regeneration: A Handbook*. London: Sage.
- Rullani E. (2009), *Impresa come sistema intelligente: alla ricerca di nuovi modelli di governance e di valore*, Sinergie, n. 80.
- Sacco, P.L. e Pedrini, S. (2003). *Il distretto culturale: mito o opportunità?*, EBLA Center WP.
- Sartori G. (1987). *Elementi di teoria politica*, 1987, p. 306.
- Saxenian, A. (1990). *Regional Networks and the Resurgence of Silicon Valley*. California Management Review, 33(1), 89-112. <https://doi.org/10.2307/41166640>.
- Scarpaci, J.L. (2000) *Reshaping Habana Vieja: revitalisation, historic preservation and restructuring in the socialist city*, *Urban Geography*, 21(8), pp. 724-744.
- Schmitter P.C., Streeck W., (1981), *The Organization of Business Interests, Discussion Paper*, IIM/LMP 81-13, Berlin, Wissenschaftszentrum.

Schumpeter, J.A., 1934 (2008), *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*, translated from the German by Redvers Opie, New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): Transaction Publishers.

Schneider F., Buehn A., Montenegro C. (2010). *New Estimates for the Shadow Economies All over the World*. DOI: 10.1080/10168737.2010.525974.

Schon, D., (1993), *Il professionista riflessivo*, trad. it, Dedalo, Bari. SCHÖN, D., 2006, *Formare il professionista riflessivo*, trad. it., Franco Angeli, Milano.

Schon, D. (2006). *Formare il professionista riflessivo*, trad. it., Franco Angeli, Milano.

Schmitter P., Streeck W. (1981). *L'organizzazione degli interessi aziendali: un progetto di ricerca per studiare l'azione associativa delle imprese nelle società industriali avanzate dell'Europa occidentale*.

Scott, W.R. (1998), *Istituzioni e organizzazioni*, Bologna, Il Mulino.

Sena, B. (2016). *L'approccio del case study nella ricerca socio-economica*. *Sociologia e ricerca sociale*, 111, 5-22. <https://doi.org/10.3280/SR2016-111001>.

Sennett, R. (2008). *L'uomo artigiano*. Milano: Feltrinelli.

Sherman R.R., Webb R.B. (1988), *Qualitative Research in Education*, London: Falmer's Press.

Snow, C.; Miles, R.; Coleman, H.J. (1992). «*Managing 21st Century Network Organizations*». *Organizational Dynamics*, 20(3), 5-20. [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(92\)90021-e](https://doi.org/10.1016/0090-2616(92)90021-e).

Soskice D. Divergent (1999). *Production regimes: coordinated and uncoordinated market economies in the 1980s and 1990s*. In Kitschelt, Herbert, Lange, Peter, Marks, Gary and Stephens, John D. (1999). *Continuity and change in contemporary capitalism*. Cambridge studies in comparative politics, Cambridge University Press, pp. 101-134).

Spence, M. (1984). *Cost reduction, competition, and industry performance*. *Econometrica*.

Swenson P. (1989). *Fair Shares: Unions, Pay, and Politics in Sweden and West Germany*.

Subirats, J (2017). «*Dilemmas: Multilevel Government, Network Governance, and Policy Co-Production*». Gómez-Álvarez, D.; Rajack, R.; López-Moreno, E.; Lanfranchi, G. (eds), *Steering the Metropolis*. Washington: Interamerican Development Bank, 86-97.

Swyngedouw, E. (2005). «*Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-Beyond-the-State*». *Urban studies*, 42(11), 1991-2006. <https://doi.org/10.7551/mitpress/10668.003.0005>.

Takalo, T., Tanayama, T. (2010). *Adverse selection and financing of innovations: Is there need for R&D subsidies?* *Journal of Technology Transfer*, 35: 16-41.

Tedesco C. (2005). *Una politica europea per la città? L'implementazione di Urban a Bari, Bristol, Londra e Roma*. Studi urbani e regionali, Franco Angeli, Milano.

Tedesco C. (2011). In *Archivio di studi urbani e regionali*. 100/2011, pp. 82-98, DOI:10.3280/ASUR2011-100005.

Thomas, S. and Duncan, P (2011). *Neighbourhood Regeneration: Resourcing Community Involvement (Area Regeneration)* Policy Press: Bristol.

Tosi, S.; Vitale, T. (2016). «*Modernizzazione, agire di comunità e azione collettiva: alle radici della political economy urbana*». *Stato e Mercato*, 107, 241- 72. <https://doi.org/10.1425/84069>.

Traxler F. (1985). *Arbeitgeberverbände*, in G. Endruweit et al., eds. *Handbuch der Arbeitsbeziehungen*.

- Treu T., Cella G. P. (1998). *Le nuove relazioni industriali*. Il Mulino, Bologna.
- Tronconi M. (2011). *La sfida della rappresentanza. L'ambito specifico di quella industriale*. Liuc Papers n. 240, Serie Economia e Imprese 64.
- Tricarico, L.; Zandonai, F. (2018). *Local Italy. I domini del settore comunità*. Milano: Fondazione Feltrinelli.
- Turok, I. (2005) *Urban Regeneration: What Can Be Done and What Should Be Avoided?*, Uluslararası Kenttsel.
- Unioncamere - Indis Istituto Nazionale Distribuzione e Servizi (2012), Città & Imprese. *Città smart, sostenibili e inclusive per valorizzare l'imprenditoria*.
- Vedovato M. (2016). *Visualizzazione della strategia, quadri cognitivi e rinnovamento della strategia nelle PMI*. International Journal of Management and Applied Research. Vol. 3, No. 1. DOI:10.18646 / 2056.31.16-001
- Venturi, P.; Zandonai, F. (2019). *Dove: la dimensione di luogo che ricompono impresa e società*. Milano: Egea.
- Vettore E., a cura di (2019). *Ariffaraffa. Venezia, quel che resta del Centro storico e del suo Artigianato, Venezia*, La Toletta Edizioni-Confartigianato Imprese Venezia
- Verheugen G., in Comunità Europee, 2006, p. 3
- Vesci M. (2001). *Il governo del territorio: approccio sistemico vitale e strumenti operativi*, Padova: Cedam.
- Vitale T., Biorcio R. (2016). *Scuola di democrazia*. Attività volontarie e partecipazione politica. Il Mulino.
- Weick, K. E. (1993). *Organizational Redesign As Improvisation*. In G. P. Huber & W. H.
- Weick, K. (1997), *Senso e significato nell'organizzazione*, Milano, Cortina.
- Weick, K. (1998), *Logiche di azione organizzativa*, Bologna, Il Mulino.
- Williamson, O. (1994). «Transaction Cost Economics and Organization Theory». Smelser, N.J.; Swedberg, R. (eds), *The Handbook of Economic Sociology*. Princeton: Princeton University Press, 77-107.
- Wirtz B.W., Göttel V., Daiser P. (2016). *Business Model Innovation: Development, Concept and Future Research Directions*. Journal of business model. DOI:10.5278/OJS.JBM.V4I1.1621
- Yuksel, F., Bramwell, B., & Yuksel, A. (1999). *Stakeholder interviews and tourism planning at Pamukkale, Turkey*. Tourism Management, 20(3), 351-360.
- Yin, R.K. (1984). *Case Study Research – Design And Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Zan S., (1988, a cura di), *Logiche di azione organizzativa*, Bologna, Il Mulino.
- Zan S., (1992), *Organizzazione e rappresentanza*, Firenze, La Nuova Italia Scientifica.
- Zanderighi L (2004). *Commercio urbano e nuovi strumenti di governance*. Linee guida per lo sviluppo del Town Centre Management in Italia, Milano, Il Sole 24 Ore.